

Universität Hamburg

DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Fachbereich Sozialökonomie

Schwerpunkt Soziologie wirtschaftlichen Handelns

Masterarbeit

Resilienz und Resilienzstrategien im Referendariat und Lehrberuf

Erstgutachterin: Prof. Dr. Katharina Zimmermann

Zweitgutachter: Prof. Dr. Jens Siemon

Vorgelegt von:

Kreimer, Anne

Katharinenstr. 24

20457 Hamburg

Matrikelnummer: 6909802

E-Mail: anne-kreimer@gmx.de

Abgabe:

Hamburg, 13. Juli 2022

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	IV
Tabellenverzeichnis.....	V
1 Einleitung	6
2 Forschungsstand	9
2.1 Resilienz	9
2.2 Derzeitige Forschungsrichtung	12
2.3 Forschungsstand der vier Dimensionen	21
2.3.1 Schulspezifische Eigenschaften der Ego-Resilienz	21
2.3.2 Klassenführung und Unterrichtsmanagement.....	25
2.3.3 Schulbezogene Ressourcen.....	26
2.3.4 Gefühl der Berufung	27
3 Methode.....	30
3.1 Konzeption des Fragebogens.....	30
3.2 Untersuchungsdurchführung und Messinstrumente	34
3.3 Stichprobe	37
4 Ergebnisse	38
4.1 Allgemeine Konstrukt-Werte und Hintergrundfaktoren.....	38
4.2 Konstrukt-Vergleich im Gesamtkontext.....	40
4.3 Die Rolle von Dankbarkeit, Emotionsregulation und Distanzierungsfähigkeit	42
4.4 Qualitative Ergebnisse der offenen Fragen.....	44
5 Diskussion.....	45
5.1 Gefühl der Berufung	46
5.2 Schulspezifische Eigenschaften der Ego-Resilienz.....	47
5.3 Klassenführung, Ressourcennutzung und Hintergrundfaktoren.....	52
5.4 Qualitative Erkenntnisse.....	55
5.5 Makroperspektivische Reflexion	58

5.6 Gütekriterien	61
6 Fazit.....	64
7 Literaturverzeichnis.....	67
Methodischer Anhang	76
Methodischer Anhang 1 - Konzeption des Fragebogens	76
Methodischer Anhang 2 – Fragebogen	80
Methodischer Anhang 3 – Auswertung	93
1. Transformationen und Auswertung der Item-Batterien.....	93
2. Transformationstabelle Gilpin und Interpolation	98
3. Korrelationen	100
4. Mann-Whitney-Test.....	108
5. Cronbachs Alpha	109
6. Auswertung des RS-13	112
7. Weitere deskriptive Statistiken	112
8. Classroom Management in der Lehrer*innen-Ausbildung.....	114
9. Offene Fragen - Antworten.....	115
Eigenständigkeitserklärung	128

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Wirkungskette laut Meta-Studie Montgomery & Rupp, eigene Darstellung	15
Abbildung 2: Altersverteilung der Stichprobe	37
Abbildung 3: Anstellungsumfang der Stichprobe.....	37
Abbildung 4: Resilienz-Verteilung unter den Teilnehmern.....	39
Abbildung 5: Verteilung Gefühl der Berufung	39
Abbildung 6: Distanzierungsfähigkeit nach Anstellungsumfang	40
Abbildung 7: Korrelationen - eine Übersicht.....	41
Abbildung 8: Korrelationen Emotionsregulation - eine Übersicht	42
Abbildung 9: Verteilung schulspezifischer Eigenschaften der Ego-Resilienz	112
Abbildung 10: Verteilung Klassenführungs-Werte	113
Abbildung 11: Verteilung der Ressourcennutzung	113

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Resilienz-Studien im Vergleich, eigene Darstellung	19
Tabelle 2: Resilienz-Verteilung unter den Teilnehmern	39
Tabelle 3: Übersicht Cronbachs Alpha	62
Tabelle 17: Transformationstabelle Kendalls tau und Pearson's r nach Gilpin	98
Tabelle 4: Korrelationen zwischen den Konstrukten	100
Tabelle 5: Korrelationen zwischen den (Teil-)Konstrukten	101
Tabelle 6: Korrelationen zwischen den einzelnen Items	102
Tabelle 7: Korrelationen bezüglich Alter und Stundenumfang	103
Tabelle 8: Kendalls τ_c für den Zusammenhang Ego01 - Ego03	104
Tabelle 9: Kendalls τ_c für den Zusammenhang Ego01 - Ego09	105
Tabelle 10: Kendalls τ_c für den Zusammenhang Ego02 - Ego09	105
Tabelle 11: Kendalls τ_c für den Zusammenhang Ego03 – Berufung	105
Tabelle 12: Kendalls τ_c für den Zusammenhang Ego05 - Class01	106
Tabelle 13: Kendalls τ_c für den Zusammenhang Ego05 - Class02	106
Tabelle 14: Kendalls τ_c für den Zusammenhang Class01 - Class02	106
Tabelle 15: Kendalls τ_c für den Zusammenhang Class02 - Class03	107
Tabelle 16: Kendalls τ_c für den Zusammenhang Class04 - Berufung	107
Tabelle 18: Mann-Whitney-Test zur Anteilnahme	108
Tabelle 19: Cronbachs Alpha RS-13	109
Tabelle 20: Cronbachs Alpha Ego-Resilienz	110
Tabelle 21: Cronbachs Alpha Ressourcen	110
Tabelle 22: Cronbachs Alpha Classroom Management	111
Tabelle 23: Deskriptive Statistik zu den einzelnen Konstrukten	112
Tabelle 24: Classroom Management in der Ausbildung	114
Tabelle 25: Übersicht Antworten zur offenen Frage 2.11	126
Tabelle 26: Übersicht Antworten zur offenen Frage 3.4	126
Tabelle 27: Übersicht Antworten zur offenen Frage 4.6	127
Tabelle 28: Übersicht Antworten zur offenen Frage 7	127

1 Einleitung

“When the roots are deep, there is no reason to fear the wind.”

-Afrikanisches Sprichwort

Wenn die Wurzeln nur tief genug sind, dann ist man jedem noch so starken Wind gewappnet. Oder nicht? Oder gibt es manchmal doch eine Böe aus einer unerwarteten Richtung, der man nicht standhalten kann, einen wässrigen Untergrund, der wegen einer langanhaltenden Regenperiode keinen Halt mehr gibt, zu langanhaltende Winde, die müde machen oder eine Axt, welche noch so tiefe Wurzeln überwältigt?

Das afrikanische Sprichwort scheint geradezu auf die Resilienz-Thematik unserer Zeit anzuspielen. Resilienz ist in aller Munde. Die Anzahl an Büchern, Zeitschriften und Podcasts zu den Themen Resilienz, Achtsamkeit und Selbstwert steigt exponentiell an. Zahlreiche Menschen beschäftigen sich mit diesen Themen, um ihre Wurzeln auszuweiten und gegen starke Winde gewappnet zu sein. Auch Unternehmen und staatliche Organisationen bedienen sich diesem Trend, um ihren Mitarbeiter*innen darin zu helfen, sich mit Resilienz auszustatten. Insbesondere im Schulwesen hat die Thematik aufgrund einer überdurchschnittlich hohen Prävalenz von stressbedingten Krankheiten eine besondere Relevanz. Lehrer*innen leiden auffällig häufig unter Burnout und weiteren psychosomatischen Krankheiten. Für die Betroffenen hat dies beträchtliche Folgen. Aber auch das Kollegium und die Schüler*innen bekommen die Krankheit mit all ihren Konsequenzen zu spüren. Darüber hinaus sind die resultierenden monetären Kosten für den Staat beträchtlich. Die volkswirtschaftliche Belastung allein von Burnout sind gravierend (Korczak, Huber & Kister, 2010). In der Schweiz werden die durch Stress verursachten Kosten beispielsweise auf 4,2 Mrd. Franken (= 3,9 Mrd. €) eingeschätzt (SECO, 2000). Für Deutschland gibt es keine vergleichbaren Zahlen. Dennoch hat die Kultusministerkonferenz dieses Problem erkannt und 2012 eine Empfehlung zur Gesundheitsförderung und Prävention in der Schule herausgegeben (KMK, 2012). Immer mehr Schulen widmen sich diesem Thema. Dabei liegt der Fokus sowohl in den angebotenen Fortbildungen als auch in der Forschung auf einer individualisierten kognitiv-emotionalen und verhaltensbezogenen Ebene. Die meisten Gesundheitsförderprojekte forcieren personenbezogenen Eigenschaften wie beispielsweise Distanzierungsfähigkeit, Arbeitsengagement, Emotionsregulation und Selbstwirksamkeit. Dieser Fokus ist das Resultat einer personenbezogenen wissenschaftlichen Forschung. Es stellt sich die Frage, ob darüber hinaus weitere Faktoren existieren, die mit Resilienz in Zusammenhang stehen. In Bezug auf die

Baummetapher ist zu hinterfragen, ob neben der Tiefe der Wurzeln weitere Kriterien die Standfestigkeit eines Baumes bestimmen. Bäume brauchen Nährstoffe und die erholende Wärme der Sonne, um wachsen zu können. Darüber hinaus kann der Mensch unterstützend einwirken. Beispielsweise könnten Spannseile dem Baum Halt geben. Eine Schutzmauer könnte jeglichen Wind aus den Segeln nehmen. Und ein Naturschutzgebiet kann die zerstörerische Kraft einer Axt verbieten. Es ist an der Zeit, unseren Horizont für weitere Aspekte der Resilienz auszuweiten. Diese Arbeit hat den Anspruch, diesem nachzukommen und neben Persönlichkeitseigenschaften weitere Faktoren in die Analyse einzu beziehen, wobei der Fokus auf den Schulbereich und der Resilienz von (angehenden) Lehrer*innen liegen wird.

Die Arbeit orientiert sich insgesamt an der Schweizer Studie von Sappa et al. zur Resilienz von Lehrer*innen. Sappa et al. setzten neben schulspezifischen Eigenschaften der Ego-Resilienz (kognitiv-emotionale und verhaltensbezogene Merkmale) weitere schulbezogene Dimensionen in den Zusammenhang mit Resilienz und fanden heraus, dass personenbezogene Eigenschaften in Relation mit den weiteren Aspekten nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Eine vergleichbare Studie gibt es bisher in Deutschland nicht, sodass die vorliegende Untersuchung diese Lücke schließen möchte.

Zusätzlich soll durch die Hinzunahme eines wissenschaftlich geprüften Resilienz-Tests und der Orientierung an festgelegten Prinzipien eine höhere Standardisierung gewährleistet werden. Uneinheitliche Definitionen und divergierende Verständnisse stellen ein bekanntes Problem in der Resilienz-Forschung dar und führen zu variierenden Ergebnissen. Dennoch wird in den meisten schulspezifischen Untersuchungen auf validierte Resilienz-Tests verzichtet und auf ein studieneigenes Verständnis von Resilienz gesetzt. Die vorliegende Studie hat den Anspruch, möglichst valide Aussagen über Zusammenhänge treffen zu können und bedient sich daher eines wissenschaftlich geprüften Tests, um die Resilienz der Testpersonen zu ermitteln.

Die Umfrage zur dargestellten Untersuchung wurde 2022 quantitativ und digital bei rund hundert (angehenden) Lehrer*innen aus unterschiedlichsten Schulformen und Bundesländern durchgeführt. Neben der Ermittlung eines Resilienz-Wertes wurden Fragen zu den vier Dimensionen ‚Klassenführung‘, ‚Ressourcen‘, ‚Gefühl der Berufung‘ und ‚schulspezifische Eigenschaften der Ego-Resilienz‘ gestellt. Die Antworten wurden gewichtet und zu einem Wert pro Dimension zusammengefasst. Anschließend konnten Korrelationen zum Resilienz-Wert hergestellt und miteinander in Relation gesetzt werden. Bei zwei der vier untersuchten Dimensionen konnten bedeutende Korrelationen zur Resilienz festgestellt werden, während die Korrelation zu den anderen beiden Dimensionen ausblieb.

Stattdessen generiert die Arbeit interessante Nebenresultate in Bezug auf Emotionsregulation, Dankbarkeit und empathischer Anteilnahme.

Die Absicht dieser Arbeit ist, durch einen breit aufgestellten Horizont einen Beitrag zur Resilienz-Forschung zu leisten. Der Großteil dieser Forschung fokussiert sich auf die Identifizierung der bedeutendsten Dimensionen und weiteren Wechselwirkungen mit der allgemeinen Resilienz. Darüber hinaus beschäftigt sich ein kleiner lösungsorientierter Teil der Arbeit mit Verbesserungsvorschlägen innerhalb dieser Dimensionen. Hierzu werden Strategien und Hilfsmittel zur Verbesserung der Situation von den befragten Lehrer*innen eingeholt. Auch hier werden interessante Beiträge von Lehrkräften erzeugt.

Als Erstes beschäftigt sich die Arbeit im Kapitel 2.1 mit der Resilienz-Definition zur Positionierung des vorherrschenden Verständnisses von Resilienz, worauf im Laufe der Arbeit häufig Bezug genommen wird. Danach folgt eine Auseinandersetzung mit der derzeitigen Forschungsrichtung im Kapitel 2.2. Es findet eine intensive Auseinandersetzung mit den Studien Schaarschmidts, Montgomery & Rupp und Sappas statt. Sie mündet in einem konkreten Vergleich unter Identifizierung jeweiliger Defizite und resultiert in einem eigenen Forschungskonzept sowie den Forschungsfragen dieser Arbeit. Da für die Konzeption des Fragebogens eine tiefgehende Analyse der vier Dimensionen notwendig ist, wird der diesbezügliche Forschungsstand im Kapitel 2.3 dargelegt und anhand dessen Hypothesen entwickelt. Aus den gewonnenen Erkenntnissen wird im Kapitel 3.1 die Konzeption des Fragebogens abgeleitet. In den Kapiteln 3.2 und 3.3 wird die Untersuchungsmethodik und die Stichprobe vorgestellt. Die Ergebnisse sind im Kapitel 4 niedergelegt. Zuerst werden allgemeine Auffälligkeiten zu den Dimensionen, sowie Hintergrundfaktoren dargestellt (Kapitel 4.1). Daran anknüpfend werden die Ergebnisse zur Forschungsfrage präsentiert (4.2). Im weiteren Verlauf werden interessante Nebenresultate zur Emotionsregulation, Dankbarkeit und empathischer Anteilnahme aufgezeigt (4.3). Abschließend werden die Vorschläge und Strategien der (angehenden) Lehrer*innen für eine bessere Klassenführung, Ressourcennutzung und Distanzierung nach einem stressigen Arbeitstag ausgewertet (4.4). In der Diskussion im Kapitel 5 werden die Ergebnisse aus Kapitel 4 kritisch reflektiert und diskutiert. Zuerst werden die beiden bedeutendsten Konstrukt-Relationen (5.1) sowie die interessanten Nebenresultate (5.2) in den wissenschaftlichen Kontext gestellt und detailliert erörtert. Danach wird analysiert, warum die beiden anderen Dimensionen nicht den erwarteten Zusammenhang aufweisen konnten (5.3). Als Nächstes werden die qualitativen Ergebnisse diskutiert (5.4). Anschließend werden die Forschungsfragen beantwortet und die eigene sowie die allgemeine

Forschung in Bezug auf das angenommene Resilienz-Verständnis makroperspektivisch kritisch reflektiert (5.5). Am Ende des 5. Kapitels wird die Einhaltung von Gütekriterien analysiert (5.6). Die Arbeit wird mit einem Fazit im Kapitel 6 abgeschlossen. Detaillierte Informationen zum Fragebogen und zur Auswertung finden sich in den Methodischen Anhängen 1 – 3 wieder.

2 Forschungsstand

Zur Untersuchung des Forschungsstandes wurden Studien, weitere wissenschaftliche Literatur und Bücher aus der Fachliteratur der Erziehungs- und Sozialwissenschaften sowie aus der Psychologie herangezogen. Über Cross References sowie einer Schlagwortsuche in den Fachportalen Jstor, EBSCO, GoogleScholar, Fachportal Pädagogik, Pubmed, SpringerLink, BelugaKatalog und PsycInfo wurden relevante Inhalte ausfindig gemacht.

2.1 Resilienz

Definitionen ‚Resilienz‘

Resilienz stammt von dem lateinischen Wort ‚resilire‘ (= „abprallen“, „zurückspringen“). Zunächst war Resilienz eine Bezeichnung in der Physik und Materialkunde, um die Widerstandsfähigkeit eines Materials gegen äußere Einwirkungen und die Eigenschaft des Zurückkehrens in die Ursprungsform nach Krafteinwirkung zu beschreiben. Danach wurde der Begriff in weiteren verschiedenen Disziplinen wie Psychologie, Soziologie, Pädagogik, Ökonomie und Ökologie aufgenommen. Er beschreibt insgesamt die Toleranz eines Objektes gegenüber Störungen aus der Umwelt. In der Psychologie wird die seelische Widerstandskraft gegenüber belastender Ereignisse als Resilienz bezeichnet (Bengel & Lyssenko, 2012). Das Gegenteil von Resilienz ist Verwundbarkeit / Vulnerabilität. Vulnerable Personen neigen dazu, psychische Erkrankungen zu entwickeln (Fuchs, 2013).

Resilienz wird in der psychologischen Fachliteratur unterschiedlich ausgelegt, woraus verschiedene Resilienz-Konzepte resultieren (Rutter, 1999). Zum einen wird Resilienz als ein dynamischer Prozess verstanden. Resilienz ist dabei das Ergebnis vielfältiger und komplexer intrapersonaler Prozesse und Interaktionen mit der Umwelt, um das Wohlergehen zu verbessern oder sich vor Risikoeinwirkungen zu schützen (Liu et al., 2020). Zum anderen wird Resilienz als Persönlichkeitseigenschaft betrachtet und als Fähigkeit verstanden, traumatische bzw. kritische Ereignisse ohne langfristige Beeinträchtigung zu

überwinden (Hu, Zhang & Wang, 2015). Innerhalb des Verständnisses von einem starren Persönlichkeitsmerkmal werden resiliente Menschen häufig damit in Verbindung gebracht, dass sie eine höhere Kontrollüberzeugung mitbringen und ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen (Flammer, 1990). Letztere Definition wird mittlerweile von vielen Wissenschaftlern kritisiert. Sie berge die Gefahr der Schuldzuweisung gegenüber Menschen, welche sich nicht resilient zeigen (Bengel & Lyssenko, 2012). Nach derzeitiger Auffassung wird Resilienz mehrheitlich als dynamischer Prozess verstanden. Bengel und Lyssenko ergänzen die dynamische Komponente um drei weitere Eigenschaften, sodass sich insgesamt vier Resilienz-Charakteristika ergeben, welche nachfolgend erläutert werden.

Resilienz-Charakteristika

Wird Resilienz als Zusammenwirken verschiedener Einflussfaktoren betrachtet, sind folgende Eigenschaften zu beobachten:

1. Resilienz ist *dynamisch*: Resilienz entwickelt sich im Umgang mit Stressoren, d.h. stressauslösenden Faktoren, zeitlich prozesshaft und innerhalb von Interaktionen mit der Umwelt.
2. Resilienz ist *variabel*: Menschen können zu einem Zeitpunkt ihres Lebens sehr resilient sein und zu einem anderen Zeitpunkt sehr vulnerabel wirken.
3. Resilienz ist *situationsspezifisch*: Personen können auf einen bestimmten Stressor (z.B. Naturkatastrophe) resilient reagieren und auf einen anderen Stressor (z.B. Verlust einer nahestehenden Person durch Tod) sehr viel vulnerabler.
4. Resilienz ist *multidimensional*: Personen können in einem bestimmten Lebensbereich (z.B. intellektuelle Leistungsfähigkeit) hohe Bewältigungsstrategien zeigen und in anderen (z.B. soziale Kompetenzen) weniger.

(Bengel & Lyssenko, 2012)

In Bezug auf den Lehrberuf bedeuten diese Eigenschaften, dass Resilienz durch den Umgang mit schulbedingten Stressoren zum Teil entwickelbar ist, dass eine Lehrkraft zu einem Zeitpunkt bzw. auf eine Situation resilient und zu einem anderen Zeitpunkt bzw. auf eine andere Situation vulnerabel reagieren kann und dass verschiedene Lehrkräfte unterschiedlich gute Bewältigungsstrategien je nach Lebensbereich aufweisen.

Lepore und Revenson identifizierten zusätzliche drei Dimensionen dieses Begriffs:

1. Resilienz als *Regeneration* („Recovery“): Personen, welche nach einem auftretenden Stressor wieder in den ‚normalen‘ Ursprungszustand zurückfinden, gelten

in diesem Konzept als resilient. Wie schnell eine Person in diesen Zustand zurückfinden muss, um als resilient zu gelten, ist nicht einheitlich festgelegt.

2. Resilienz als *Resistenz* („Resistance“): Personen, welche vor, während und nach dem Auftreten eines Stressor stabil bleiben, gelten als resilient. Dieses Konzept widerspricht den Erwartungen der Gesellschaft und einigen Teilen der Psychologie, wie eine Person auf ein belastendes Ereignis zu reagieren hat. Keine Reaktion auf einen bestimmten Stressor zu zeigen, wird oft als pathologisch eingestuft, obwohl diese Form gesund sein kann.
3. Resilienz als *Rekonfiguration* („Reconfiguration“): Personen, die nach dem Auftreten eines Stressors ihre Kognition und ihr Verhalten anpassen, um gegen zukünftige Stressoren besser gewappnet zu sein, gelten als resilient. Allerdings kann die Anpassung sowohl in positiver als auch in negativer Richtung geschehen.

(Lepore, S. J., & Revenson, T. A., 2006)¹

Die vorliegende Arbeit basiert auf der Annahme einer dynamischen Resilienz mit variablen, situationsspezifischen und multidimensionalen Komponenten. Dynamische und variable Komponenten können allerdings nur über einen längeren Beobachtungszeitraum von mehreren Monaten oder Jahren betrachtet werden und müssen im Rahmen dieser Arbeit vernachlässigt werden. Zusätzlich wird angenommen, dass Resilienz als Regeneration, Resistenz und Rekonfiguration auftreten kann. In der Arbeit findet eine Spezifizierung auf Alltagsstressoren im Lehrberuf statt. Resilienz wird in im Sinne der Prävention vor physischen oder psychischen Stresskrankheiten, insbesondere vor Burnout verstanden. Resilienz-Themen zur Prävention vor Traumata nach kritischen oder traumatischen Ereignissen werden nicht Teil dieser Arbeit sein.

Die Rolle der subjektiven Wahrnehmung

In welchem Ausmaß ein äußerer Einfluss als belastend eingestuft wird, hängt von der individuellen Wahrnehmung und Bewertung ab. Göppel und Zander beziehen diesen Aspekt auf den Lehrberuf:

Objektive Anforderungen des Lehrberufs wie Unterrichten und Korrigieren können je nach personalen Ressourcen mehr oder weniger Stress verursachen. Aufgaben und äußere Einflüsse wirken nur so lange als Herausforderung wie sie von der individuellen Lehrkraft als bewältigbar wahrgenommen werden. (Göppel, R., & Zander, M., 2017)

¹ Eigene Übersetzung aus dem Englischen

Risiko- und Schutzfaktoren im Lehrberuf

In der allgemeinen Resilienzforschung werden sogenannte Risiko- und Schutzfaktoren forciert. Risikofaktoren erhöhen die Auftretenswahrscheinlichkeit von psychischen Störungen nach der Konfrontation mit einem Stressor; Schutzfaktoren gehen Studien zur Folge mit einer höheren Resilienz einher. Das Vorhandensein dieser Schutzfaktoren führt jedoch nicht zwangsläufig zu einer erhöhten Resilienz. Sie vermindern lediglich die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von negativen Bewältigungserfahrungen oder psychischen Folgeerscheinungen (Bengel & Lyssenko, 2012). Schutz- und Risikofaktoren sollten nach Rothland nicht absolut gesehen werden. Beispielsweise kann Empathie als Risikofaktor gesehen werden, wenn eine Person darunter leidet. Hat eine empathische Person hingegen gelernt, sich zu distanzieren, so handelt es sich vor allem im Lehrbereich bei Empathie um ein wertvolles und geschätztes Qualitätsmerkmal (Rothland, 2013b, S. 179).

In dieser Arbeit wird der Fokus auf Schutzfaktoren, also Faktoren, die mit einer erhöhten Resilienz einhergehen, gelegt werden.

2.2 Derzeitige Forschungsrichtung

Die derzeitige Forschungsrichtung im Themengebiet Resilienz ist stark auf Persönlichkeitsmerkmale ausgerichtet. Es wird also untersucht, wie die jeweiligen Testpersonen Belastungen kognitiv bewerten und mit welchen Emotionen und Verhaltensweisen sie reagieren. Häufig werden Persönlichkeitsmerkmale dabei in Risiko- und Schutzfaktoren klassifiziert. Aufgrund der zunehmenden Relevanz von Resilienz unter Lehrer*innen existieren zahlreiche Forschungen im Lehrbereich. Ein Großteil der Untersuchungen beschäftigt sich auch hier hauptsächlich mit kognitiv-emotionalen und verhaltensbezogenen Persönlichkeitsmerkmalen. Viele Studien verwenden in ihren Untersuchungen Fragebögen. Vereinzelt werden zusätzliche Perspektiven oder objektivere Messmethoden wie Lautstärkenmessung oder Videoanalysen herangezogen (Wesselborg & Bauknecht, 2022).

Die Potsdamer Lehrerstudie von Schaarschmidt sowie die Meta-Studie von Montgomery und Rupp zählen zu den bedeutendsten Forschungsarbeiten und werden in diesem Kapitel rezipiert. Bei diesen Arbeiten liegt ein starker Fokus auf personenzentrierten Merkmalen. Die Schweizer Studie von Sappa & Boldrini erweitert die Individuen zentrierte Perspektive um Aspekte wie Klassenführung, schulinterne Ressourcen und dem Gefühl der Berufung. Sappa & Boldrini setzen damit ein breiteres Spektrum in den Zusammenhang mit

Resilienz, vergleichen die Effektstärken dieser Faktoren miteinander und können dadurch interessante Ergebnisse konstatieren. Da sich die vorliegende Arbeit stark an den Dimensionen der Schweizer Studie orientiert, wird diese detailliert am Ende dieses Kapitels vorgestellt und die Forschungsfrage daraus abgeleitet. In den darauffolgenden Kapiteln wird der Forschungsstand zu den in der Schweizer Studie vorkommenden Dimensionen ‚Ego-Resilienz‘, ‚Klassenführungs-kompetenz‘, ‚schulbezogene Ressourcen‘ und dem ‚Gefühl der Berufung‘ präsentiert und anschließend zu Fragen operationalisiert.

Potsdamer Lehrerstudie und Distanzierungsfähigkeit

Eine der bis heute bedeutsamsten Untersuchungen ist die Potsdamer Lehrerstudie von Schaarschmidt:

Mit Hilfe des AVEM-Fragebogens („Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster“) wurden deutschlandweit ca. 20.000 Pädagog*innen befragt. Mittels empirisch-quantitativer und -qualitativer Forschungsmethode wurden Chancen- und Risikoprofile erstellt. Das individuelle Bewältigungsverhalten wurde in vier Hauptmuster eingeteilt: zwei gesundheitsunbedenkliche Muster und zwei Risikomuster. Zu den gesundheitsunbedenklichen Mustern gehören Muster G (Gesundheit) und Muster S (Schonung). Die Risikomuster A (Überforderung) und B (Burnout) repräsentieren ein hohes Beanspruchungserleben und sind von physischen und psychischen Krankheiten gefährdet. Unter Lehrkräften und im Vergleich zu anderen Berufsgruppen zeigen sich bedenkliche Resultate. Das gesundheitsförderlichste Muster G mit den günstigsten Voraussetzungen für den Lehrberuf ist lediglich zu 17 % unter den untersuchten Teilnehmer*innen vertreten. Das Schonungsmuster S mit einem niedrigen Arbeitsengagement liegt zu 23 % vor. Die Risikomuster A und B sind hingegen mit 30 % bzw. 29 % deutlich stärker vertreten. Risikomuster A ist dem ‚Workaholic-Stil‘ zuzuordnen und mit einem Ausbleiben von Anerkennung gekennzeichnet, während bei Personen mit Risikomuster B Symptome eines Burnout-Prozesses festgestellt werden konnten. Beide Risikomuster sind von körperlichen Beeinträchtigungen wie Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf-Problemen, Verdauungsbeschwerden, Nacken- und Rückenschmerzen gekennzeichnet. Von psychischen Beschwerden wie Erschöpfung, niedriger Selbstwert und Leistungsinsuffizienzerleben ist Muster B im Vergleich zu Muster A deutlich mehr betroffen. (Uwe Schaarschmidt & Kieschke, 2013)

Schaarschmidt konnte insgesamt anhand von Wiederholungsmessungen eine Verschlechterung der Muster hin zu Risikomuster über die Beschäftigungsjahre hinweg feststellen. Die Potsdamer Lehrerstudie gelangt zu dem Resultat, dass Frauen eher von den Risikomustern betroffen sind als Männer. Bereits bei Berufseinstieg

(Lehramtsstudierende und Referendare) finden sich hohe Werte in den Risikomustern B (25 %) und S (31 bzw. 29 %) wieder. Schaarschmidt nennt dies „unvorteilhafte Eingangsvoraussetzungen“. (Uwe Schaarschmidt & Kieschke, 2013)

Nach den Erkenntnissen aus der Potsdamer Lehrerstudie sind ein unterstützendes Kollegium, eine angemessene Distanzierungsfähigkeit und eine geringe Resignationstendenz die zentralen Schutzfaktoren. Als bedeutendsten Risikofaktor stellt Schaarschmidt eine eingeschränkte kognitive und emotionale *Distanzierungsfähigkeit* heraus. Unzulängliche Distanzierungsfähigkeit stellt nach Schaarschmidt ein zentrales und typisches Lehrer*innen-Problem dar (U. Schaarschmidt, 2005). Dennoch findet sich Distanzierungsfähigkeit in den relevantesten Resilienzmodellen nicht wieder (Mauritz, 2022).

Die Potsdamer Lehrerstudie sowie ein Großteil der Resilienzforschung im Lehrbereich werden häufig aufgrund der einseitigen Beleuchtung kritisiert. Es werden individuelle Persönlichkeitsmerkmale als Belastungsfaktor in den Blickpunkt gestellt und personenunabhängige, strukturelle oder berufsspezifische Faktoren zwar ansatzweise festgestellt, allerdings in der Analyse vernachlässigt. Unter anderen kritisiert Rothland die Potsdamer Lehrerstudie:

Problematisch sei, dass „unabhängige spezifische Arbeitsbedingungen und Berufssituationen auf der Schul- und Unterrichtsebene und ihre Bedeutung für die Belastung und Beanspruchung im Lehrberuf nicht systematisch erfasst wurden.“ Die Studie könne also kein empirischer Befund dafür sein, dass Stress und psychische Belastungsfolgen primär durch Persönlichkeitsmerkmale zu erklären seien. Rothland spricht daher vom „blinden Fleck“ in der Resilienzforschung im Lehrberuf. (Rothland, 2009)

Meta-Analyse Montgomery und Rupp

Eine weitere bedeutende Untersuchung wurde von Montgomery und Rupp durchgeführt:

Montgomery & Rupp haben 2005 im Rahmen einer Meta-Analyse 211 Studien aus den USA, Kanada, Europa, Australien und Hong Kong zu Stress-Faktoren im Schulbereich der Primar- und Sekundarschule ausgewertet. Sie untersuchten, welche Faktoren mit Burnout korrelieren und fanden heraus, dass externe Stressoren wie das Fehlen von Motivation und Disziplin bei Schüler*innen und eine hohe Arbeitsbelastung geringfügig mit Burnout korrelieren. Negative emotionale Reaktionen wie Ängste, Feindseligkeit und Depression weisen eine deutlich höhere Korrelation zu Burnout auf. Insgesamt könne also von einer Wirkungskette ausgehend von Umweltfaktoren / sozialer Unterstützung über Mediatoren auf die emotionale Reaktion und somit auf das Burnout-Risiko ausgegangen werden, wie im nachfolgenden Schaubild dargestellt wird.

Abbildung 1: Wirkungskette laut Meta-Studie Montgomery & Rupp, eigene Darstellung

Auch diese Meta-Analyse könnte nach den Überlegungen von Rupp durch eine Fokussierung auf personale Faktoren in den Einzelstudien verzerrt worden sein. Hintergrundfaktoren wie Geschlecht, Bildungsgrad und Erfahrungsjahre haben entgegen Schaar Schmidts Ergebnissen einen vernachlässigbaren Effekt auf die emotionale Reaktion. Insgesamt unterstreicht die Meta-Studie die Wichtigkeit privater und schulischer Unterstützungsstrukturen für den Umgang mit Emotionen und Stressfaktoren. Montgomery und Rupp vermuten relevante Resultate für Forschungen, welche die Auswirkung von Unterstützungsstrukturen als Puffer gegen Burnout untersuchen. (Montgomery, C. & Rupp, A.A., 2005)

Auf die Ressource ‚soziale Unterstützung‘ soll die vorliegende Arbeit näher eingehen. Außerdem wird auf die Wirkungskette im weiteren Verlauf zur Einordnung der Ergebnisse Bezug genommen werden.

Schweizer Studie zur Resilienz

Eine interessante Studie, auf deren Resultate diese Arbeit basiert, ist die Schweizer Studie zur Resilienz von Lehrkräften in der beruflichen Bildung von Sappa & Boldrini aus dem Jahr 2017:

Nach dem Mixed Methods Design wurde auf Basis qualitativer Interviews ein Fragebogen erstellt und 2163 Schweizer Lehrkräfte aus Beruflichen Schulen zum beruflichen Wohlbefinden und wahrgenommenen Herausforderungen sowie Ressourcen befragt. Neben personalen Eigenschaften wurden Faktoren wie ‚Klassenführung‘,

Schulbezogene Ressourcen‘ und das ‚Gefühl der Berufung‘ einbezogen. Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse und Ergebnisinterpretationen der Studie dargestellt.

Zu den sechs wahrgenommenen Hauptressourcen zählen (Sortierung nach absteigenden Durchschnittswerten):

- Das Gefühl der Berufung
- Individuelle Eigenschaften der Ego-Resilienz
- Konfliktfähigkeit
- Schulbezogene Ressourcen: Kollegialität, Unterstützung durch Schulleitung, Mentorenprogramme
- Individuelle unterrichtsbezogene Fähigkeiten: didaktisch-pädagogisch, Klassenführung

(Viviana Sappa, Aprea & Barabasch, 2018)

Dies reichte Sappa et al. jedoch nicht aus. Es sollte gezielt erforscht werden, welche Ressourcen im besonderen Maße die Resilienten im Vergleich zu den mit Herausforderung konfrontierten Risikobehafteten unterstützt. Dazu wurden mittels Clusteranalyse fünf Gruppenprofile herausgearbeitet. Zwei Gruppen sahen sich mit wenigen oder keinen Herausforderungen konfrontiert, während die anderen drei Gruppen große Herausforderungen wahrnahmen. Durch eine Gegenüberstellung der drei mit Schwierigkeiten konfrontierten Gruppen konnte ermittelt werden, welche Faktoren diese Gruppen voneinander unterscheiden. Mittels logistischer Regressionsanalyse konnten insgesamt vier Schlüsselressourcen identifiziert werden, welche die Gruppe der Resilienten von den beiden anderen abhebt:

- Das Gefühl, die notwendigen Kompetenzen der Klassenführung innezuhaben ($Exp(\beta) = 5,998$)
- Das Gefühl der Berufung ($Exp(\beta) = 5,148$)
- Das Gefühl, unterstützt zu werden - sowohl vom Kollegium als auch von der Schulleitung ($Exp(\beta) = 2,331$)
- Generelle Eigenschaften der Ego-Resilienz ($Exp(\beta) = 1,783$)

Hervorzuheben ist, dass individuelle Eigenschaften der Ego-Resilienz (Selbstfürsorge, Selbstkontrolle, Selbstreflexion, Hilfe annehmen, Herausforderungen nicht persönlich nehmen) durch die Clusterung einen wesentlich kleineren Prädiktor für Resilienz

darstellten. Diese Studie unterstreicht die Wichtigkeit, kontextuelle Faktoren in Untersuchungen stärker mit einzubeziehen.

(V. Sappa & Boldrini, 2018)

Studienvergleich & Ziele der vorliegenden Forschungsarbeit

Wie bereits dargelegt, existieren verschiedene Definitionen zur Resilienz. Wenn Untersuchungen auf unterschiedlichen Resilienz-Verständnissen basieren, wird ein Vergleich schwierig. In diesem Abschnitt wird ein makroperspektivischer Vergleich und eine Einordnung der Resilienz-Definition, des Resilienz-Verständnisses sowie der untersuchten Dimensionen stattfinden und in einer übersichtlichen Tabelle sowie Forschungsfrage münden.

In den dargestellten Studien konnten einige Diskrepanzen im allgemeinen Resilienz-Verständnis festgestellt werden. In der Potsdamer Studie werden die personalen Eigenschaften mit vorkommenden physischen und psychischen Krankheiten abgeglichen. Resilienz wird also auf das Vorhandensein von Krankheit bzw. Gesundheit reduziert. Montgomery & Rupp vergleichen in ihrer Meta-Analyse verschiedenste Studien, die unterschiedlichsten Definitionen und Verständnissen ausgesetzt sind. Die Einzelstudien unterliegen den subjektiven Einschätzungen der Forschenden darüber, was Resilienz im Konkreten bedeutet. Lediglich eine iranische Studie von Razmjoo & Ayoobiyan benutzt den Resilienz-Test CD-RISC² in ihrer Analyse. In der Studie von Sappa & Boldrini wird sich auf das Wohlbefinden der Lehrkräfte bezogen. Dazu werden die Studienteilnehmer*innen nach ihrer beruflichen Zufriedenheit / Motivation, Kompetenzüberzeugung, ihrem Selbstvertrauen, beruflichen Engagement und der Absicht, den Beruf aufzugeben befragt. Darüber hinaus wird angenommen, dass sich Resilienz vor allem innerhalb der Konfrontation mit Stressoren zeigt. Resilienz wird dementsprechend als Resistenz verstanden.

Um wissenschaftliche Ergebnisse vergleichen und diskutieren zu können, ist ein einheitlicher Konsens über die Definition von Resilienz unabdingbar. Die Hinzunahme von validierten Resilienz-Tests wäre daher sinnvoll. So könnten Rückschlüsse auf Resilienz vergleichbar gemacht werden. Studien, welche die aufgeführten vier Dimensionen mit einem Resilienz-Fragebogen in Zusammenhang setzen, konnten nicht gefunden werden. Diese Studie hat den Anspruch, vergleichbare Ergebnisse mit einer möglichst objektiven Einschätzung über die jeweilige Resilienz zu generieren. Aufgrund dessen wird in der

² CD-RISC = Connor–Davidson Resilience Scale

vorliegenden Untersuchung der wissenschaftlich validierte Resilienz-Test RS13 herangezogen.

Neben den Unterschieden im Resilienz-Verständnis konnten auch Divergenzen den Resilienz-Charakteristika festgestellt werden. Während Schaarschmidt Resilienz als personale Ressource mit dynamischen Eigenschaften ansieht und die Meta-Analyse von Montgomery & Rupp eher statisch verläuft, untersuchen Sappa & Boldrini die situationspezifischen und multidimensionalen Komponenten. Dynamische und variable Komponenten von Resilienz können nur über einen längeren Untersuchungszeitraum messbar gemacht werden. Daher konzentriert sich das Forschungsvorhaben in Anlehnung an die Schweizer Studie auf situationspezifische und multidimensionale Komponenten.

Darüber hinaus unterscheidet sich das Vorhaben dieser Studie von den hier dargestellten Studien in den untersuchten Dimensionen. Insgesamt ist die vorliegende Studie mit vier verschiedenen Dimensionen sehr breit aufgestellt, während die meisten anderen Studien eher in die Tiefe gehen. Nachfolgend soll auf diese Unterschiede und Gemeinsamkeiten eingegangen werden.

Die Potsdamer Lehrerstudie und die Meta-Analyse von Montgomery und Rupp beziehen sich hauptsächlich auf Eigenschaften der Ego-Resilienz und greifen nur zu einem geringen Anteil soziale Unterstützung auf. Dimensionen der Klassenführung und dem Gefühl der Berufung werden in den beiden Untersuchungen nicht involviert. Montgomery und Rupp fordern auf Basis ihrer Ergebnisse eine genauere Inspektion von sozialer Unterstützung im Schulwesen. Die vorliegende Untersuchung knüpft daran an und wird die Dimension der sozialen Unterstützung involvieren. Razmjoo & Ayoobiyan benutzen den Resilienz-Test in ihrer Analyse, um Schlussfolgerungen im Zusammenhang mit Klassenführungskompetenz zu ziehen. Allerdings integriert diese Studie weder soziale Unterstützung noch das Gefühl der Berufung. In den Studien von Sappa & Boldrini sowie Razmjoo & Ayoobiyan wurde Klassenführungskompetenz anhand einer Selbsteinschätzung zur allgemeinen didaktischen oder fachlichen Kompetenz bewertet. Es konnte keine Studie gefunden werden, welche offizielle Klassenführungsprinzipien mit Resilienz in Verbindung bringt. Eine gezielte Abfrage zur Umsetzung offizieller Qualitätsmerkmale einer gelungenen Klassenführung könnte genauere Ergebnisse liefern als die Selbsteinschätzung der allgemeinen didaktischen Kompetenz. Die vorliegende Studie wird daher die Klassenführungskompetenz nach Kounin bewerten (siehe 2.3.2). Die Schweizer Studie von Sappa & Boldrini greift zwar alle vier Dimensionen auf, verwendet allerdings wie bereits erwähnt weder Klassenführungsprinzipien noch validierte Resilienz-Tests.

Studie	Potsdamer Lehrerstudie	Meta-Analyse	Schweizer Studie zur Resilienz von Lehrkräften in der beruflichen Bildung	On the Relationship between Teacher Resilience and Self-efficacy: The Case of Iranian EFL Teachers ³	Eigene Studie
Autoren	Schaarschmidt	Montgomery & Rupp	Sappa & Boldrini	Razmjoo & Ayoobiyan	Kreimer
Jahr	2000 - 2006	2005	2015 - 2018	2018	2022
Items	66	-	62	49	40
Teilnehmer*innen / Studien	ca. 20.000	211 Studien	2163	150	101
Untersuchte Schulform	jegliche	jegliche	Berufsschule	Privatschulen für das Fach Englisch	jegliche
Region	Deutschland	USA, Kanada, Europa, Australien, Hong Kong	Schweiz	Iran	Deutschland
Dimensionen					
Resilienztest	-	-	-	CD-RISC ⁴	RS-13 (Masten)
Eigenschaften Ego-Resilienz	Detaillierte Auswertung der Ego-Resilienz: - Arbeitsengagement - Widerstandskraft - Emotionen Einordnung in (Risiko-)muster	Detaillierte Analyse des Stress-Zyklus bzw. Zusammenhänge zwischen: - Burnout - emotionale Reaktionen - Mediatoren - Rollendefinition - Umweltfaktoren	Detaillierte Befragung zu: - Beruflichem Wohlbefinden - Beruflichem Engagement - individuellen Ressourcen - resilienten Eigenschaften - resilienten Einstellungen - Konfliktfähigkeit	Selbstwirksamkeit in Bezug auf: - studentisches Engagement - Unterrichtsstrategien - Klassenführung	- Emotionen (nach Antonovsky) - Kohärenzgefühl (Antonovsky) - Distanzierungsfähigkeit - Ressourcen / Erholung
Unterstützungserfahrung	ja	- soziale Unterstützung	ja	-	ja
Klassenführung	-	-	ja, Selbsteinschätzung didaktische und fachliche Kompetenz	ja, Vertrauen in eigene Fähigkeit	ja, nach Kounin
Gefühl der Berufung	-	-	ja	-	ja
Zugrundeliegende Definitionen	Resilienz als personale dynamische Ressource, welche sich über die Berufsjahre hinweg verändert. Resilienz als Rekonfiguration (teilweise in die negative Richtung).	Resilienz als Ressource; eher statisch Stress = psychischer Druck durch eine als den eigenen Ressourcen übersteigernd bewertete Interaktion mit der Umwelt; beeinflusst von Mediatoren, Umweltfaktoren und emotionaler Reaktion.	Resilienz als Ressource mit situationspezifischen und multidimensionalen Komponenten. Es werden nur diejenigen als 'resilient' bezeichnet, welche sich tatsächlich mit Herausforderungen auseinandersetzen müssen. Resilienz als Resistenz.	Resilienz als Ressource mit multidimensionaler Komponente; Fokussierung auf den Zusammenhang Resilienz und Klassenführung.	Resilienz als Ressource mit situationspezifischen und multidimensionalen Komponenten; Resilienz als Regeneration, Resistenz und Rekonfiguration.

Tabelle 1: Resilienz-Studien im Vergleich, eigene Darstellung^{3,4}³ EFL = English as foreign language⁴ CD-RISC = Connor–Davidson Resilience Scale

Die dargelegte Tabelle soll einen Überblick über die dargestellten Unterschiede gewährleisten. Eine tiefergehende Reflexion der vorherrschenden Definition von Resilienz im Zusammenhang mit den jeweiligen Forschungsumsetzungen wird in der Diskussion im Kapitel 5.5 stattfinden.

Insgesamt stellt sich die Frage, wie die Gewichtung der vier Dimensionen ausfällt, wenn sie in den Zusammenhang mit einem validierten Resilienz-Test gebracht werden und wissenschaftliche Klassenführungsprinzipien angewendet werden. Darüber hinaus wäre interessant, welche Dimension(en) am meisten mit der allgemeinen Resilienz korrelieren. Die vorliegende Arbeit hat das Ziel, diese Frage zu beantworten:

*In welcher Rangordnung stehen die vier Dimensionen ‚Klassenführung‘, ‚Ressourcen‘, ‚Gefühl der Berufung‘ und ‚Ego-Resilienz‘ unter (angehenden) Lehrer*innen im Zusammenhang mit Resilienz?*

Insgesamt bringt die vorliegende Studie erstmals die vier Dimensionen ‚Klassenführung‘, ‚Ressourcen‘, ‚Gefühl der Berufung‘ und ‚Ego-Resilienz‘ mit einem Resilienz-Test in Verbindung, sodass abschließend ermittelt werden kann, welche Dimension den höchsten Zusammenhang aufweist.

Sollten die Klassenführungscompetenz oder Ressourcennutzung sowie Distanzierungsfähigkeit tatsächlich in einem bedeutenden Zusammenhang mit Resilienz stehen, so stellt sich eine weitere Frage:

*Welche Strategien / Hilfsmittel für eine bessere Distanzierung, Klassenführung und Ressourcennutzung werden von (angehenden) Lehrer*innen angegeben?*

Die vorliegende Arbeit hat den Anspruch, neben den quantitativen Errungenschaften auch Lösungsvorschläge an die Hand zu geben, wie Lehrer*innen unter Inbezugnahme weiterer Resilienz-Aspekte besser unterstützt werden könnten. Aus Kapazitätsgründen nimmt diese Fragestellung einen weitaus kleineren Teil der Arbeit ein und hat nicht den Anspruch eines validierten Lösungskonzeptes. Die eingeholten Ideen und Ratschläge der Kolleg*innen sollen stattdessen als Inspiration angesehen werden.

2.3 Forschungsstand der vier Dimensionen

Die vorliegende Forschungsarbeit forciert neben der Ermittlung eines Resilienz-Wertes die vier Dimensionen: ‚Klassenführung‘, ‚Ressourcen‘, ‚Gefühl der Berufung‘ und ‚Ego-Resilienz‘. Für die Konzeption des Fragebogens ist eine tiefere Auseinandersetzung in diesen Bereichen essentiell. Dieses Kapitel soll den Forschungsstand der vier Dimensionen niederlegen, um auf dessen Basis Hypothesen und den Fragebogen (Kapitel 3.1) abzuleiten. Begonnen wird mit den schulspezifischen Eigenschaften der *Ego-Resilienz*. Danach folgt die Darstellung der Dimension *Klassenführung*, welche sich an den Prinzipien von Kounin orientieren wird. Anschließend wird der Forschungsstand über die *schulischen Ressourcen* ‚Kollegium‘ und ‚Schulleitung‘ sowie dem *Gefühl der Berufung* dargestellt. Das Kapitel endet mit einer Herleitung der Hypothesen. Insgesamt ist die Forschungsarbeit sehr breit aufgestellt und kann daher an manchen Stellen weniger in die Tiefe gehen. Sie orientiert sich am salutogenetischen Paradigma, worauf im folgenden Unterkapitel näher eingegangen wird. Außerdem wird ein mündiges selbstbestimmtes Menschenbild zugrunde gelegt.

2.3.1 Schulspezifische Eigenschaften der Ego-Resilienz

Aufgrund der Breite dieser Forschungsarbeit muss an dieser Stelle reduziert werden. Wie bereits beschrieben, wurden die personenzentrierten Eigenschaften bereits ausgiebig erforscht und zahlreiche Persönlichkeitsmerkmale mit Resilienz bzw. Vulnerabilität in Verbindung gebracht. Infolge dessen werden hier lediglich drei schulspezifische Eigenschaften der Ego-Resilienz forciert, welche von der Autorin als besonders wichtig oder interessant eingestuft werden.

Schaarschmidt identifizierte *Distanzierungsfähigkeit* als wichtigste Ressource. Daher soll diese auch in der vorliegenden Arbeit einbezogen und in den Kontext mit den anderen Dimensionen gesetzt werden. Die beiden weiteren Aspekte basieren auf einem salutogenetischen Paradigma in Anlehnung an die moderne Strömungsrichtung der positiven Psychologie. Zum einen wird das *Kohärenzgefühl* nach Antonovsky aufgenommen, da es in zahlreichen wissenschaftlichen Werken im Zusammenhang mit Resilienz rezipiert wird (Mette & Harth, 2017; vgl. Schumacher, Wilz, Gunzelmann & Brähler, 2000). Zum anderen wird die *Emotionsregulation* übernommen, welche vielversprechende Resultate in Bezug auf depressive Verstimmungen und Burnout zu haben scheint und zunehmend in Forschungen relevant wird (vgl. S. Barnow, 2012; Gross, 2013).

Distanzierungsfähigkeit

Schaarschmidt hat die relevantesten Persönlichkeitsmerkmale zu elf Eigenschaften zusammengefasst. Eine eingeschränkte kognitive und emotionale Distanzierungsfähigkeit ist nach der tiefgehenden Untersuchung Schaarschmidts der bedeutendste Risikofaktor und stellt ein zentrales und typisches Lehrer*innen-Problem dar (Uwe Schaarschmidt & Kieschke, 2013). Dieses Ergebnis wurde in zahlreichen wissenschaftlichen Folgeartikeln als relevanter Resilienzfaktor rezipiert (Frick, 2021; vgl. Wesselborg & Bauknecht, 2022). Wesselborg und Bauknecht konnten in einem Berufsgruppenvergleich unter ca. 20.000 Erwerbstätigen (darunter 591 Lehrer*innen) tatsächlich feststellen, dass bei Lehrer*innen die Distanzierungsfähigkeit deutlich geringer ausgeprägt ist (Wesselborg & Bauknecht, 2022). Inwieweit Distanzierungsfähigkeit tatsächlich die Relevanz in Bezug auf Resilienz hat - wie derzeit angenommen - soll in der vorliegenden Studie überprüft werden, indem es mit weiteren Dimensionen in Relation gesetzt wird. Obwohl Schaarschmidt Distanzierungsfähigkeit als ‚Fähigkeit zur psychischen Erholung von der Arbeit‘ definiert, spezifiziert er sich lediglich auf kognitiv-emotionale Prozesse, beispielsweise mit Sätzen wie ‚Nach der Arbeit kann ich ohne Probleme abschalten.‘ (U. Schaarschmidt, 2006). Nach Auffassung der Autorin bedeutet kognitiv-emotionales Abschalten von der Arbeit nicht, dass sich eine Person nach der Arbeit wirklich ausruht. Untersuchungen zeigen, dass es nach einem stressigen lärmbelasteten Vormittag in der Schule einer entsprechenden Erholung bedarf. Es wurden bereits zahlreiche kompensatorische und protektive Effekte von Erholung für die physische und psychische Gesundheit festgestellt (Sonnen- tag & Fritz, 2007). Die Erholungsform ist dabei eher irrelevant. Die Effektivität von Erholung hängt stark von individuellen Bedürfnissen und der Situation ab (Allmer, 1996, S. 48). Die vorliegende Arbeit bezieht neben kognitiv-emotionalen Prozessen Elemente der tatsächlichen Erholung unter Beachtung der Individualität ein.

Das Konzept der Salutogenese und das Kohärenzgefühl

Der Fokus auf Schutzfaktoren wurde durch den Gesundheitswissenschaftler Antonovsky mit dem Konzept der Salutogenese begründet, welches bis heute als eines der wichtigsten Modelle zur Erklärung von Gesundheit gilt (Faltermaier, 2020). Salutogenese beschäftigt sich mit der Fragestellung, was gesund hält - im Gegensatz zur Pathogenese, die sich damit beschäftigt, was krank macht. (Aaron Antonovsky, 1989). Das Kohärenzgefühl gilt nach Antonovsky als Schlüsselkonzept der Salutogenese:

Es bezeichnet ein verankertes Weltbild, welches von Stimmigkeit und dauerhaftem, aber auch dynamischen Vertrauen geprägt ist. Je nach Stärke des Kohärenzgefühls

können äußere Einflüsse zur Belastung und mehr oder weniger gut bewältigt werden. Personen mit einem niedrigen Kohärenzgefühl haben größere Schwierigkeiten, eine Beeinträchtigung zu überwinden. Das Kohärenzgefühl setzt sich aus den drei folgenden Gefühlen zusammen:

1. Das Gefühl der *Verstehbarkeit*: Die Fähigkeit, (auch unbekannte) Stressoren als konsistente Information verstehen und weiterverarbeiten zu können.
2. Das Gefühl der *Handhabbarkeit*: Die Überzeugung, dass die benötigten Ressourcen vorhanden sind, um eine Situation überwinden oder ein Problem lösen zu können. Dabei kann auch der Glaube an eine höhere Macht hilfreich sein.
3. Das Gefühl der *Sinnhaftigkeit*: Die Auffassung, dass das jeweilige Problem den Aufwand bzw. die Investition Wert ist. Eine schwere Situation wird als willkommene Herausforderung angesehen.

(Antonovsky, 1997)

Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Böse haben die drei Aspekte auf den Lehrberuf übertragen, woran die Konzeption des Fragebogens anlehnen wird (siehe Methodischer Anhang 1). Die Ergebnislage zum von Antonovsky vermuteten Einfluss des Kohärenzgefühls auf die physische bzw. psychische Gesundheit ist bislang inkonsistent. In der Resilienz- und Schutzfaktorenforschung wurde das Kohärenzgefühl dennoch als wichtige Ressource identifiziert und findet sich in einigen Resilienzmodellen und bei der Stressbewältigung als Schutzfaktor wieder (vgl. Bengel & Lyssenko, 2012; Frick, 2021). Bengel und Lyssenko haben in ihrem Bericht zum Stand der Resilienz- und Schutzfaktorenforschung die wichtigsten Studien zusammengetragen. Dem Bericht zufolge zeigen Untersuchungen zu *chronischen Stressoren* konsistente positive Zusammenhänge vom Kohärenzgefühl zur psychischen Gesundheit und hohe negative Korrelationen zu depressiven Verstimmungen auf (Bengel & Lyssenko, 2012).

Da der Lehrberuf für lang andauernde und häufig wiederkehrende Belastungen bekannt ist, kann hier ein bedeutender Zusammenhang erwartet werden. Allgemein existieren zwar Studien im Schulbereich, welche das Kohärenzgefühl im Zusammenhang mit wahrgenommenen Herausforderungen untersuchen (vgl. Peperkorn, Horstmann, Dadaczynski & Paulus, 2017), jedoch nicht im Zusammenhang mit Resilienz-Tests. Die vorliegende Arbeit soll diesen Beitrag leisten.

Emotionsregulation

Emotionsregulation ist ein Aspekt der Mentalen Stärke innerhalb der positiven Psychologie, eine moderne Strömung innerhalb der Psychologie. Positive Psychologie verfolgt das salutogenetische Paradigma und fokussiert sich auf Theorien zur Unterstützung des allgemeinen Wohlbefindens anstatt auf depressive Zustände (Braun & Ziemke, 2019).

„Emotionsregulation wird definiert als Art und Weise, in der man die eigenen Gefühle beeinflusst“ (Sven Barnow, Reinelt & Sauer, 2016, S. 6). Derzeit wird davon ausgegangen, dass viele psychische Erkrankungen mit einer maladaptiven Emotionsregulation einhergehen (S. Barnow, 2012). Strategien der Emotionsregulation wird daher ein großes Potenzial zugesprochen, sodass bereits zahlreiche Untersuchungen in diesem Bereich vorliegen und weiterhin exponentiell ansteigen. Der Forschungsschwerpunkt liegt bei den meisten Studien auf der Effektivitätsanalyse von Emotionsregulationsstrategien, welche zunächst inkonsistente Ergebnisse generierten (Gross, 2013). Der Grund dieser widersprüchlichen Datenlage liegt in einer dichotomischen Teilung der Emotionsregulation in adaptive und maladaptive Strategien. Neueste Untersuchungsergebnisse weisen darauf hin, dass kontextuelle Bedingungen die Effektivität solcher Strategien stark beeinflusst und somit eine dichotomische Einteilung von Regulationsstrategien nicht sinnvoll ist (Aldao, 2013). Die Effektivität der Emotionsregulationsstrategien scheint hingegen stark von der Kontrollierbarkeit und Intensität der Situation sowie interpersonelle Kontexte abhängen (Sven Barnow, Pruessner & Schulze, 2020). Studien über Trainings, welche diese Faktoren berücksichtigen, liegen noch nicht vor.

Die Emotionsregulationskompetenz gilt dennoch als zentraler Aspekt von Resilienz. Im Lehrberuf - ein stark personenbezogener Dienstleistungsberuf - stellt der Umgang von Emotionen einen Teil der Arbeit dar und ist infolge dessen von erheblicher Bedeutung. Der Umgang mit den eigenen Gefühlen sowie die Beeinflussung der Gefühle von Schüler*innen gilt als besondere Herausforderung. In diesem Kontext wird häufig auch von Emotionsarbeit gesprochen zur Verdeutlichung, dass es sich hierbei um einen zu entlohnenden Teil der Arbeit handelt (Krause, Philipp, Bader & Schüpbach, 2008). Zusätzlich nehmen Lehrer*innen eine Vorbildfunktion gegenüber den Schüler*innen in Bezug auf Emotionsregulation und emotionale Kompetenz ein (Ritter, 2022). Hagenauer und Hascher weisen zudem auf einen Zusammenhang zwischen Emotionen der Lehrenden und dem beruflichen Wohlbefinden hin (Hagenauer & Hascher, 2018).

Aufgrund der zunehmenden Relevanz dieser Thematik wird Emotionsregulation in der vorliegenden Arbeit aufgegriffen. Es wird mittels zweckmäßiger Fragen ermittelt, inwieweit und wie schnell die Emotionsregulation im Lehrer*innen-Alltag funktioniert. So

kann die Emotionsregulationsfähigkeit eingestuft und in den Kontext mit Resilienz und den weiteren Dimensionen gestellt werden. Ein weiterer wichtiger Indikator gelungener Emotionsregulation ist aus Sicht der Autorin ein Gefühl der Dankbarkeit und soll bei der Einstufung der Emotionsregulationsfähigkeit integriert werden. Dankbarkeit wird als Weltanschauung definiert mit der Lebensorientierung, das Positive im Leben wahrzunehmen und wertzuschätzen (Wood, Joseph, Lloyd & Atkins, 2009)⁵. Sie kann dabei helfen, die Perspektive zu wechseln, verstärkt positive Dinge des Lebens wahrzunehmen und sich vor der Ausweitung negativer Emotionen zu schützen (Emmons & McCullough, 2004). Beispielsweise wurde in einer Studie unter Lehramtsstudierenden ein gesteigertes Gefühl von Dankbarkeit nach einem Emotionsregulationstraining mit Achtsamkeitselementen festgestellt (Poterpin, 2020). Dankbarkeit scheint somit ein geeignetes Indiz für Emotionsregulation zu sein. Sie steht in einem positiven Zusammenhang mit psychischer Gesundheit, weniger Stress, generellem Wohlbefinden und allgemeiner Resilienz (vgl. Emmons & McCullough, 2004; Hill, Allemand & Roberts, 2013; Wood et al., 2009).

2.3.2 Klassenführung und Unterrichtsmanagement

“... [T]eachers find classroom management difficult because it *is* a difficult skill.“
(Emmer & Stough, 2008)

Klassenführung ist eine hoch komplexe und zudem sehr wichtige Aufgabe. Studien zufolge hat sie einen enormen Einfluss auf die Schüler*innen-Leistung (Hattie, 2013, S. 122). Ziel einer guten Klassenführung ist nach dem deutschen Psychologen Weinert „[...] die Schüler einer Klasse zu motivieren, sich möglichst lange und intensiv auf die erforderlichen Lernaktivitäten zu konzentrieren, und – als Voraussetzung dafür – den Unterricht möglichst störungsarm zu gestalten oder auftretende Störungen schnell und undramatisch beenden zu können“ (Weinert, 1996, S. 124). Klassenführung wird übergreifend als Schlüsselressource angesehen. Trotzdem findet dieser Themenbereich nur in einem sehr geringem Ausmaß Einzug in die Lehrer*innen-Ausbildung in Deutschland (Piwowar, V., Ophardt, D., & Thiel, F., 2016).

Es existieren zahlreiche Studien über die Effizienz von Klassenführung, anhand derer einige Merkmale gelingender Klassenführung herausgearbeitet werden konnten. Die Forschungsarbeiten von Kounin zählen dabei aus wissenschaftlicher Sicht zu den Bedeutendsten (Seidel, 2009). Auf Basis zahlreicher Videoanalysen, Interviews und

⁵ Eigene Übersetzung aus dem Englischen

Fragebögen entwickelte Kounin fünf Merkmale einer effektiven Klassenführung heraus. Zu den Prinzipien, an denen sich der Fragebogen orientieren wird, gehören die Folgenden:

- *Disziplinierung*: Fähigkeit, mit einer klaren, festen und nicht zu harten Art und Weise auf Störungen zu reagieren
- *Allgegenwärtigkeit und Überlappung*: Fähigkeit, allgegenwärtig Probleme wahrzunehmen und darauf zu reagieren sowie auf gleichzeitig auftretende Probleme simultan agieren zu können
- *Reibungslosigkeit und Schwung*: Fähigkeit, für einen flüssigen Unterrichtsverlauf sorgen zu können und Übergangsphasen gering zu halten, um eine möglichst hohe Lernzeit zu ermöglichen
- *Gruppenmobilisierung*: Fähigkeit, das Interesse der Schüler*innen zu wecken und die Aufmerksamkeit zu halten
- *Abwechslung und Herausforderung*: Fähigkeit den Unterricht und die Materialien abwechslungsreich und herausfordernd zu gestalten

(Kounin, 1976, 2006)

Zahlreiche Studien bestätigen die Gesundheitsrelevanz von Klassenführungscompetenz (Friedman, 2011, S. 925–944). Beispielsweise zeigt Helmke in seiner Untersuchung eine enge Beziehung zwischen Klassenführungscompetenz und Lehrer*innen-Gesundheit auf. Er konstatiert, dass guter Unterricht die Zufriedenheit und das Selbstwirksamkeitserleben steigert und somit einen Schutz gegen Erkrankungen darstellen kann (Helmke, 2010, S. 175). Neben der Schweizer Studie greift die aufgeführte iranische Studie diesen Resilienz Aspekt auf. Unter 150 iranischen Lehrer*innen wurde der Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und Resilienz getestet. Die Kategorie Selbstwirksamkeit in Klassenführung korrelierte dabei stark signifikant mit Resilienz (Razmjoo & Ayoobiyani, 2019). Die vorliegende Untersuchung wird erstmals den Aspekt der Klassenführung in Relation mit einem wissenschaftlichen Resilienz-Test und drei weiteren Dimensionen setzen.

2.3.3 Schulbezogene Ressourcen

Neben Sappa & Boldrini haben viele weitere Forscher*innen die Bedeutung von schulbezogenen Ressourcen erkannt. Schaarschmidt fand durch seine Studien heraus, dass Schulen, an denen eine unterstützende Atmosphäre mit der Schulleitung und innerhalb

des Kollegiums herrscht, weniger psychische / physische Beschwerden und Krankheitstage anfallen und Belastungsfaktoren abgedämpft werden. Der Schulleitung wird dabei eine zentrale Bedeutung mit einer hohen Übertragungswirkung zugeschrieben. An Schulen, wo ein kooperativ-unterstützender Führungsstil der Schulleitung wahrgenommen wird, ist häufig ein intaktes Klima unter den Kolleg*innen vorzufinden. (Uwe Schaar-schmidt & Kieschke, 2013). Und auch Montgomery und Rupp vermuten in sozialen Unterstützungsfunktionen ein großes Potenzial (Montgomery, C. & Rupp, A.A., 2005). Unterstützung kann auf unterschiedlicher Art und Weise stattfinden. Nach Laireiter existieren vier Unterstützungs-Konstrukte:

- Verfügbarkeit von Unterstützer*innen
- In sozialer Interaktion vermittelte Unterstützung
- Wahrgenommene Unterstützung und das Wissen, unterstützt zu werden
- *Befriedigung sozialer Unterstützungsbedürfnisse*

(Laireiter, 1993, S. 15–44)

Laut Hobfoll ist insbesondere das letzte Konstrukt im Lehrberuf von Bedeutung. Wichtiger als das Wissen über die Verfügbarkeit und (erhaltene) Unterstützungsangebote sei das Ergebnis, ob die jeweilige Unterstützung tatsächlich zur Bewältigung eines Problems geführt hat (Hobfoll, 2001). Daher wird der Fragebogen der vorliegenden Arbeit insbesondere darauf eingehen, inwieweit Unterstützungsbedürfnisse potenziell befriedigt werden können.

2.3.4 Gefühl der Berufung

„Der Lehrberuf ist nicht nur Beruf, sondern auch Berufung“

(Zierer, 2018)

„Wo sich deine Talente mit den Bedürfnissen der Welt kreuzen, dort liegt deine Berufung.“, ist ein bekanntes Zitat Aristoteles (Zitate.eu, 2022). Im kirchlichen Kontext galten zunächst nur Nonnen und Priester als von Gott berufen und die Begriffe ‚Beruf‘ und ‚Berufung‘ wurden lange Zeit als Synonyme verwendet. Das Wort ‚Beruf‘, wie es in der heutigen Form auftritt, wurde erst im 15. Jahrhundert durch Martin Luther geprägt. Im Gegensatz zur vorherigen Auffassung der Kirche verbreitete Luther die Ansicht, dass jeder Mensch eine durch Gott gegebene Berufung und schlussfolgernd auch einen Beruf hat (Imhof, Kurre, Auffarth, Bernard & Mohr, 2018). Der ‚Beruf‘ ist demnach

etymologisch eng mit dem Begriff ‚Berufung‘ verknüpft. Nach dem heutigen Verständnis gilt Berufung als eine Leidenschaft für eine Tätigkeit, die der jeweiligen Person mehr Sinn im Leben verleiht (Hirschi & Herrmann, 2012a).

In der heutigen Arbeitswelt haben ca. ein Drittel der Berufstätigen eine Berufung oder sind auf der Suche danach (Hirschi, 2011). Genaue Zahlen über den Anteil der Lehrer*innen, die ihren Beruf als Berufung sehen, konnten nicht gefunden werden. Dem Gefühl der Berufung werden branchenübergreifend positive Folgewirkungen zugerechnet (Hirschi & Herrmann, 2012b; vlg. Wrzesniewski, McCauley, Rozin & Schwartz, 1997). Tatsächlich konnte in verschiedenen Studien festgestellt werden, dass Personen mit einer realisierten Berufung eine höhere Arbeits- und Lebenszufriedenheit aufweisen und durchschnittlich glücklicher sind (Wrzesniewski et al., 1997). Sie haben vermehrt Freude an ihrer Arbeit und fühlen sich emotional stärker mit ihrem Unternehmen verbunden (Duffy, Dik & Steger, 2011). Folglich sind sie engagierter und erleben mehr Tatkraft und Energie bei ihrer Arbeit (Hirschi, 2012). Wenn eine Berufung nicht realisiert wird, kann diese hingegen zu Stress, Versagensgefühlen und vermindertem Selbstwertgefühl führen (Duffy, Bott, Allan, Torrey & Dik, 2012).

Allerdings kann sich eine Berufung auch zu einem Risikofaktor entwickeln, nach den Ansichten Hirschi und Herrmanns. Mit einem Berufungsgefühl kann eine erhöhte Aufopferungsbereitschaft einhergehen. Das erhöhte Arbeitsengagement kann dann zu einer Vernachlässigung von Gesundheit, sozialen Kontakten und Hobbys führen und unter Umständen in einem Burnout resultieren (Hirschi & Herrmann, 2012a). In der Berufsgruppe der Lehrer*innen sind laut Schaarschmidt Gruppen mit einem erhöhten Arbeitsengagement vorzufinden, was zu den genannten Problemen führen kann. Es könnte also geschlossen werden, dass ein Gefühl der Berufung bei Lehrer*innen mit einem erhöhten Burnout-Risiko, also verminderter Resilienz einhergehen könnte. Tatsächlich zeigen sämtliche Befunde das Gegenteil: Beispielweise bewerten Sappa et al. das Gefühl der Berufung als bedeutende Ressource von Resilienz (Viviana Sappa et al., 2018). Und auch andere Forscher*innen ermittelten ähnliche Resultate. Gu & Day fanden in ihrer persönlichkeitszentrierten vierjährigen Studie heraus, dass ein Gefühl der Berufung und der Motivation zur Lehre eng mit Resilienz verknüpft ist (Gu & Day, 2007).

Wie groß dieser Einflussfaktor im Vergleich zu persönlichen Eigenschaften, Klassenführung oder schulbezogenen Ressourcen ist, wurde laut eigener Recherche bisher lediglich von Sappa et al. in der Schweiz erforscht und soll in der vorliegenden Untersuchung überprüft werden.

Hypothesen

Zur Beantwortung der Frage, in welcher Rangordnung die vier Dimensionen ‚Klassenführung‘, ‚Ressourcen‘, ‚Gefühl der Berufung‘ und ‚Ego-Resilienz‘ unter (angehenden) Lehrer*innen im Zusammenhang mit Resilienz stehen, werden im Folgenden zwei Hypothesen aufgestellt. Die Hypothesen orientieren sich stark an den Ergebnissen der Schweizer Studie, da keine weiteren vergleichbaren Studien existieren, welche die vier Dimensionen miteinander vergleichen und Rangordnungen aufstellen.

Daher wird vermutet, dass auch in der vorliegenden Untersuchung das Gefühl der Berufung den größten Zusammenhang zur Resilienz aufweist. Es wird angenommen, dass Lehrer*innen mit einem erhöhten Gefühl der Berufung sowohl in der Unterrichtsgestaltung als auch in der Unterstützung ihrer Schüler*innen / Kolleg*innen motivierter sind und insgesamt Freude an ihrer Arbeit haben. Mit einer solchen Einstellung zur Arbeit wird es vermutlich wesentlich einfacher sein, Herausforderungen und stressige Situationen zu bewältigen. Einer solchen positiven Grundeinstellung wird hier eine größere Rolle zugesprochen als schulspezifische Eigenschaften, Klassenführungskompetenz oder Ressourcen. Sie wird als Kernelement angesehen, da sie positiv auf Klassenführung, Kollegialität und Ego-Resilienz und damit auch indirekt auf Resilienz ausstrahlen könnte. Die erste Hypothese ist somit die Folgende:

Hypothese I:

Das Gefühl der Berufung steht im größten Zusammenhang mit Resilienz; sie weist also eine größere Korrelation zur allgemeinen Resilienz auf als Klassenführungskompetenz, Ressourcennutzung oder schulbezogene Eigenschaften der Ego-Resilienz.

Auch die zweite Hypothese wird an den Ergebnissen Sappas et al. anknüpfen. Es wird erwartet, dass die Klassenführungskompetenz nach Kounin sowie Ressourcennutzung einen großen Stellenwert einnehmen und schulspezifische Eigenschaften der Ego-Resilienz eine untergeordnete Rolle spielen. Klassenführungskompetenz und soziale Unterstützung werden in verschiedensten Untersuchungen als gesundheitsförderlich klassifiziert. Es kann angenommen werden, dass Lehrer*innen mit einer guten Klassenführung mehr Ruhe in ihre Klassenräume bringen, vermehrt positive Momente mit ihren Schüler*innen erleben, dadurch insgesamt zufriedener sind und in stressigen Lebensphasen nicht zusätzlich mit einem lauten, unruhigen Klassenraum belastet werden. Dennoch wird es immer Klassen und Schüler*innen mit Problemen geben. Hier erscheint ein unterstützendes Kollegium äußerst wertvoll und kann sogar einige Herausforderungen abdämpfen. Diese

beiden Aspekte erscheinen sinnvoll und zweckmäßig. Sowohl für Personen mit einer hohen Distanzierungs- und Emotionsregulationsfähigkeit und einem hohen Kohärenzgefühl als auch für Personen, bei denen diese Persönlichkeitsmerkmale weniger gut ausgeprägt sind. Somit wird die zweite Hypothese geschlussfolgert:

Hypothese II:

Klassenführungskompetenz nach Kounin sowie Ressourcennutzung stehen in einem größeren Zusammenhang mit der allgemeinen Resilienz als die schulspezifischen Eigenschaften der Ego-Resilienz.

3 Methode

Nachdem Resilienz sowie die vier zu untersuchenden Dimensionen auf wissenschaftliche Weise mit zugrundeliegenden Theorien dargestellt worden sind, folgt nun die Beschreibung über deren Umsetzung und Operationalisierung. Da die empirische Forschung den Begriff ‚Konstrukt‘ verwendet, wird nun anstelle der ‚Dimensionen‘ von ‚Konstrukten‘ gesprochen. Insgesamt handelt es sich bei der vorliegenden Studie um eine quantitative Forschung. Dennoch sind kleine qualitative Elemente enthalten, welche die Arbeit um lösungsorientierte Aspekte abrunden werden. Der nachfolgende Abschnitt beschreibt die methodologischen Schritte von der Planung der Umfrage bis zur Auswertung der Daten. Begonnen wird mit der Konzeption des Fragebogens, gefolgt von einer Beschreibung des Untersuchungsvorgangs und der Vorstellung der Analysemethoden. Abschließend wird die Sample-Zusammensetzung erläutert.

3.1 Konzeption des Fragebogens

In diesem Kapitel wird die Operationalisierung der aufgeführten Dimensionen auf Basis der Literaturrecherche kurz erläutert. Für eine detailliertere Umsetzung wird auf den Methodischen Anhang 1 (Konzeption des Fragebogens) und Methodischen Anhang 2 (Fragebogen) verwiesen. Der Fragebogen wurde von drei Versuchspersonen getestet und zur vorliegenden Version weiterentwickelt. Er setzt sich hauptsächlich aus Fragen mit Likert-Skalen zusammen und ist in sechs Hauptabschnitte untergliedert:

1. Resilienz-Test
2. Schulspezifische Eigenschaften der Ego-Resilienz, also kognitiv-emotionale und verhaltensbezogene Persönlichkeitsmerkmale
3. Schulbezogene Ressourcen
4. Klassenführung
5. Gefühl der Berufung
6. Persönliche freiwillige Angaben

Bei der Formulierung und Auswahl der Fragen wurde versucht, sich an wissenschaftlichen Prinzipien und standardisierten Resilienz-Tests zu orientieren, um die Validität und Reliabilität zu gewährleisten. Zur Reduzierung des Interpretationsspielraumes wurden Fragen mit quantifizierbaren Wörtern verfasst. Durch die Anonymität wird eine gewisse Objektivität der Autorin sichergestellt. Es wurde sich für die Anredeform ‚Du‘ entschieden, um ein Gefühl der Vertrautheit zu vermitteln.

Auswahl des Resilienz-Tests (RS-13)

Als Erstes wird die Resilienz jeder Testperson auf Basis eines anerkannten wissenschaftlichen Resilienz-Tests ermittelt. Aufgrund der eingangs beschriebenen uneinheitlichen Definition von Resilienz existieren eine Vielzahl von Resilienz-Tests, die jeweils unterschiedliche Dimensionen testen (Helmreich & Lieb, 2015). Für den Resilienz-Test wurden verschiedene standardisierte Resilienz-Fragebögen auf Passung untersucht. Es wurde sich auf Grundlage der Arbeit von Leppert, Koch, Brähler & Strauß über den Vergleich von Resilienz-Skalen für den ökonomischen und dennoch reliablen RS-13 Resilienz-Test von Wagnild & Young entschieden:

Die RS-13 (Resilience Scale -13) weist - trotz kurzer Fassung von 13 Fragen - ein recht hohes Cronbachs Alpha auf und ist eine Kurzfassung der RS-25. Die RS-25 von Wagnild & Young „misst Resilienz als positives Persönlichkeitsmerkmal der individuellen Anpassungsfähigkeit“, basierend auf der dynamischen Definition von Ego-Resilienz und im Sinne von emotionaler Stabilität. Mit einem Cronbachs Alpha von 0,91 hat sie eine exzellente interne Konsistenz und eine gute Retest-Reliabilität von 0,67 bis 0,83. Eine ökonomischere Erfassung ist mit der reduzierten Version RS-13 möglich. Die 25 Items, aus denen die RS-25 besteht, konnten auf 13 Items zur RS-13 reduziert werden, ohne die Kernessenz der zugrundeliegenden Definition einschränken zu müssen. RS-13 enthält weiterhin Aspekte von Optimismus, emotionale Stabilität, Lebensfreude, Energie, Offenheit für Neues und der Fähigkeit zum Perspektivwechsel. Die Retest-Reliabilität der

Kurzfassung RS-13 beträgt 0,61 und kann damit immer noch als gut bezeichnet werden. (Leppert, Koch, Brähler & Strauß, 2008)

Da die Messung in einem gleichen Zeitraum stattfindet, werden sowohl Personen involviert, welche zum Zeitpunkt der Messung mit einem Stressor konfrontiert sind, als auch Personen, welche dies in der Vergangenheit erlebt haben. Daher werden indirekt alle drei Dimensionen von Resilienz berührt: Regeneration, Resistenz und Rekonfiguration.

Schulspezifische Eigenschaften der Ego-Resilienz (Ego01 - Ego10)

Es folgt ein eigens konzipierter Fragenblock zu schulspezifischen kognitiv-emotionalen und verhaltensbezogenen Persönlichkeitsmerkmalen. Individuelle Eigenschaften, Denkmuster und Verhaltensweisen sollen hier abgefragt werden, um später die Korrelation zur allgemeinen Resilienz mit den faktoriellen Einflüssen vergleichen zu können. Dabei wurde sich auf vereinzelte und aus Sicht der Autorin interessante Dimensionen der Ego-Resilienz fokussiert: Emotionsregulationsfähigkeit, Kohärenzgefühl und Distanzierungsfähigkeit. Bei der Auswahl dieser Faktoren und ihren Operationalisierungen wurde sich an den Ideen von Schaarschmidt, Antonovsky, Fröhlich-Gildhoff und Rönna-Böse orientiert.

Schulbezogene Ressourcen (Res01 – Res03)

Der Fragenblock zu schulbezogenen Ressourcen bezieht sich auf das Einholen von Unterstützungsleistungen bei der Schulleitung und / oder Kolleg*innen zu Problemen und die potentielle Befriedigung von Unterstützungsbedürfnissen. Er basiert auf dem Unterstützungskonstrukt ‚Befriedigung sozialer Unterstützungsbedürfnisse‘ nach Laireiter und betont dabei Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit. Inwieweit die Unterstützungsbedürfnisse befriedigt werden können, hängt maßgeblich davon ab, ob sich eine Lehrperson überhaupt Unterstützung einholt. Und auch die Tauschkultur einer Schule wird nach Auffassung der Autorin entscheidend vom Individuum geprägt. Dennoch spielen auch äußere Faktoren wie die Atmosphäre an der Schule eine indirekte Rolle bei der Beantwortung der Fragen. Wer Angst, Misstrauen oder zu großen Respekt vor der Schulleitung hat, wird diese bei Problemen nicht ansprechen. Darüber hinaus kann davon ausgegangen werden, dass sich meistens nur dann Hilfe eingeholt wird, wenn die Befriedigung des Unterstützungsbedürfnisses tatsächlich zu erwarten ist (Kompetenz der Schulleitung).

Klassenführung (Class01 – Class06)

Die Fragen zur Klassenführung wurden auf Grundlage der fünf Merkmale effektiver Klassenführung nach Kounin entwickelt: Disziplinierung, Allgegenwärtigkeit, Reibungslosigkeit und Schwung, Gruppenmobilisierung sowie Abwechslung und Herausforderung (Kounin, 2006). Der Fragenblock wird mit der qualitativen Frage abgeschlossen, welche Aspekte helfen würden, um eine bessere Klassenführung umsetzen zu können. Sie soll zielorientiert erforschen, wie Lehrer*innen bei der Umsetzung eines effizienten Classroom Managements unterstützt werden könnten.

Gefühl der Berufung (Berufung)

Zum Abschluss wurden die Teilnehmer*innen nach einer Einschätzung ihres Gefühls der Berufung in Form einer Likert-Skala gebeten. Sie konnten innerhalb einer Skala von 1 („Ich stimme überhaupt nicht zu“) bis 7 („Ich stimme völlig zu“) angeben, inwieweit sie sich als Lehrer*in berufen fühlen.

Persönliche Angaben

Im letzten Abschnitt des Fragebogens wurden die Teilnehmer*innen gebeten, personenbezogene Daten zum Alter, Geschlecht und zur Anstellung (Schulform, Beamtenstatus/LiV⁶, Stundenumfang) zu hinterlassen. Hierdurch sollen eine detailliertere Auswertung gewährleistet und der Einfluss von Hintergrundfaktoren auf den Resilienz-Wert und die vier Dimensionen geprüft werden. Die Angaben konnten auf freiwilliger Basis unter Sicherstellung der Anonymität angegeben werden.

Skalen

Für die Items der Befragung wurden ordinalskalierte (5-stufige / 7-stufige Likert-Skalen) und nominalskalierte Variablen (Geschlecht, Schulform, ...) verwendet. Es wurden keine Kontrollvariablen eingesetzt, um den umfangreichen Fragebogen nicht zu überladen. Die Antwortmöglichkeit ‚keine Auswahl‘ wurde angeboten, mit dem Ziel, die Abbruchquote gering zu halten. Für die Beantwortung der Fragen wurde eine Skalenmitte bereitgestellt. Diese wurde zur Verfügung gestellt, damit sich Teilnehmer*innen nicht zwischen zwei Ausprägungen entscheiden müssen, wenn sie beide als gleichwertig beurteilen.

⁶ LiV = Lehrer*in im Vorbereitungsdienst, auch: Referendar*in

Offene Fragen

Für einige Konstrukte wurden qualitative Daten gesammelt und Meinungen der Teilnehmenden eingeholt, um Resilienz-Entwicklungsmaßnahmen vorantreiben zu können. Es wurde gefragt, was den Teilnehmenden besonders beim Abschalten hilft, wie eine kooperativere und unterstützende Atmosphäre geschaffen und eine bessere Klassenführung umgesetzt werden könnte und welche Tipps im Allgemeinen wertvoll sein könnten.

3.2 Untersuchungsdurchführung und Messinstrumente

Im Folgenden werden zunächst die Durchführung der Umfrage, anschließend das Auswertungsverfahren mit Messinstrumenten und zum Abschluss das Korrelationsmaß erläutert.

Durchführung

Zur Untersuchung der Hypothesen wurde eine Feldstudie größtenteils quantitativer Art durchgeführt. Ergänzend wurden vier offene lösungsorientierte Fragen qualitativer Art aufgenommen. Die empirische und anonyme Datenerhebung erfolgte mit einem digitalen Fragebogen über das Umfragetool ‚LimeSurvey‘. ‚LimeSurvey‘ ist ein Open-Source-Tool, welches einfache Online-Umfragen ermöglicht und deren Ergebnisse in einer Datenbank erfasst werden. Die Umfrage war vom 23.02.2022 bis zum 18.03.2022 online geschaltet. Der Link zur Umfrage wurde über persönliche Kontakte in den Regionen Hamburg, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Berlin und Brandenburg verbreitet und war für verschiedenste Schulformen zugänglich. Es haben insgesamt 144 Lehrer*innen und Referendar*innen bzw. Personen mit Lehraufträgen teilgenommen. 43 Umfragen waren aufgrund verfrühten Abbruchs unvollständig, woraufhin 101 vollständige Umfragen ausgewertet werden konnten.

Auswertungsvorgehen

Die Daten wurden anschließend in SPSS Statistics mit Hilfe von verschiedenen statistischen Verfahren der deskriptiven Statistik ausgewertet. Es wurden Mittelwerte, Signifikanzen, Häufigkeiten, Korrelationen, Mittelwertvergleiche und Cronbachs Alpha ermittelt.

Um der sozialen Erwünschtheit entgegenzuwirken, wurden bei einigen Matrix-Fragen die Antwortmöglichkeiten umsortiert. Diese Rangfolge wurde für die Auswertung entsprechend zurücksortiert. Bei weiteren Fragen wurden die jeweiligen Antworten mittels

inverser Kodierung in eine einheitliche Rangfolge gebracht. Danach wurden alle Items mit abweichender Skalierung auf eine Skala von 1-7 transformiert. Bei Item-Batterien mit Mehrfachauswahl (Ego04 und Ego08) wurden die jeweiligen Antwortmöglichkeiten mit Punkten bewertet, aufsummiert und anschließend auf eine Skala von 1-7 transformiert. Bei Item-Batterien mit Likert-Skalen (Ego05, Ego07 und Class05) wurde nach der Transformation jeweils der Mittelwert berechnet, um die Gleichwertigkeit zu den anderen Items herzustellen. Pro Konstrukt wurde jeweils die Summe gebildet, um anschließend Korrelationswerte zwischen den Konstrukten (,Resilienz‘, ,schulspezifische Eigenschaften der Ego-Resilienz‘, ,Klassenführung‘, ,Ressourcennutzung‘ und ,Berufung‘) ermitteln zu können. Bei der Item-Batterie Ego07 (Distanzierungsfähigkeit gegenüber Schüler*innen-Problemen) wurde die Teilantwort ,Ich fühle große Anteilnahme‘ aus der Mittelwertberechnung und Aufsummierung innerhalb des Konstruktes ,Ego-Resilienz‘ herausgenommen. Die ersten Auswertungen und Berechnungen von Cronbachs Alpha zeigten, dass diese Antwort sehr stark von den restlichen Antworten divergierte und sogar negative Korrelationen aufwies. Daher wurde sich entschieden, die Anteilnahme separat zu betrachten und einen Mittelwertvergleich durchzuführen. Es wurde die Gruppe der ,Distanzierungsfähigen‘ mit der Gruppe der ,Empathischen‘ mittels Mann-Whitney-Test verglichen und auf signifikante Unterschiede überprüft. Der Mann-Whitney-Test verwendet Ränge anstatt tatsächlicher Werte, berechnet pro Gruppe die jeweilige Rangsumme und ihren durchschnittlichen Rang. Es wurde sich für diesen Test entschieden, da dieser für zwei Gruppen bei unabhängigen, nicht metrischen und verteilungsfreien Stichproben besonders gut geeignet ist (Rasch, Hofmann, Friese & Naumann, 2010). In den Kapiteln 4.3 und 5.2 werden diesbezügliche Ergebnisse dargestellt und analysiert.

Da ein großes Augenmerk auf die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Konstrukten gelegt wird, wurde Cronbachs Alpha pro Konstrukt berechnet, um die interne Konsistenz dieser Untersuchungseinheiten zu überprüfen. Darüber hinaus wurden innerhalb der schulspezifischen Eigenschaften der Ego-Resilienz die Teil-Konstrukte ,Emotionsregulation‘, ,Kohärenzgefühl‘ und ,Distanzierungsfähigkeit‘ auf interne Konsistenz geprüft. Die Werte werden in der Reflexion der Reliabilität dieser Arbeit im Kapitel 5.6 herangezogen.

In der Analyse der offenen Fragen wurden die jeweiligen Antworten in Kategorien eingeteilt und zusammengefasst. Teilweise wurde geprüft, inwieweit Unterschiede in den Antworten in Abhängigkeit von Resilienz-Werten bestehen.

Korrelationskoeffizienten

Bei den im Fragebogen verwendeten Skalen handelt es sich hauptsächlich um ordinalskalierte Variablen. Daher stehen die Rangkorrelationen nach Spearman oder Kendall zur Auswahl, anhand derer die Zusammenhänge zwischen den Items oder Konstrukten ermittelt werden können. Angesichts einer geringeren Bruttofehlerempfindlichkeit und kleineren asymptotischen Varianz von Kendalls τ im Vergleich zu Spearmans r (Croux & Dehon, 2010), wurde sich für die Korrelation nach Kendall entschieden. Darüber hinaus liefert Kendalls τ auch bei kleinen Stichproben, deren Daten nicht normalverteilt sind, gute Ergebnisse (Witte, 2019). Kendalls τ_b wurde bei nicht-quadratischen Kontingenztabelle verwendet, wenn sich die Anzahl der Ausprägungen von zwei zu vergleichenden Items bzw. Konstrukten unterschied. Kendalls τ_c wurde für quadratische Kontingenztabelle benutzt, wenn die Anzahl der Ausprägungen von zwei zu vergleichenden Items gleich groß war. Diese Unterscheidung zwischen τ_b und τ_c basiert auf den Veröffentlichungen von Berry, Johnston, Zahran und Mielke (Berry, Johnston, Zahran & Mielke, 2009). Die jeweiligen Effektstärken wurden nach Cohen's Richtlinie interpretiert, die in der Verhaltenswissenschaft üblicherweise angewendet wird (Cohen, 2013). Da die Einteilung von Cohen allerdings für Spearmans r entwickelt wurde und dessen Werte deutlich von Kendalls τ abweichen, wurde die Einteilung mittels Konversationstabelle nach Gilpin und eigens durchgeführte Interpolation (siehe Methodischer Anhang 3.2, ab S. 98) auf Kendalls τ übertragen (Gilpin, 1993). Somit werden die Korrelationswerte folgendermaßen interpretiert:

Spearmans $r = 0,100 \triangleq$ **Kendalls** $\tau = 0,064$: entspricht einem **schwachen Effekt**

Spearmans $r = 0,300 \triangleq$ **Kendalls** $\tau = 0,194$: entspricht einem **mittleren Effekt**

Spearmans $r = 0,500 \triangleq$ **Kendalls** $\tau = 0,334$: entspricht einem **starken Effekt**

Für die nominalskalierten Variablen Geschlecht, Schulform oder Anstellung (ausgebildete Lehrer*innen, Referendar*innen, Student*innen) wurden Zusammenhänge mittels Pearson's χ^2 geprüft.

Für eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Umkodierungen, Transformationen und Berechnungen sowie Korrelationstabellen wird auf den Methodischen Anhang 3.1 bis 3.2 verwiesen. Eine umfangreiche Beschreibung der Ergebnisse findet sich im Kapitel 4 (ab S. 38) sowie im Methodischen Anhang 3.3 bis 3.9 (ab S. 93) wieder.

3.3 Stichprobe

Nachdem im Detail die Herangehensweise und das Auswertungsverfahren vorgestellt wurden, sollen nun die Sample-Zusammensetzung und im weiteren Verlauf, im Kapitel 4, die Ergebnisse erläutert werden.

Das Sample besteht aus 101 Lehrer*innen, Referendar*innen und Lehramtsstudent*innen mit einem Lehrauftrag. Davon sind 66,3 % weiblichen und 31,7 % männlichen Geschlechts. Niemand gab an, divers zu sein. Das durchschnittliche Alter beträgt 39,23 Jahre mit einer Standardabweichung von 10,97 Jahren und einer großen Anzahl an jungen Teilnehmern wie der folgenden Abbildung zu entnehmen ist.

Abbildung 2: Altersverteilung der Stichprobe

Der durchschnittliche Stundenumfang beträgt 78,48 % mit einer Standardabweichung von 27,43 %, wobei in etwa die Hälfte der Teilnehmenden eine 100 % - Stelle innehalten und ca. ein Viertel der Befragten 50 % oder weniger arbeiten. Nähere Details sind der folgenden Grafik zu entnehmen.

Abbildung 3: Anstellungsumfang der Stichprobe

Die hauptsächlich vertretene Schulform ist mit 62,4 % die Berufsschule. 11,9 % der Teilnehmer*innen sind an Grundschulen und Gymnasien angestellt, 3 % an Stadtteilschulen, Gesamtschulen und Realschulen und 2 % an Förderschulen. Unter den Befragten befinden sich 64,4 % ausgebildete Lehrkräfte, 22,8 % Referendar*innen und 9,9 % Student*innen mit einem Lehrauftrag.

4 Ergebnisse

Nach einer detaillierten Beschreibung des Samples, der Vorgehensweise, Umfrage- und Analysedurchführung werden nun die Ergebnisse beschrieben und illustriert. Als Erstes wird im Kapitel 4.1 mit einer deskriptiven Auswertung einzelner Konstrukte und Hintergrundfaktoren begonnen. Es folgt die Analyse der Konstrukte. Zwei der vier Konstrukte stehen in einem engen Zusammenhang mit Resilienz, während die beiden anderen Konstrukte in der vorliegenden Studie keine Relationen zur Resilienz aufweisen. Im Kapitel 4.2 werden die Konstrukt-Ergebnisse präsentiert und miteinander in den Kontext gesetzt. Da das Teil-Konstrukt ‚Emotionsregulation‘ interessante Wechselwirkungen mit mehreren Konstrukten aufzeigt, wird diese Komponente im Kapitel 4.3 tiefgehend statistisch analysiert. Abschließend werden im Kapitel 4.4 die Ergebnisse der offenen Fragen vorgestellt.

4.1 Allgemeine Konstrukt-Werte und Hintergrundfaktoren

Der Mittelwert für Resilienz als Gesamtfaktor nach RS-13 liegt unter den Befragten bei 70,35 Punktwerten ($SD = 9,049$). Dies entspricht in etwa der Norm. In einer Studie unter 2617 Befragten von Leppert lag der Mittelwert bei 70 Punktwerten ($SD = 12$) (Leppert et al., 2008).

Nach dem Einstufungsverfahren von Wagnild and Young (Wagnild & Young, 1993) haben 45,5 % der befragten Teilnehmer eine hohe Resilienz, 23,8 % eine moderate Resilienz und 36,7 % eine niedrige Resilienz. Für detailliertere Einstufungsinformationen wird auf den methodischen Anhang verwiesen.

Abbildung 4: Resilienz-Verteilung unter den Teilnehmern

	N	%
	4	4.0%
hoch	46	45.5%
moderat	24	23.8%
niedrig	27	26.7%

Tabelle 2: Resilienz-Verteilung unter den Teilnehmern

Währenddessen schneidet das Gefühl der Berufung unter den befragten Teilnehmer*innen bei einer Spannweite von 1 bis 7 mit einem Mittelwert von 5,62 (SD = 1,476) deutlich höher ab als in der Studie von Hirschi, nach der sich ca. ein Drittel aller Befragten zu einem Beruf berufen fühlen. Insgesamt bewerteten in dieser Studie 60,4 % der Teilnehmer*innen das Gefühl der Berufung mit 6 – 7 Punkten. Lediglich 11 % gaben an, sich nicht oder kaum zum Lehrberuf berufen zu fühlen und bewerteten das Berufungsgefühl mit 1 – 3 Punkten.

Abbildung 5: Verteilung Gefühl der Berufung

Es konnten keine geschlechtsspezifischen Unterschiede gefunden werden. Darüber hinaus existieren auch keine signifikanten Einflüsse des Alters, Schulform oder Anstellung auf die einzelnen (Teil-)Konstrukte. Es kann lediglich angenommen werden, dass der *Stundenumfang* mit den schulspezifischen Eigenschaften der Ego-Resilienz, insbesondere mit der *Distanzierungsfähigkeit* in einer Höhe von 0,235 (0,002) korreliert. Wie der folgenden Abbildung zu entnehmen ist, können sich (angehende) Lehrer*innen mit einem höheren Stundenumfang etwas besser distanzieren.

Abbildung 6: Distanzierungsfähigkeit nach Anstellungsumfang

Die deskriptiven Auswertungen der restlichen Konstrukte sind für die weitere Analyse irrelevant, sodass sie hier nicht dargestellt werden. Bei diesbezüglichem Interesse wird auf den methodischen Anhang 3.7: ‚Weitere deskriptive Auswertungen‘ verwiesen.

4.2 Konstrukt-Vergleich im Gesamtkontext

Gefühl der Berufung

Der größte Zusammenhang zwischen den fünf Konstrukten besteht zwischen Resilienz und dem Gefühl der Berufung, sodass Hypothese I angenommen werden kann. Mit einem Kendalls τ_b von 0,305 (0,000) handelt es sich dabei um eine große Effektstärke. Damit steht das Gefühl der Berufung in einem größeren Zusammenhang mit Resilienz als die schulspezifischen Eigenschaften der Ego-Resilienz und hat eine deutlich größere Effektstärke im Vergleich zu der von Schaarschmidt hervorgehobenen Distanzierungsfähigkeit. Darüber hinaus kann von einem leicht-mittleren Zusammenhang zwischen dem Berufungsgefühl und der Ego-Resilienz mit $\tau_b = 0,162$ (0,030) sowie der Klassenführungs-komponente der Gruppenmobilisierung (Class04) mit $\tau_c = 0,162$ (0,024) ausgegangen werden.

Schulspezifisch Eigenschaften der Ego-Resilienz

Die Korrelation zwischen Resilienz und schulspezifischer Eigenschaften der Ego-Resilienz weist mit $\tau_b = 0,234$ (0,001) eine mittlere Effektstärke auf. Dabei hat das Teilkonstrukt ‚Emotionsregulation‘ mit $\tau_b = 0,206$ (0,000) den größten Effekt. Zwischen Resilienz und Distanzierungsfähigkeit ist hingegen mit $\tau_b = 0,162$ (0,021) ein leicht-mittlerer Zusammenhang anzunehmen. Zwischen Resilienz und dem Kohärenzgefühl konnte kein Zusammenhang festgestellt werden. Es existieren lediglich Korrelationen bezüglich des Kohärenzfaktors ‚Handhabbarkeit‘ zu einzelnen Items der Klassenführung. Zwischen dem Gefühl der Handhabbarkeit und Allgegenwärtigkeit & Überlappung (Klassenführung) besteht ein mittlerer Zusammenhang von $\tau_c = 0,218$ (0,001) und zur Disziplin ein leicht-mittlerer Zusammenhang von $\tau_c = 0,164$ (0,040).

Zusammenfassend bestätigt die Untersuchung, dass das Gefühl der Berufung in einem stärkeren Zusammenhang zur Resilienz steht, als die in der Resilienzforschung forcierten schulspezifischen kognitiv-emotionalen und verhaltensbezogenen Persönlichkeitsmerkmale. Überdies hat die Distanzierungsfähigkeit in dieser Untersuchung bei Weitem nicht die Bedeutung, wie von Schaarschmidt angenommen wird.

Klassenführung und Ressourcennutzung

Klassenführungscompetenz und Ressourcennutzung weisen keinerlei Zusammenhang zur Resilienz auf, sodass Hypothese II verworfen werden muss. Eine Übersicht über die einzelnen Zusammenhänge des gesamten Datensatzes stellt die nachstehende Grafik dar.

Abbildung 7: Korrelationen - eine Übersicht

4.3 Die Rolle von Dankbarkeit, Emotionsregulation und Distanzierungsfähigkeit

Zusammenhang zwischen Dankbarkeit und dem Gefühl der Berufung / Resilienz

Wie der Abbildung zu entnehmen ist, steht das Dankbarkeitsgefühl in einer sehr starken Relation zur Resilienz und dem Gefühl der Berufung. Dankbarkeit wurde im Kriterium der schulspezifischen Ego-Resilienz als Indiz für Emotionsregulationsfähigkeit definiert. In der Umfrage wurden die Teilnehmenden danach gefragt, wie dankbar sie für das seien, was sie in ihrem Lehrberuf auszeichnet. Zwischen dem Gefühl der Dankbarkeit und dem Gefühl der Berufung besteht mit $\tau_c = 0,382$ (0,000) ein sehr starker Zusammenhang. Das Gefühl der Berufung steht wiederum im engen Zusammenhang mit Resilienz. Neben diesem indirekten Zusammenhang zur Resilienz, existiert ein messbarer direkter mittelstarker Zusammenhang von $\tau_b = 0,253$ (0,002) zwischen den beiden Größen.

Emotionsregulation

Neben dem Gefühl der Dankbarkeit weist das gesamte Teil-Konstrukt ‚Emotionsregulation‘ interessante Zusammenhänge auf. Es setzt sich zusammen aus Fragen zum Dankbarkeitsgefühl und dem Loslassen negativer Gefühle. Das Teil-Konstrukt ‚Emotionsregulation‘ steht in einem mittleren Zusammenhang mit Resilienz mit $\tau_b = 0,206$ (0,000) und dem Gefühl der Berufung mit $\tau_b = 0,236$ (0,002). Die folgende Abbildung soll diese Zusammenhänge weiter veranschaulichen.

Abbildung 8: Korrelationen Emotionsregulation - eine Übersicht

Ein weiterer Zusammenhang besteht zum Kohärenzgefühl mit $\tau_b = 0,259$ (0,000), zur Distanzierungsfähigkeit mit $\tau_b = 0,213$ (0,002) und insbesondere zur Fähigkeit des Abschaltens am Wochenende mit $\tau_b = 0,258$ (0,001). Dabei spielt insbesondere eine Frage aus dem Teil-Konstrukt ‚Emotionsregulation‘ eine bedeutende Rolle. Es geht um die Frage, wie gut sich die Teilnehmenden selbst Fehler und Misserfolge verzeihen können (Ego01). Sie korreliert mit der Fähigkeit des Abschaltens am Wochenende (Ego09) mit einer sehr starken Effektstärke von $\tau_c = 0,397$ (0,000). Fast gleich stark besteht ein Zusammenhang zur Distanzierungsfähigkeit von Schüler*innen-Problemen (Ego07) mit $\tau_c = 0,318$ (0,000).

Anteilnahme

Ein weiteres interessantes Ergebnis wurde hinsichtlich der Anteilnahme an Schüler*innen-Problemen gefunden. Die Skala zur Anteilnahme wurde aus den Berechnungen zur Item-Batterie ‚Distanzierungsfähigkeit von Schüler*innen-Probleme‘ (Ego07) entnommen, nachdem stark divergierende Ergebnisse zu den restlichen Antwortmöglichkeiten des Items und ein geringes Cronbachs Alpha festgestellt worden sind. Ein separater Vergleich zeigt eine sehr starke negative Korrelation mit $\tau_c = -0,380$ (0,000) zu den restlichen Antworten auf. Demnach scheint Distanzierung bei einer geringen Anteilnahme deutlich leichter zu fallen. Zur Analyse, inwieweit die Distanzierungsfähigkeit stärker ausgeprägt ist als die Anteilnahme, wurde der Mittelwert des Items ‚Distanzierungsfähigkeit von Schüler*innen-Probleme‘ mit der ausgesonderten Antwortmöglichkeit zur ‚Anteilnahme‘ verglichen und analysiert. Die Anteilnahme erzielt unter den Befragten insgesamt, bei einer Spannweite von 1-7, einen Mittelwert von 6,303 Punkten (SD = 1,120), während der Mittelwert der Distanzierungsfähigkeit um 31,69 %-Punkte darunter liegt mit 4,085 Punkten (SD = 1,131). Demnach liegt hier eine große Divergenz vor. Insgesamt ist bei lediglich 15 Teilnehmer*innen die Distanzierungsfähigkeit stärker ausgeprägt (im Folgenden ‚Distanzierungsfähige*r‘ genannt). Bei 84,2 % der Teilnehmer*innen scheint die emotionale Anteilnahme größer als ihre Distanzierungsfähigkeit zu sein (im Folgenden ‚Empathische/r‘ genannt). Tatsächlich kann eine signifikante Abweichung in den Resilienz-Werten zwischen diesen beiden Gruppen festgestellt werden. Teilnehmer*innen, bei denen Anteilnahme > Distanzierungsfähigkeit gilt, erreichen nach dem Mann-Whitney-Test im Mittel einen Resilienz-Rang von 46,32 Punkten, während diejenigen, bei denen Distanzierungsfähigkeit > Anteilnahme ist, einen Resilienz-Rang von 63,63 Punkten erzielen. Die ‚Distanzierungsfähigen‘ tendieren zu höheren Resilienz-Werten, während die ‚Empathischen‘ eher zu niedrigeren Resilienz-Werten tendieren. Die beiden

Gruppen divergieren mit $U = 395,500$; $Z = -2,193$ (0,028) und einer leichten Effektstärke von $r = 0,223$ (siehe Methodischer Anhang 3.4).

4.4 Qualitative Ergebnisse der offenen Fragen

Es wurden mit Hilfe von vier offenen Fragen einige qualitative Daten erhoben. Sie dienen zur Identifizierung von Resilienz-Maßnahmen und sollen hilfreiche Erkenntnisse und Ideen sammeln, wie Lehrer*innen zukünftig noch besser unterstützt werden könnten. Die Teilnehmer*innen wurden gefragt, welche Strategien und Hilfsmittel sie für eine bessere Distanzierung, Klassenführung und Ressourcennutzung anwenden bzw. empfehlen und was sie angehenden Lehrer*innen mit auf den Weg geben möchten. Aus Kapazitätsgründen können nicht alle Antwort-Kategorien aufgelistet werden. Antwortkategorien mit weniger als vier Nennungen werden hier bis auf vereinzelte interessante Antworten nicht aufgeführt und können im Anhang (ab. S. 126) nachgelesen werden.

Bei der Frage, was besonders dabei hilft, nach einem anstrengenden Tag abschalten zu können, wurden von Hoch- und Niedrig-Resilienten gleichermaßen am häufigsten Freunde / Familie (49 Nennungen) und Bewegung / Sport (44) genannt. Darüber hinaus werden Filme / Serien (15), lesen (14), Hobbys (13), Natur (13) und Musik / Kultur (19) zum Abschalten genutzt. Gespräche mit dem/der Partner*in (9) sowie Ausflüge (9), Kochen (9), Ruhe (8), Schlaf (7) und Entspannungstechniken (6) wie Yoga, QiGong und Meditation haben unter den befragten Teilnehmer*innen auch eine unterstützende Funktion. Auffällig ist die gehäufte Nennung von Ruhe / MeTime (3) und Schlaf (5) bei den hoch resilienten Personen im Vergleich zu Personen mit niedrigen Resilienz-Werten, bei denen diese Erholungsarten nicht genannt wurden (0).

Bei der Frage, was zu einer unterstützenden und kooperativeren Atmosphäre im Kollegium beitragen könnte, werden vor allem mehr Zeit (11) und mehr Austauschmöglichkeiten (9) genannt. Dabei wird der Wunsch nach einer Mindset-Veränderung bezüglich einer Tauschkultur sowie ein geregelter Umgang mit Nutznießern geäußert. Mehr Gesprächsanlässe (7) wie gemeinsame (Freizeit-)Aktivität und Teambuilding-Maßnahmen mit dem Kollegium sowie mehr Vertrauen / Wertschätzung (4), ein gemütliches Lehrer*innen-Zimmer (4) und eine Beratungsstruktur mit klaren Anlaufstellen (4) werden gewünscht.

Für eine effizientere Klassenführung werden vor allem mehr Austausch zwischen den Lehrer*innen (11), mehr Vorbereitungszeit bzw. ein höherer Faktor nach WAZ⁷ (10) und Fortbildungen (7) gefordert. Ebenfalls wären kleinere Klassen (6), Teamteaching (5), mehr Übung / Erfahrungen (unter den angehenden Lehrer*innen, 5) und eine Umgestaltung der Klassenräume (5) sinnvoll. Der Wunsch nach kleineren Klassen und mehr Vorbereitungszeit besteht bei hoch und niedrig Resilienten gleichermaßen. Es wird außerdem der Wunsch nach einem Lehrer*innen-Raumsystem mit fachspezifischer Gestaltung statt eines Klassenraum-Systems geäußert (2), sowie die Aufhebung der Lehrer*innen-Zentriertheit (1) im Raum. Darüber hinaus wird mehr Zeit für Teambuilding-Maßnahmen in Klassen (4) gefordert. Dies könne umgesetzt werden, indem die Anzahl der Klassenlehrer*innen-Stunden erhöht wird, sodass klasseninterne Angelegenheiten nicht auf Kosten des Fachunterrichts abgehandelt werden müssen. Eine Person schlägt die Einführung kollegialer Unterrichtshospitationen vor.

Als abschließende offene Frage wurden die Teilnehmer*innen gefragt, was sie der Autorin sowie (angehende) Kolleg*innen mit auf den Weg geben möchten. Dazu wird hauptsächlich der Austausch und die Zusammenarbeit mit den Lehrer*innen und Schüler*innen (6) sowie eine ständige Reflexion des Unterrichts und sich selbst (5) genannt. Es wird betont, dass die Schüler*innen auf Augenhöhe und mit Wertschätzung begegnet werden sollten (5). Überdies sei auch Freude und eine gewisse Gelassenheit bei der Arbeit (4) weniger Perfektionsstreben bzw. die 20/80-Regel (4), die Einsicht, dass einige Dinge nicht veränderbar sind (4) und andererseits eine ständige Weiterbildung sowie Offenheit gegenüber den ständig im Schulsystem auftretenden Veränderungen (4) wichtig. Drei Personen raten dazu, sich gegen die zunehmende Arbeitsbelastung auch politisch zur Wehr zu setzen und zwei Befragte empfehlen, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen.

5 Diskussion

Das Ziel dieser Arbeit war es, die vier Dimensionen Klassenführung, Ressourcen, Gefühl der Berufung und schulspezifische Eigenschaften der Ego-Resilienz unter (angehenden) Lehrer*innen in Relation mit Resilienz zu setzen, um eine Rangordnung aufstellen zu können. Die Untersuchung zeigt, dass das Gefühl der Berufung in einem deutlich größeren Zusammenhang mit Resilienz steht als schulspezifische Eigenschaften der Ego-Resilienz, während die Dimensionen Klassenführung und Ressourcen keine Relationen

⁷ WAZ = Wochenarbeitszeit; Unterrichtsstunden und weitere Aufgaben im Lehrbereich werden in Hamburg nach einem festgelegten WAZ-Faktor vergütet

aufzeigen. Zusätzlich gingen aus der Untersuchung weitere interessante Befunde hervor bezüglich Emotionsregulation und der Bedeutsamkeit einer dualen Betrachtung von Distanzierungsfähigkeit und Anteilnahme. Die Ergebnisse werden in diesem Kapitel erörtert, interpretiert und in den wissenschaftlichen Forschungsstand eingeordnet. Kapitel 5.1 wird das Gefühl der Berufung genauer analysieren. Danach folgt eine Interpretation von schulspezifischen Eigenschaften der Ego-Resilienz sowie eine detaillierte Analyse der drei forcierten Komponenten Distanzierungsfähigkeit, Kohärenzgefühl und Emotionsregulation im Kapitel 5.2. Mögliche Gründe für den ausbleibenden Einfluss von Klassenführung, Ressourcennutzung und Hintergrundfaktoren werden im Kapitel 5.3 aufgeführt. Im Kapitel 5.4 werden die qualitativen Ergebnisse der Arbeit erörtert. Anschließend folgt eine makroperspektivische Reflexion der Arbeit sowie der gesamte Resilienzforschung in Bezug auf die im Kapitel 2.1 vorgestellten Definitionskriterien und Annahmen. Die Diskussion endet mit einer Analyse der Gütekriterien im Kapitel 5.6.

5.1 Gefühl der Berufung

In der vorliegenden Studie weist das Gefühl der Berufung mit einer starken Effektgröße einen weitaus größeren Zusammenhang zur Resilienz auf, als schulspezifische Eigenschaften der Ego-Resilienz und bestätigt damit Hypothese I. Dieses Ergebnis stimmt mit der Untersuchung von Sappa et al. überein. Auch in der Schweizer Studie ist das Gefühl der Berufung ein sehr viel stärkerer Prädiktor für Resilienz als generelle Eigenschaften der Ego-Resilienz. Obwohl ein Gefühl der Berufung häufig mit einer höheren Involviert-heit einhergeht und das Risiko eines zu hohen Arbeitsengagement besteht, kann es eher den Schutzfaktoren zugeordnet werden. Das Gefühl der Berufung ist eine Grundhaltung und könnte in Bezug auf die Wirkungskette von Montgomery und Rupp ein bedeutender Mediator sein. Demzufolge sollte das Gefühl der Berufung in zukünftigen Untersuchungen zur Lehrer*innen-Resilienz stärker einbezogen und näher analysiert werden. Darüber hinaus könnte diskutiert werden, ob es sinnvoll ist, ein Gefühl der Berufung oder eine starke Motivation für den Lehrberuf als Teil von Einstiegsvoraussetzungen zu etablieren. Fast zwei Drittel der befragten Teilnehmer*innen gaben an, sich stark als Lehrer*in berufen zu fühlen. Damit ist der Anteil an Personen mit einer realisierten Berufung fast doppelt so groß als in der Studie von Hirschi in der allgemeinen Arbeitswelt (Hirschi, 2011). Die Ergebnisse sind mit anderen Untersuchungen vergleichbar, in denen eine hohe Arbeitszufriedenheit unter Lehrkräften im Vergleich zu anderen Berufsgruppen festgestellt werden konnte (Schult, Münzer-Schrobildgen & Sparfeldt, 2014). An der

Fragestellung in der vorliegenden Studie ist allerdings zu kritisieren, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit einer durch soziale Erwünschtheit verzerrten Beantwortung der Frage zum Gefühl der Berufung besteht. Bei Folgeuntersuchungen wird empfohlen, geschicktere Fragestellungen oder Schüler*innen-Einschätzung einzusetzen und das Gefühl der Berufung nicht durch eine einzige direkte Fragestellung zu prüfen.

Es existieren keine Zusammenhänge zu den Konstrukten Ressourcennutzung oder Klassenführung. Lediglich das Konstrukt Ego-Resilienz steht in einer leichten Verbindung zum Gefühl der Berufung sowie ein Item aus dem Konstrukt Klassenführung: die Gruppenmobilisierung. Gruppenmobilisierung nach Kounin ist die Fähigkeit, Spannung zu erzeugen oder zu vermitteln, dass jede*r jederzeit aufgerufen werden kann. Sie steht in einem engen Zusammenhang mit aktiverer Mitarbeit und weniger Fehlverhalten. Wie bereits im Literaturteil erörtert, haben Personen mit einem realisierten Berufungsgefühl mehr Freude an ihrer Arbeit und erleben mehr Tatkraft. Es erscheint daher logisch, dass berufene Lehrer*innen mehr Leidenschaft in ihre Unterrichtsgestaltung einbringen und ihre Begeisterung auf die Schüler*innen abfärben kann. Die Motivation der Lehrkraft könnte die aktive Mitarbeit fördern und Fehlverhalten vermindern. Diesen Zusammenhang zeigt auch eine Studie der Uni Halle-Wittenberg. In der von Psychologen durchgeführte Untersuchung wurden 43 Lehrerinnen an 22 verschiedenen Schulen analysiert. Es wurde festgestellt, dass die Motivation von Schüler*innen stark von der positiven Einstellung der Lehrkraft abhängig ist (Tandler & Dalbert, 2020).

5.2 Schulspezifische Eigenschaften der Ego-Resilienz

Die schulspezifischen Eigenschaften der Ego-Resilienz weisen entgegen Hypothese II den zweitstärksten Zusammenhang zur Resilienz mit einer mittleren Effektstärke auf. Dieses Ergebnis zeigt dennoch Parallelen zur Schweizer Studie von Sappa et al. In der allgemeinen Analyse Sappas (vor der Cluster-Analyse) gelten die Eigenschaften der Ego-Resilienz als zweitstärkste Hauptressource von Resilienz. Erst in der Clusteranalyse zu den Gruppen mit konfrontierten Herausforderungen stellte sich heraus, dass Klassenführung und Ressourcen weitaus wichtigere Schutzfaktoren darstellen als ego-resiliente Eigenschaften.

Eigenschaften der Ego-Resilienz scheinen nach wie vor einen wichtigen Beitrag zur allgemeinen Resilienz zu leisten oder umgekehrt. Die Forschungsrichtung mit Fokus auf ego-resiliente Eigenschaften wie die Potsdamer Lehrerstudie von Schaarschmidt ist demnach nicht grundfalsch. Der Horizont für weitere Einflussfaktoren sollte allerdings

erweitert werden, da kognitiv-emotionaler und verhaltensbezogene Persönlichkeitsmerkmale alleine die Allgemein-Resilienz nicht erklären kann und die vorliegende Forschung sowie Sappa et al. zeigen, dass weitere Wechselwirkungen existieren und teilweise einen größeren Zusammenhang aufweisen können.

Am Konstrukt ‚Schulspezifische Eigenschaften der Ego-Resilienz‘ ist zu kritisieren, dass auf insgesamt drei ego-resiliente Eigenschaften, zugunsten weiterer Konstrukte, reduziert wurde. Die Verknappung führt dazu, dass der gesamte Umfang schulspezifischer kognitiv-emotionaler und verhaltensbezogene Persönlichkeitsmerkmale nicht repräsentiert werden kann. Da bereits in vielen anderen Studien der Fokus auf ego-resiliente Eigenschaften gelegt wird, soll darüber hinweg gesehen und das verwendete Konstrukt als Vergleichsmittel zu den weiteren Konstrukten und Verifizierungsmöglichkeit der Einflussgröße ‚Distanzierungsfähigkeit‘ angesehen werden. Dennoch wird darauf hingewiesen, dass die Forcierung auf drei Dimensionen zu einer Verzerrung des Konstruktes geführt haben könnte. Im weiteren Verlauf des Kapitels werden die Ergebnisse der drei forcierten Aspekte Distanzierungsfähigkeit, Kohärenzgefühl und Emotionsregulation im Detail erörtert.

Die Wichtigkeit der dualen Betrachtung von Distanzierungsfähigkeit und Anteilnahme im Schulwesen

Den Ergebnissen zufolge steht Distanzierungsfähigkeit in einem leichten Zusammenhang zur Resilienz. Sie kann entgegen Schaarschmidts Äußerungen und Wesselborgs Befunden zunächst als wenig bedeutend angenommen werden. Stattdessen zeigen sich interessante Resultate durch die genauere Analyse der Anteilnahme im Vergleich zur Distanzierungsfähigkeit. Durch den signifikanten Unterschied in den Resilienz-Werten der beiden Gruppen der Empathischen und Distanzierungsfähigen gewinnt die Betrachtung von Distanzierungsfähigkeit in Abhängigkeit vom Gefühl der Anteilnahme eine neue Relevanz. Weitere Studien aus dem Gesundheitsbereich bestätigen, dass eine große empathische Anteilnahme allein kein Risikofaktor ist, solange sie durch Distanzierungsfähigkeit ausgeglichen werden kann (Cadge & Hammonds, 2012; Dormann & Zapf, 2004).

Empathische Anteilnahme ist im Schulbereich fundamental, um eine gute Lehrer*innen-Schüler*innen-Beziehung aufbauen zu können und sollte keineswegs vernachlässigt werden (Hart & Kindle Hodson, 2010). Dennoch bedingt sie den Ausgleich durch eine kompensatorische Distanzierungsfähigkeit, um präventiv gegen Erkrankungen wie Burnout vorzugehen und langfristig gesund zu bleiben (Cadge & Hammonds, 2012). Folglich ist die Wichtigkeit, welche Schaarschmidt der Distanzierungsfähigkeit zugesprochen hat,

richtig. Allerdings ist die Relevanz laut dieser Studie in einer dynamischen Betrachtungsweise unter Einbezug der empathischen Anteilnahme gegeben.

Das Ergebnis bestätigt, dass eine Personeneigenschaft zugleich ein Risikofaktor und Qualitätsmerkmal sein kann und bestätigt die Aussage aus Kapitel 2.2 von Rothland. Er konstatierte, dass Empathie sowohl ein Risikofaktor als auch ein Qualitätsmerkmal ist, wenn die empathische Person gelernt hat, sich zu distanzieren (Rothland, 2013a).

Lief und Fox erkannten bereits 1963, dass es sich bei den beiden zunächst unabhängigen Elementen ‚Distanzierung‘ und ‚Anteilnahme‘ um einen dualen dynamischen Prozess handelt, sodass beide Variablen nicht unabhängig voneinander betrachtet werden können:

Sie etablierten bereits 1963 innerhalb der Untersuchung von Gesundheits- und Pflegeberufen den Begriff ‚Detached Concern‘. Detached Concern kann als gesundheitsförderliche *distanzierte Anteilnahme* übersetzt werden und ist eine Bewältigungsstrategie, um sich trotz Empathie und Anteilnahme distanzieren zu können. (Lief, H. I., & Fox, R. C., 1963, S. 12–35)

Laut Literaturrecherche spielt Detached Concern bisher vor allem in der Ausbildung von Medizinstudenten eine Rolle. Dieser Ansatz könnte sehr gut auf die Lehrer*innen-Ausbildung übertragen werden, da auch hier empathische Anteilnahme wichtig ist, und gleichzeitig die Gefahr einer zu starken emotionalen Involviertheit besteht. Die vorliegenden Ergebnisse mit signifikant schlechteren Resilienz-Werten in der Gruppe der Empathischen, unterstreicht die Notwendigkeit von Detached Concern im Schulbereich. Diese Strategie könnte sowohl in die Ausbildung von herangehenden Lehrkräften als auch in Fortbildungen und Präventionsmaßnahmen integriert werden.

In nachfolgenden Studien zur Distanzierungsfähigkeit könnte der Fokus weiter auf den Einfluss von Anteilnahme gelegt werden, um das dargelegte Ergebnis zu verifizieren. An der durchgeführten Studie ist zu kritisieren, dass die Analyse von empathischer Anteilnahme als Nebenprodukt auf Basis einer einzelnen Frage entstanden ist. In weiteren Recherchen sollte die duale und dynamische Wirkungsweise von Empathie und Distanzierungsfähigkeit in einer umfangreicheren Evaluierung getestet werden. Darüber hinaus repräsentiert die Gruppe der Distanzierungsfähigen einen kleinen Anteil der Stichprobe. In weiteren Untersuchungen sollte eine deutlich größere Stichprobe getestet werden.

Die Relevanz von Emotionsregulation

Die Emotionsregulation und insbesondere das Dankbarkeitsgefühl lieferten im Konstrukt ‚schulspezifische Eigenschaften der Ego-Resilienz‘ die bedeutendsten Ergebnisse. Insgesamt scheint Emotionsregulation innerhalb der kognitiv-emotionalen und

verhaltensbezogenen Persönlichkeitsmerkmale eine besondere Rolle zu spielen. Im folgenden Abschnitt sollen die Resultate im Detail erörtert werden.

Die Untersuchung bestätigt erneut, dass die Emotionsregulationskompetenz ein zentraler Aspekt in der Resilienz-Thematik spielt. Sie scheint mit den weiteren Dimensionen der Ego-Resilienz stark verflochten zu sein. Wer in der Lage ist, eigene Emotionen regulieren zu können, kann sich gleichzeitig auch besser distanzieren und zeigt ein höheres Kohärenzgefühl auf. Insbesondere die Relation zwischen dem ‚sich selbst verzeihen können‘ (Ego01) und der Distanzierungsfähigkeit (Schüler*innen-Probleme (Ego07), Abschalten am Wochenende (Ego09)) ist enorm. Die vorliegenden Ergebnissen können nicht auf Kausalitäten schließen. Dennoch kann vermutet werden, dass der verzeihende Umgang mit sich selbst einen positiven Einfluss auf Distanzierungsfähigkeit haben könnte. Diese Kausalität könnte in zukünftigen Untersuchungen im Schulbereich geprüft werden und Fortbildungen zur Emotionsregulation und Selbstmitgefühl daran anknüpfen.

Darüber hinaus zeigt sich ein mittlerer Zusammenhang zwischen Emotionsregulation und Resilienz. Wie im Kapitel 2.3.1 beschrieben, postuliert die Wissenschaft ein hohes Potenzial in Emotionsregulationskompetenz. Die vorliegende Untersuchung kann dies nur bestätigen. Aufgrund der Ergebnisse kann gemutmaßt werden, dass Trainings zur Steigerung der Emotionsregulationskompetenz einen positiven Einfluss auf Resilienz haben könnten. Bei der Konzeption solcher Trainings ist - aufgrund des derzeitigen Forschungsstandes - eine Involvierung der Faktoren Kontrollierbarkeit (Klassenführung, Lehrende-Lernende-Beziehung,...) und Intensität (Lärmbelastung, Dauer, Schüler*innen-Verhalten,...) zu empfehlen.

Dankbarkeit wurde in der vorliegenden Arbeit ursprünglich als Indiz bzw. Nebenresultat adaptiver Emotionsregulation aufgegriffen und entpuppte sich als eine zentrale Größe. Das Gefühl der Dankbarkeit steht in einem größeren Zusammenhang mit Resilienz als generelle schulspezifische Eigenschaften der Ego-Resilienz. Es steht mit dem Gefühl der Berufung in einer noch größeren starken Relation und damit auch indirekt in einer bedeutenden Beziehung mit Resilienz. Die Ergebnisse könnten auch hier wieder durch soziale Erwünschtheit verzerrt worden sein. Dennoch stimmen sie mit den wissenschaftlichen Untersuchungen von Emmons und McCullough, Hill und Wood überein, welche den Zusammenhang zwischen Dankbarkeit und allgemeiner Resilienz bestätigen. In Bezug auf die Wirkungskette von Montgomery und Rupp könnte Dankbarkeit einen einflussreichen Mediator spielen. Wer dankbar ist, sieht die Welt im Allgemeinen positiver und kann auch Herausforderungen leichter annehmen. Darüber hinaus wird Dankbarkeit als essenzieller Grundwert in einer funktionierenden Gesellschaft und in zwischenmenschlichen

Beziehungen bewertet (Algoe & Stanton, 2012). Sie bestärkt die positive Sichtweise und wohlwollende Verhaltensweise gegenüber Mitmenschen (Watkins, 2014). Dankbarkeit ist erlernbar und trainierbar. Es handelt sich um eine Lebenseinstellung, für die sich bewusst entschieden werden kann (Zygar & Angus, 2016). Es wäre sinnvoll, wenn Lehrer*innen über die positive Wirkung von Dankbarkeit informiert werden und wenn sie ihren Schüler*innen ein Gefühl der Dankbarkeit vorleben würden. Allerdings wird Dankbarkeit häufig mit Religiosität verknüpft (Willberg, 2018). Daher sollte bei Maßnahmen beachtet werden, dass es sich bei Dankbarkeit um eine private Angelegenheit und individuelle Entscheidung handelt. Wissenschaftlich könnte hier noch stärker geforscht werden und als Emotionsregulationsstrategie noch tiefgreifender untersucht werden.

Emotionsregulation bzw. Emotionsarbeit im Allgemeinen sollte als Teil der Arbeit und Ausbildung von Lehrer*innen verstanden und weiter untersucht werden, so wie Krause bereits 2008 konstatierte (Krause et al., 2008). Im Lehrberuf müssen eine Bandbreite an Emotionen gezeigt und verarbeitet werden. Einerseits sollen den Schüler*innen positive Emotionen und Empathie entgegengebracht werden, andererseits bedarf es an manchen Stellen auch das Zeigen negativer Emotionen, um Strenge auszudrücken (Krause et al., 2008). Grundlegend ist dafür das Wahrnehmen, die Annahme und Verarbeitung der eigenen Emotionen (Poterpin, 2020). Eine adaptive Emotionsregulation hat nicht nur, wie im Kapitel 2.3.1 dargelegt, einen Einfluss auf das berufliche Wohlbefinden der Lehrer*innen, sondern auch auf die Schüler*innen, bei denen erklärtes Bildungsziel die Entwicklung emotionaler Kompetenz ist und daraus eine besondere Vorbildfunktion resultiert.

Kohärenzgefühl hat keinen Einfluss

Dem Kohärenzgefühl kann in keiner Weise eine Relevanz bezüglich Resilienz zugesprochen werden. Die vorliegenden Ergebnisse lassen vermuten, dass das Kohärenzgefühl für die allgemeine Resilienz von Lehrkräften unbedeutend sind. Im Vergleich dazu zeigen die meisten Studien mit Fokus auf chronische Stressoren querschnittlich einen positiven Zusammenhang zur psychischer Gesundheit auf (Bengel & Lyssenko, 2012). Demzufolge war auch in dieser Studie ein positiver Zusammenhang zur Resilienz zu erwarten. Es könnte sein, dass hier zwei unterschiedliche Dimensionen gemessen worden sind. Das Konstrukt ‚Resilienz‘ bezieht sich auf allgemeine Verhaltensweisen und Eigenschaften, während das Teil-Konstrukt ‚Kohärenzgefühl‘ die kohärente Einstellung und Verhaltensweisen spezifisch gegenüber störendem Schüler*innen-Verhalten in Anlehnung an die Übersetzung von Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse prüft. Vielleicht ist die Verstehbarkeit von störendem Schüler*innen-Verhalten nicht vorhanden, obwohl dieselbe

Person normalerweise für schwierige Lebensereignisse mehr Verstehbarkeit aufbringen kann. Möglicherweise kann eine Lehrkraft zurechtweisende und erkundende Schüler*innen-Gespräche als sehr sinnhaft bewerten, während die allgemeine Sinnhaftigkeit für Probleme und Herausforderungen nicht gegeben ist. Die Spezialisierung auf eine bestimmte Situation und soziale Erwünschtheit könnten das ermittelte Kohärenzgefühl verzerrt haben.

Allerdings existiert ein positiver Zusammenhang zwischen dem Gefühl der Handhabbarkeit (Teil des Kohärenzgefühls) und zwei Prinzipien der Klassenführung: Allgegenwärtigkeit & Überlappung sowie Disziplin. Bei genauerer Analyse scheinen diese drei Aspekte eine Verhaltensweise gemein zu haben: das aktive und sofortige Angehen von Störungen. Daher scheinen die Zusammenhänge hier nicht zu überraschen.

5.3 Klassenführung, Ressourcennutzung und Hintergrundfaktoren

Die vorliegende Studie zeigt entgegen den Erwartungen der Autorin in den Bereichen Klassenführung und Ressourcennutzung keine Zusammenhänge zur allgemeinen Resilienz auf. Darüber hinaus konnten im Gegensatz zu anderen Studien keine signifikanten Effekte bezüglich Hintergrundfaktoren wie Alter, Schulform, Arbeitsstatus (Beamter/LiV) oder Geschlecht festgestellt werden. Nachfolgend werden diese Resultate detailliert analysiert und reflektiert.

Klassenführungskompetenz und Ressourcennutzung

In der vorliegenden Studie konnte kein Zusammenhang zur Klassenführung sowie Ressourcen identifiziert werden. Somit kann Hypothese II nicht bestätigt werden. Dies könnte unterschiedliche Ursachen haben. Zum einen wurde die Klassenführungskompetenz in dieser Studie nach den Grundsätzen von Kounin ermittelt. Es wurden Standards definiert, wie eine gute Klassenführung auszusehen hat. Daraus wurde die Klassenführungskompetenz abgeleitet. In der Studie von Sappa et al. wurde hingegen nach den *wahrgenommenen* Fähigkeiten zur Klassenführung und Autoritätsproblemen gefragt. Auch in der iranischen Studie von Razmjoo & Ayoobiyan wurde nach der *Überzeugung* der Lehrkräfte in ihre Klassenführungs-Fähigkeiten gefragt. Es wurden keine Qualitätsmerkmale einer guten Klassenführung integriert. Hier scheint das Gefühl und die Wahrnehmung der Lehrer*innen im Vergleich zur reinen Befolgung von definierten Prinzipien einen Unterschied zu machen. Ein*e Lehrer*in kann sich selbst trotz reinen Frontalunterrichts und abwechslungsarmen Aufgaben sehr gut in der Klassenführung wahrnehmen, während

ein*e andere*r Lehrer*in sich in der Klassenführung trotz Befolgung von Kounins Grundsätzen eher schlecht wahrnehmen kann. Schneider und Bodensohn konnten in ihrer Studie zur Wahrnehmung von Lehrer*innen-Handeln zeigen, dass die eigene Wahrnehmung stark von der Wahrnehmung der Schüler*innen und Fremdbeobachtern divergieren kann (Schneider & Bodensohn, 2011). Wie bereits in Kapitel 2.1 beschrieben, existiert ein enger Zusammenhang zwischen Resilienz und Wahrnehmung. Eine Frage, die sich hier stellt, ist, ob in den Untersuchungen von Sappa et al. und Razmjoo & Ayoobiyan lediglich die Selbstwahrnehmung und nicht die Klassenführungs kompetenz getestet wurde und somit Klassenführung letztendlich eine wesentlich kleinere Rolle spielt. Es könnte sein, dass lediglich die positive Selbstüberzeugung mit Resilienz korreliert, nicht aber Klassenführungs kompetenz an sich. Um dieses Kriterium wahrheitsgetreuer überprüfen zu können, sind objektivere Methoden wie der Einsatz von Videoanalysen parallel zu Selbsteinschätzungen und Resilienz-Tests notwendig.

Ähnlich könnte es bei den schulbezogenen Ressourcen aussehen. Sappa et al. analysierten in ihrer Studie die *wahrgenommene* Qualität der Kollegialität und der Beziehung zur Schulleitung. Es wurden spezifische Fragen zu erlebten Konflikten mit Kolleg*innen und Schulleitung, zu gelebten gegenseitigen Wertschätzung und Mobbing-Erfahrungen gefragt. Die vorliegende Untersuchung zielte hingegen - aufgrund des dieser Arbeit zugrunde gelegten mündigen selbstbestimmten Menschenbildes - auf die tatsächliche eigenverantwortliche Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen ab. Hier werden mehrere Kriterien in einem Konstrukt aufgegriffen. Es könnte sein, dass in der vorliegenden Studie Aspekte der Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortlichkeit gemessen werden, anstatt der intentionierten Ressourcenqualität. In Folgeuntersuchungen sollten Eigenverantwortung und Selbstwirksamkeit separat in eigenen Konstrukten geprüft werden und innerhalb des Konstruktes ‚Ressourcen‘ spezifischer die Qualität der Zusammenarbeit, Unterstützung in Konfliktsituationen untersucht werden. Wie bereits von Montgomery und Rupp konstatiert, könnte in sozialen Unterstützungsmaßnahmen ein großes Potenzial liegen. Daher sollte diese Dimension trotz bescheidener Ergebnisse weiter untersucht werden.

Als weiterer Grund für die variierenden Ergebnisse könnten die differierenden Auswertungsverfahren herangezogen werden. Sappa et al. führten eine Clusteranalyse durch und ordneten die Teilnehmer*innen fünf verschiedenen Cluster zu. Diejenigen Gruppen, welche tatsächlich mit hohen wahrgenommenen Herausforderungen konfrontiert waren, wurden genauer analysiert. Erst durch die Annahme, Resilienz zeige sich erst durch eine Konfrontation mit Herausforderungen, wurde die Gewichtung von Klassenführung und

Ressourcen verändert und Eigenschaften der Ego-Resilienz spielten plötzlich eine untergeordnete Rolle. Die vorliegende Arbeit bezieht sich hingegen auf ein Resilienz-Verständnis, das für alle gilt und differenziert nicht zwischen Gruppen, welche tatsächlich Stressoren ausgesetzt werden. Neben des in der Schweizer Studie verwendeten Verständnis von Resilienz als Resistenz werden durch die RS-13 dynamische, also regenerative und rekonfigurative Aspekte, involviert. Nach dem hier angewandten Resilienz-Verständnis zeigen die beiden Dimensionen Klassenführung und Ressourcennutzung keinen Zusammenhang zur Resilienz. Ausgehend von diesem Verständnis könnten Klassenführung und Ressourcen eine deutlich geringere Relation zur Resilienz einnehmen, als von Sappa et al. behauptet.

Hinzukommend könnten die Fragen zur Klassenführung und Ressourcennutzung erneut durch die Beantwortung nach sozialer Erwünschtheit verzerrt worden sein. Jede*r Lehrer*in weiß, dass alleiniger Frontalunterricht, abwechslungsarme Materialien und viel Leerlauf in den Stunden nicht den derzeitigen Lehrstandards entspricht. Niemand gibt – trotz Anonymität - gerne zu, entgegen den heutigen Lehrmaßstäben zu arbeiten.

Trotz inkonsistenter Ergebnislage erscheint es sinnvoll, Lehrer*innen im Klassenführungsmanagement besser zu schulen und fortzubilden. Denn es ist davon auszugehen, dass Schulungen zu diesem Thema die eigenen wahrgenommenen Kompetenzen steigern und die Selbstwahrnehmung bessern können. Darüber hinaus kann durch eine verbesserter Klassenführung die Unterrichtsqualität gesteigert werden, wie im Kapitel 2.3.2 beschrieben. In Untersuchungen von Winkelmann und Gienke gaben fast die Hälfte aller Lehrkräfte an, dass ihnen die notwendigen pädagogischen Methoden fehlen würden, um Hindernisse und Störungen im Unterricht bewältigen zu können (Winkelmann & Gienke, 2007). Hier scheint ein Handlungsbedarf vorzuliegen und derzeit noch unzureichend umgesetzt zu werden. Klassenführungsprinzipien finden beispielsweise derzeit keinen Eingang in den Hamburger Rahmenlehrplan für Lehrer*innen im Vorbereitungsdienst (LI Hamburg). Von den 23 befragten angehenden Lehrer*innen hat lediglich eine Person ein komplettes Seminar zu dieser Thematik besucht. 10 Teilnehmer*innen gaben an, dass Klassenführung eine bis ein paar wenige Stunden behandelt wurde und 11 Personen haben Klassenführung gar nicht oder nur am Rande in ihrer Ausbildung behandelt (siehe Tabelle 24 im Anhang 3.8). Bei einer solch weitreichenden Thematik für den gesamten Lehrer*innen-Alltag und die Unterrichtseffizienz ist eine intensivere Auseinandersetzung innerhalb der Ausbildung sehr zu empfehlen und sogar einzufordern.

Die Irrelevanz von geschlechts- und altersspezifischen Unterschieden

Interessanterweise finden sich in der vorliegenden Untersuchung keine signifikanten Einflüsse von Geschlecht und Alter wieder. Montgomery und Rupp kommen in ihrer umfangreichen Meta-Analyse zu einem ähnlichen Resultat wie die vorliegende Untersuchung. Sie konnten lediglich einen vernachlässigbar geringen Effekt zwischen emotionalen Reaktionen und Hintergrundfaktoren wie Geschlecht, Bildungsgrad und Erfahrungsjahre herstellen. In der Potsdamer Lehrerstudie waren Frauen vermehrt von Risikomustern betroffen und es konnte über das Alter hinweg eine stetige Verschlechterung der Beanspruchung festgestellt werden. Dies konnte in der vorliegenden Studie nicht bestätigt werden.

Darüber hinaus scheinen auch die Schulform und Anstellung keinen Zusammenhang mit Resilienz aufzuweisen. Lediglich der Stundenumfang korreliert mit schulspezifischen Eigenschaften der Ego-Resilienz, insbesondere mit Distanzierungsfähigkeit. Demnach scheint es einfacher oder eventuell notwendiger zu sein, sich bei einem höheren Stundenumfang zu distanzieren. Es konnten keine Studien gefunden werden, welche einen ähnlichen Zusammenhang herstellen. Das Ergebnis ist eventuell dadurch zu begründen, dass in Teilzeit arbeitende Personen weitere andere Verpflichtungen wie Studium oder Kinderbetreuung / Haushaltsaufgaben innehalten. Bei einer solchen Doppelbelastung könnte es schwieriger sein, sich zu distanzieren. Andererseits könnte das Ergebnis auch damit begründet werden, dass Personen mit einer Vollzeitstelle weniger Zeit zum Grübeln haben und sich dadurch besser distanzieren können. Hier wird die Vielschichtigkeit von Distanzierung abermals deutlich. Daher sollte sich die Forschung zur Distanzierung nicht allein auf kognitive Distanzierung beziehen, wie es in Schaarschmidts Untersuchung der Fall war, sondern Elemente der Ruhe, Entspannung und Erholung einbeziehen.

5.4 Qualitative Erkenntnisse

In diesem Kapitel sollen die qualitativen Aspekte der Forschung beleuchtet werden. Die Teilnehmer*innen wurden gefragt, welche Strategien und Hilfsmittel sie für eine bessere Distanzierung, Klassenführung und Ressourcennutzung anwenden bzw. empfehlen und was sie angehenden Lehrer*innen mit auf dem Weg geben möchten. Im Ergebnisteil wurden bereits die wichtigsten Antworten zu den offenen Fragen dargestellt. Nachstehend sollen die aus Sicht der Autorin interessantesten Vorschläge in den wissenschaftlichen Kontext gesetzt und deren Beitrag zur Resilienz- und Schulentwicklung diskutiert werden.

Hilfsmittel zur Distanzierung nach einem stressigen Arbeitstag

Die Zeit mit Familie / Freunden sowie Sport / Bewegung scheinen die größten Hilfsmittel zu sein, um sich von einem stressigen Tag zu distanzieren. Bei vielen Teilnehmenden scheint der / die Partner*in eine sehr hilfreiche Stütze zu sein. Fast jede*r Teilnehmer*in hat mindestens eine dieser Ressourcen genannt und in dieser Hinsicht konnten keine Resilienz abhängigen Unterschiede in den Angaben festgestellt werden. Trotz dessen, dass die vorliegende Arbeit soziale Unterstützungsstrukturen nicht als ausschlaggebendes Resilienz-Merkmal identifizieren konnte, konstatieren zahlreiche andere Untersuchungen eine positive Wirkung von sozialen zwischenmenschlichen Beziehungen im Zusammenhang mit Resilienz (vgl. Ungar, 2006; Montgomery, C. & Rupp, A.A., 2005). Darüber hinaus gilt Sport und Bewegung als bekanntes und wirkungsvolles Stressbewältigungsmittel sowohl auf physischer als auch psychischer Ebene (Pabst, Lenhart & Steininger, 1982).

Darüber hinaus nannten über die Hälfte der Befragten ein zusätzliches Hobby. Einige schalten besonders gut am TV ab, andere beim Lesen, in der Natur, zur Musik, beim Kochen, Yoga oder Meditieren. Interessant sind die unterschiedlichen Ergebnisse der hoch und niedrig Resilienten in Bezug auf Ruhe / MeTime und Schlaf. Schlaf dient nachweislich der Stressverarbeitung und führt zu einer positiveren Emotionsregulation an einem stressigen Folgetag (Flueckiger, Lieb, Meyer, Witthauer & Mata, 2016). Da der Lehrberuf mit einer hohen Stressbelastung einhergeht, sollten Lehrer*innen und insbesondere Referendar*innen auf ihre Schafgewohnheit ein besonderes Augenmerk legen.

Strategien für eine kooperativere Atmosphäre im Kollegium

Obwohl laut der vorliegenden Studie kein Zusammenhang zur Klassenführungs-kompetenz und Ressourcennutzung hergestellt werden konnte, können diese Faktoren nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden und könnten, wie bereits diskutiert, auf eine andere Weise eine bedeutende Rolle unter den Schutzfaktoren spielen. Daher sollen im Folgenden auch die Vorschläge zur besseren Umsetzung von Klassenführung und Ressourcenmanagement erörtert werden.

Für eine kooperativere Atmosphäre im Kollegium wird mehr Zeit zum Austausch, fröhliche Gesprächsanlässe und Materialaustausch gewünscht. Schulpausen werden oft für Absprachen genutzt und stellen häufig keine Erholungsphase dar (Schönwälder, Berndt & Ströver, 2003). Networking- und Teambuilding-Maßnahmen in Unternehmen stehen im Trend und es wird viel Potenzial darin gesehen, wie zahlreichen Wirtschaftsmagazinen und zu entnehmen ist (Quecke, 2021; vgl. Reiners, 2009). Es konnten keine Studien

gefunden werden, welche die Prävalenz von Network- und Teambuilding-Events zwischen Unternehmen und Schulen vergleichen. Dennoch wird von der Autorin vermutet, dass solche Events und Gelegenheiten in Schulen deutlich geringer ausfallen. Hier könnten weitere Angebote initiiert und monetär verfügbar gemacht werden, da Networking im Schulwesen ein ähnlich großes Potenzial wie in Wirtschaftsunternehmen haben könnte. Darüber hinaus wurde Kritik an Nutznießern geäußert, welche vom Material anderer profitieren und selbst nicht zur Tauschkultur beitragen. In dieser Hinsicht muss anscheinend noch eine Mindset-Veränderung stattfinden, die aktiv und unter Festlegung von Verhaltensregeln vorangetrieben werden muss. Außerdem scheinen die Beratungsanlaufstellen für Lehrer*innen in einigen Bereichen nicht transparent zu sein. Die Probleme, welche Lehrende im Schulwesen begegnen sind komplex und facettenreich. Lehrer*innen können nicht jedem Problem gewappnet sein. Ein Beratungsnetz und -konzept erscheint daher sinnvoll und notwendig. In Bereichen, in denen bereits ein Beratungskonzept vorliegt, sollte dies entsprechend kommuniziert werden.

Strategien für eine gelingendere Klassenführung

In Bezug auf eine gelingende Klassenführung wurden Faktoren wie (Material-)Austausch, mehr Vorbereitungszeit, Fortbildungen, kleinere Klassengrößen und Praxiserfahrungen im Referendariat genannt. Es ist auch der Wunsch nach Teamteaching und kollegialer Unterrichtshospitationen geäußert worden. Da insbesondere das Schulwesen ständigen politischen, ideologischen und didaktischen Änderungen unterworfen ist (integratives Lernen etc.), wäre es sehr hilfreich, zwischendurch die Perspektive zu wechseln oder sich Feedback einzuholen. Beispielsweise könnte die Umsetzung von Kounin's Klassenführungsprinzipien als Anlass gesehen werden, voneinander zu lernen. Im Lehrberuf sind gegenseitige Hospitationen lediglich während der Ausbildungszeit vorgesehen und könnten sehr gut auf die gesamte Berufslaufbahn ausgeweitet werden. Hospitationen können auch nach langjähriger Berufserfahrung inspirierend sein und langsam einschleichende Fehler könnten frühzeitig bemerkt werden. Die anschließenden Gespräche könnten bewusst machen, dass viele Lehrer*innen vor ähnlichen Problemen stehen (Sauer & Knebel, 2018). Die gegenseitige Unterstützung und das Sammeln von Lösungsideen würden nicht nur die Klassenkompetenz fördern, sondern auch die schulbezogenen Ressourcen und den kollegialen Zusammenhalt stärken. Allerdings wäre ein vertrautes Miteinander unter den Kolleg*innen eine Grundvoraussetzung. Hinzukommend müsste zusätzliche Zeit eingeräumt werden, die anscheinend bereits jetzt unzureichend vorhanden ist und durch den wachsenden Lehrer*innen-Mangel weniger vorhanden sein wird.

Eine weitere interessante Nennung ist die Forderung nach einem Lehrer*innen-Raumsystem an Stelle von Klassenräumen. Somit könnten Lehrer*innen ihre Räume fachspezifisch und methodengerecht gestalten. Darüber hinaus hätten sie dann in den Pausen einen Rückzugsraum der Ruhe für sich. Damit wäre das Problem der ständigen Reizüberflutung abgemindert. Allerdings könnte dieses Raumsystem auch mit einem geringeren Austausch unter Kolleg*innen und damit verminderter Kollegialität einhergehen. Zusätzlich könnte es herausfordernd sein, Teilzeitbeschäftigte in eine optimale Raumnutzung einzubinden.

Allgemeine Empfehlungen für (angehende) Lehrer*innen

Die allgemeinen Empfehlungen an die Autorin und (angehende) Kolleg*innen lauten hauptsächlich: Austausch, Selbstreflexion, wertschätzende Haltung gegenüber Schüler*innen, Freude, Gelassenheit, weniger Perfektionsstreben, ständige Weiterbildung und Offenheit gegenüber Veränderungen. Selbstreflexion ist bereits ein integrierter bedeutender Teil der Lehrer*innen-Ausbildung in Hamburg (LI Hamburg). Insbesondere die letztere Einstellung könnte in einer von ständigen (politischen) Neuerungen betroffenen Umgebung wie die Schule eine hilfreiche Grundhaltung sein. Dennoch sollten bei einer zunehmenden Arbeitsbelastung auch Grenzen aufgezeigt werden. Trotz allen in der Arbeit genannten Defiziten sollte die Freude und Gelassenheit im Lehrberuf nicht vernachlässigt werden. Solche Grundeinstellungen sind wesentliche Mediatoren in der Wirkungskette von Montgomery & Rupp und könnten damit einen bedeutsamen Schutzfaktor darstellen.

5.5 Makroperspektivische Reflexion

In diesem Kapitel wird makroperspektivisch sowohl die eigene als auch die allgemeine Forschungsrichtung kritisch in Bezug auf die vorgestellte Resilienz-Definition und die Resilienz-Charakteristika aus Kapitel 2.1 reflektiert. Abschließend wird auf die zunehmende Individualisierung der Verantwortung für Resilienz und Gesundheit sowie die Vernachlässigung äußerer Einflussfaktoren eingegangen.

Makroperspektivische Reflexion

Im Kapitel 2.2 wurde kritisiert, dass vorhandene Studien oft auf unterschiedlichen Resilienz-Verständnissen basieren. In diesem Abschnitt soll kritisch diskutiert werden, inwieweit die in Kapitel 2.1 dargestellte Definition in der vorliegenden Studie umgesetzt werden konnte.

Zum einen wurde, im Vergleich zu zahlreichen anderen Studien, ein validierter Resilienz-Test hinzugezogen. Somit konnte eine weitaus objektivere Aussage über die Resilienz der einzelnen Teilnehmer*innen getroffen werden, als es in vorangegangenen Untersuchungen der Fall war.

Zum anderen konnten zwei von vier Charakteristika der Resilienz-Definition von Bengel & Lyssenko umgesetzt werden. Wie im Kapitel 2.1 erläutert, beinhaltet die derzeitige Resilienz-Definition dynamische, variable, situationsspezifische und multidimensionale Eigenschaften. Die vorliegende Studie konnte die situationsspezifische Komponente in einigen Teilen einbeziehen, da die einzelnen Fragen oft auf bestimmte Situationen abzielten, in denen sich die jeweilige befragte Person hineinversetzen sollte. Allerdings wurden diese Situationen innerhalb eines Konstruktes zusammengefasst und bei der Auswertung nicht im Form von Situationsanalysen, wie sie in der Schweizer Studie angewendet wurden, weiterverwendet. Die Multidimensionalität konnte hingegen gut umgesetzt werden, da Perspektiven der Klassenführung und Ressourcen zusätzlich zu personalen Eigenschaften im Fragebogen integriert wurden. Die dynamischen und variablen Komponenten von Resilienz wurden aufgrund der zeitlich begrenzten Kapazität in dieser einmaligen Studie nicht betrachtet. Dazu wäre ein längerer Messzeitraum von mehreren Jahren notwendig gewesen.

Sappa & Boldrini integrierten in ihrer Untersuchung die situationsspezifische und multidimensionale Komponente von Resilienz. Variable und dynamische Komponenten wurden allerdings auch hier vernachlässigt. Die Multidimensionalität wird durch die Analyse verschiedener Arbeitsbereiche (Klassenführung, Kooperation mit Kolleg*innen) involviert. Mittels Clusteranalyse konnte der situationsspezifische Faktor von Resilienz, in diesem Fall das ‚Erleben großer wahrgenommener Herausforderung‘ abgedeutet betrachtet werden. Dadurch wird allerdings eine gravierende Annahme deutlich. Nach dem Verständnis von Sappa & Boldrini wird Resilienz erst richtig sichtbar, wenn Personen tatsächlich mit Herausforderungen konfrontiert werden. Kritisch ist dabei, dass Resilienz als Resistenz betrachtet wird. Vielleicht gibt es Personen, die zum Messzeitpunkt nicht mit Herausforderungen konfrontiert gewesen waren, aber bereits in der Vergangenheit an zurückliegende Stressoren gewachsen sind und sich regeneriert oder sogar rekonfiguriert haben. Solche Personen würden nach dem Verständnis von Lepore und Revenson auch als resilient gelten.

Die Potsdamer Lehrerstudie von Schaarschmidt forciert hingegen die dynamische Komponente von Resilienz, da sie die Entwicklung von (Risiko-)Mustern über einen längeren Zeitraum untersucht. Sie lässt allerdings Variabilität, Situationen und

Multidimensionalität außer Acht. Die Meta-Studie von Montgomery und Rupp deutet auf ein eher statisches Resilienz-Verständnis hin. Hier werden dynamische, variable, situationsspezifische und multidimensionale Eigenschaften vernachlässigt.

Resilienz ist ein komplexes Phänomen mit dynamischen, variablen, situationsspezifischen und multidimensionalen Charakter und keine bekannte Studie hat es bisher geschafft, dies vollständig in Untersuchungen zu involvieren. Es ist essentiell, situationsspezifische Komponenten und multidimensionale Anforderungsbereiche wie Klassenführung und die Arbeit im Kollegium in die Resilienz-Analyse einzubeziehen. Die einzelnen Kompetenz- und Arbeitsbereiche im Lehrberuf könnten sogar noch differenzierter untersucht werden. Beispielsweise gehören zu den heutigen Aufgaben im Lehrberuf neben der Unterrichtsvorbereitung auch die Curriculare Analyse, Projektarbeiten und Schulentwicklungsaufgaben. Inwieweit derartige zusätzliche Aufgaben für Lehrkräfte belastend oder bestärkend sind, wurde bisher nicht erforscht.

Genauso wichtig ist die Langfristigkeit von Studien, um die dynamischen und variablen Eigenschaften berücksichtigen zu können. Lehrer*innen, die kürzlich mit großen Herausforderungen konfrontiert wurden, könnten zum Messzeitpunkt als vulnerabel eingeschätzt werden und zu einem späteren Zeitpunkt als resilient, wenn sie daran wachsen konnten (dynamische, rekonfigurative Komponente). Zugleich könnte es vorkommen, dass eine zum Messzeitpunkt festgestellte Vulnerabilität durch private Herausforderungen begünstigt wird (variable Komponente). Äußere Umstände könnten Datenerhebungen verzerren, wenn sie nicht um derartige Zustände bereinigt wird.

Die vorliegende, sowie die Schweizer Studie, zeigen eine sinnvolle Richtung innerhalb der Resilienzforschung unter Lehrkräften an: die Involvierung situationsspezifischer und multidimensionaler Komponenten. Die Hinzunahme langfristiger Folgeuntersuchungen wie sie bei Schaarschmidt umgesetzt wurden, sind eine weitere wichtige Ergänzung. Insgesamt sollte die Resilienz-Forschung der Definition von Resilienz eine größere Bedeutung schenken und sich bei der Umsetzung von Studien näher daran orientieren. Beispielsweise könnten Resilienz-Studien zukünftig validierte Resilienz-Tests integrieren. So könnten Aussagen und Rückschlüsse über Resilienz besser vergleichbar und insgesamt aussagekräftiger gemacht werden.

Vernachlässigung von äußeren Einflussfaktoren

In dieser Arbeit wird abermals die Komplexität von Resilienz deutlich. Resilienz ist weit aus mehr als eine personale Eigenschaft. Obwohl die vorliegende Studie den Anspruch hatte, ein breites Spektrum zu untersuchen, ist es dennoch nicht gelungen, dies

ausreichend darzustellen. Die Studie konnte zwar weitere Dimensionen aufgreifen, die in anderen Untersuchungen unbeachtet blieben. Dennoch beziehen sich die Fragen insgesamt wieder stark auf personale Eigenschaften und Verhaltensweisen. Die Verantwortung wurde sowohl für die Ressourcennutzung als auch für die Klassenführung stark individualisiert betrachtet, basierend auf einem mündigen Menschenbild. Äußere Einflussfaktoren wie Klassengröße, Lautstärke, Sauerstoffgehalt und destruktives Schüler*innen-Verhalten, eine hohe Stundenzahl und ein Zuwachs an Aufgaben wurden nicht aufgegriffen. In den letzten Jahren sind neben Aufgaben der Inklusion und Sprachförderung vielfältige außerunterrichtliche Aufgaben wie individuelle Beratung, soziale Betreuung, Schulqualitätsmaßnahmen und Weiterentwicklungsprojekte zum regulären Schulalltag hinzugekommen (Putzkammer, H. & Gosch, H., 1995), allerdings ohne die Pflichtstundenzahl zu reduzieren (GEW, 2018). Das Einbeziehen solcher äußeren Dimensionen hätte allerdings den Rahmen der Arbeit gesprengt, die bereits sehr breit aufgestellt ist.

Seit langem werden Studien mit personenbezogenen Forschungsparadigma kritisiert und weitere Forschungsebenen gefordert (Christina Maslach & Leiter, 2010). Auch wenn in der vorliegenden Untersuchung äußere Faktoren vernachlässigt wurden, soll hier deutlich werden, dass Resilienz-Entwicklung keine alleinige individuelle Verantwortung sein darf. Resilienz wird nachweislich von zahlreichen äußeren Faktoren beeinflusst. Mit Resilienz-Workshops, welche personale Eigenschaften forcieren, wird die Verantwortung für Resilienz und Gesundheit individualisiert. Zu einem gewissen Teil ist Gesundheit immer eine individuelle Verantwortung. Allerdings kann die Verantwortung nicht gänzlich auf das Individuum abgeschoben werden. Gerade dann, wenn Arbeitsbedingungen kritisch sind und physische oder psychische Krankheiten begünstigen. Untersuchungen zur allgemeinen Resilienz konnten bereits zeigen, dass persönliche Merkmale weniger ausschlaggebend sind als Arbeitsbedingungen und -charakteristika (C. Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). Präventions- und Resilienz-Maßnahmen sollten nicht allein dazu dienen, zukünftige Krisen bewältigbar zu machen, sondern bestenfalls die Auftretenswahrscheinlichkeit zukünftiger Krisen vermindern und die Ursache des Problems angehen.

5.6 Gütekriterien

Im folgenden Abschnitt werden die Gütekriterien Reliabilität, Validität und Objektivität hinsichtlich dieser Arbeit kritisch überprüft. Abschließend wird die Forschungsmethode eingeordnet und allgemeine Verbesserungsvorschläge geäußert.

Reliabilität

Zur Prüfung der *internen Konsistenz* wurde das Gütemaß Cronbachs Alpha hinzugezogen. In der vorliegenden Arbeit wurden vier verschiedene Konstrukte und die Resilienz überprüft. Infolge dessen wurde Cronbachs Alpha für jedes Konstrukt separat gemessen. Der Resilienz-Test RS-13 wurde aufgrund seiner hohen Reliabilität ausgewählt und schneidet dementsprechend auch in der vorliegenden Arbeit sehr gut ab. Die eigens entwickelten Konstrukte weisen hingegen auf eine geringe interne Konsistenz hin. Es könnte sein, dass entweder die Konstrukte die zu messenden Merkmale ungenau abbilden oder dass verschiedene Merkmale innerhalb eines Konstruktes zusammengefasst werden. Tatsächlich werden innerhalb der Ego-Resilienz, Ressourcennutzung und Klassenführung verschiedene Merkmale gemessen. Beispielsweise werden bei den Eigenschaften der Ego-Resilienz unterschiedliche Eigenschaften miteinander in Verbindung gebracht. Bei der Ressourcennutzung wird die Kollegialität in den Zusammenhang mit dem Verhältnis zur Schulleitung gesetzt. Und innerhalb des Konstruktes Klassenführung werden verschiedene Prinzipien zusammengefasst. Zu bemängeln ist die sehr geringe interne Konsistenz der Teil-Konstrukte, welche tatsächlich ein Merkmal messen sollten und die Tatsache, dass das Konstrukt ‚Gefühl der Berufung‘ durch lediglich eine Frage abgehandelt wurde. Die genauen Ergebnisse sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Konstrukt	Cronbachs Alpha	Bewertung
RS-13	0,826	sehr gut
Ego-Resilienz (bestehend aus den Teil-Konstrukten:)	0,546	gering
Ego01-Ego03: Umgang mit Emotionen	0,367	sehr gering
Ego04-Eg06: Kohärenzgefühl	0,450	gering
Ego07-Ego10: Distanzierungsfähigkeit + Erholung	0,393	sehr gering
Ressourcennutzung	0,450	gering
Classroom Management	0,449	gering

Tabelle 3: Übersicht Cronbachs Alpha

Das Konstrukt Klassenführung und Resilienz nach RS-13 haben eine hohe *externe Reliabilität*, da sich die Fragestellungen an festgelegten Prinzipien orientieren. Dennoch kann, wie bereits erörtert, konstruktübergreifend von einer hohen Verzerrung durch soziale Erwünschtheit ausgegangen werden. Soziale Erwünschtheit könnte insbesondere die Konstrukte ‚Klassenführung‘, ‚Kohärenzgefühl‘ sowie ‚Berufungs- und Dankbarkeitsgefühl‘ verzerrt haben.

Validität

Die Untersuchung ist teilweise valide. Der RS-13 von Wagnild & Young gilt als ein valides Messinstrument (Sarubin et al., 2015). Im Konstrukt ‚Ressourcennutzung‘ werden neben der Qualität von Kollegialität und Zusammenarbeit mit der Schulleitung auch Merkmale der Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortlichkeit gemessen, sodass das Konstrukt insgesamt etwas unpräzise ist. Das Konstrukt Klassenführung misst hingegen sehr viel deutlicher die tatsächliche Qualität der Klassenführung und ist weniger von generellen Selbsteinschätzungen geprägt als in vergleichbaren Studien. Das Konstrukt Ego-Resilienz wurde aus kapazitätsgründen auf drei Merkmale reduziert und spiegelt dementsprechend kein umfassend valides Bild wieder. Darüber hinaus fand die Datenerhebung über private Kontakte mit einer ungleichmäßigen Alters- und Geschlechterverteilung statt und ist daher nicht repräsentativ für ein Bundesland, den Staat oder eine bestimmte Schulform. Möglicherweise haben insbesondere engagierte und motivierte Personen an der freiwilligen Umfrage teilgenommen.

Objektivität

Die Umfrage ist aufgrund der Anonymität objektiv. Es wurde ein objektiver wissenschaftlich geprüfter Resilienz-Test verwendet. Darüber hinaus ist das Konstrukt der Klassenführung objektiver als in anderen Forschungen. Während die vorliegende Arbeit sich an Kounins Prinzipien orientiert, beziehen sich andere Forschungen auf generelle Einschätzungen zur eigenen Klassenführungskompetenz. Grundsätzlich wurde darauf geachtet, messbare und quantifizierbare Fragestellungen zu formulieren. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die Fragestellungen und Interpretationen von der Sichtweise und dem Blickwinkel der Autorin verzerrt worden sind. Außerdem könnten einzelne Fragen von Teilnehmer*innen unterschiedlich interpretiert worden sein.

Abschließend betrachtet handelt es sich aufgrund der Verwendung von Fragebögen und Bewertung auf Basis von Selbsteinschätzungen um eine einseitige und subjektive Forschungsmethode. Bei den Fragestellungen zur Ressourcennutzung wurde die Eigenverantwortung zu sehr in den Fokus gestellt, anstatt eine objektivere Bewertung über das Klima im Kollegium einzuholen.

6 Fazit

Das Ziel dieser Arbeit war es, die vier Dimensionen Klassenführung, Ressourcen, Gefühl der Berufung und schulspezifische Eigenschaften der Ego-Resilienz in Relation mit Resilienz zu setzen, um eine Rangordnung dieser Konstrukte herausarbeiten zu können sowie lösungsorientierte Strategien und Hilfsmittel von (angehenden) Lehrer*innen zu sammeln. Das Ziel konnte, bis auf wenige Details mit Verbesserungspotenzial, im Großen und Ganzen gut umgesetzt werden.

Es wurden zunächst die Defizite anderer Forschungen herausgearbeitet und in der vorliegenden Arbeit umgangen. Zum einen wurde ein breiteres Spektrum an Aspekten aufgegriffen und miteinander in den Kontext gestellt. Zum anderen wurde sich möglichst an standardisierten Konzepten orientiert. Mit der Anwendung eines wissenschaftlichen Resilienz-Tests hat diese Arbeit den Grundstein für eine bessere Vergleichbarkeit und höheren Validität innerhalb der Resilienz-Forschung im Schulwesen gelegt. Die Orientierung an Kounins Klassenführungsprinzipien führte zu einer objektiveren und valideren Messung der tatsächlichen Klassenführungsqualität als in der Schweizer Studie, die sich an der Selbstwahrnehmung zur allgemeinen Klassenführungscompetenz orientiert.

Die eingangs formulierte Forschungsfrage konnte durch die Untersuchung beantwortet werden: Das Konstrukt Gefühl der Berufung steht im größten Zusammenhang mit Resilienz, gefolgt von den schulspezifischen Eigenschaften der Ego-Resilienz. Die Dimensionen Klassenführung und Ressourcennutzung weisen keinen Zusammenhang auf. Schlussfolgernd wird Hypothese I bestätigt und Hypothese II verworfen. Ein Großteil der befragten Lehrer*innen fühlen sich überdurchschnittlich stark zu ihrer Arbeit berufen. Diese Grundeinstellung sowie ein Gefühl der Dankbarkeit stehen in einer deutlich größeren Relation mit Resilienz als andere ego-resiliente Eigenschaften.

Die qualitative Forschungsfrage zu hilfreichen Strategien und Hilfsmitteln lieferte einige interessante Beiträge für Kolleg*innen und Inspirationen für zukünftige Forschungen und Handlungsansätze. Besonders interessant sind hier die Bedeutsamkeit von Ruhezeiten und Schlaf, kollegialen Unterrichtshospitationen und einer Änderung des Raumsystems. Es werden Veränderungen im Gesamtsystem gefordert wie mehr Zeit, kleinere Klassen, vermehrte Teambuilding- / Networking-Maßnahmen und Beratungsstellen, sowie ein definierter Umgang mit Nutznießern. Es wird empfohlen sich gegen eine zunehmende Arbeitsbelastung politisch zur Wehr zu setzen, und gleichzeitig eine stetige unabdingbare Offenheit gegenüber Veränderungen sowie Gelassenheit und Freude bei der Arbeit als Grundeinstellung zu praktizieren.

Insgesamt wurde die Rolle der subjektiven Wahrnehmung und der daraus resultierenden Verzerrung in den Untersuchungen zur Resilienz erneut deutlich. Dieser Einfluss sollte in zukünftigen Forschungen beachtet und um jeweilige Verzerrung bereinigt werden. Dazu wären objektivere Messmethoden wie beispielsweise Videoanalysen oder Drittbeobachter sinnvoll. Nur so kann festgestellt werden, ob die von Sappa et al. konstatierte Einstufung der Klassenführungscompetenz als bedeutenden Schutzfaktor richtig ist.

Obwohl das Konstrukt Ressourcennutzung keine Relation zur Resilienz aufwies, wurden soziale Bindungen innerhalb der offenen Fragen als wichtigste Ressource genannt. In diesem Konstrukt könnte eine Verzerrung stattgefunden und Selbstbestimmung bzw. Selbstverantwortlichkeit statt der tatsächlichen Qualität der Unterstützungskomponenten Kollegium und Schulleitung gemessen worden sein. Neben Sappa et al. vermuten auch Montgomery & Rupp eine große Relevanz in sozialen Unterstützungsfunktionen. Daher sollte in diesem Bereich weiter geforscht werden.

Die Untersuchung hebt sich in weiteren Teilen deutlich von den Erkenntnissen Schaarschmidts ab. Schaarschmidt identifizierte Distanzierungsfähigkeit als den bedeutendsten Risikofaktor. Auch dem widersprechen die Zahlen dieser Arbeit. Es sollte nicht Distanzierungsfähigkeit allein in den Mittelpunkt gerückt werden, sondern gleichzeitig die empathische Anteilnahme. Beides ist im Lehrberuf wichtig, sollte dynamisch betrachtet und bestenfalls als ‚Detached Concern‘ in der Ausbildung oder Fortbildung umgesetzt werden. Darüber hinaus sieht Schaarschmidt eine gewisse Einflussgröße des Geschlechts. Frauen seien seiner Meinung nach eher von Risikomustern betroffen. Zumal auch auf einer Meta-Ebene in den Untersuchungen Montgomerys & Rupps kein derartiger Zusammenhang festgestellt werden konnte, könnte dieses Ergebnis ein Beleg dafür sein, dass Aspekte existieren, die in der Potsdamer Lehrerstudie vernachlässigt worden sind. Stattdessen wurde in der vorliegenden Untersuchung das Teil-Konstrukt Emotionsregulation als wichtigste Komponente innerhalb der kognitiv-emotionalen und verhaltensbezogenen Persönlichkeitsmerkmale identifiziert. Hier könnte ein großes Potenzial liegen.

Aufgrund der Indizien aus dem qualitativen Teil der Arbeit, sollten nachfolgende Untersuchungen die Aspekte von Schlaf und Ruhe tiefergehend untersuchen. Überdies wäre die Einführung von Networking-Maßnahmen, transparenter Tauschkultur und kollegialer Unterrichtshospitationen mit einer einhergehenden wissenschaftlichen Effizienz-Überprüfung sinnvoll.

In der Gesamtbetrachtung der Ergebnisse fällt auf, dass letztendlich wieder eine starke Fokussierung auf individuelle Eigenschaften und Einstellungen stattfand. Die

Frageformulierungen führten zu einer starken Limitierung der Erforschung sozialer schulinterner Unterstützungsfunktionen. Bei der einseitigen Forschung mittels Fragebögen handelt es sich um eine subjektive Methodik. Zusätzlich wurden äußere Einflussfaktoren wie Lautstärke, Sauerstoffgehalt, Klassengröße, Schüler*innen-Motivation und Arbeitszeiten vernachlässigt. Die vorgestellte Arbeit konnte lediglich einen kleinen Teil des großen Resilienz-Horizontes behandeln, der sich dann schlussendlich auf kognitiv-emotionale und verhaltensbezogene Merkmale zusammenzog. In zukünftigen Untersuchungen sollte weiterhin versucht werden, ein breiteres Spektrum an Facetten abzudecken. Dabei dürfen die in der makroperspektivischen Reflexion behandelten Resilienz-Aspekte (dynamisch, variabel, situationsspezifisch und multidimensional) nicht außer Acht gelassen werden. Insgesamt war die Arbeit nicht repräsentativ. Dazu müsste eine weitaus größere Stichprobe unter Repräsentation von Geschlechtsanteilen, Anstellungsverhältnissen und Schulformen befragt werden. Außerdem beschränkt sich die Arbeit auf die Ermittlung von Korrelationen und kann nicht auf kausale Zusammenhänge schließen.

In der Analogie des Baumes aus der Einleitung konnte die Arbeit den Beitrag leisten, Nährstoffe zu identifizieren und den ein oder anderen Spannungsgurt. Ideen für eine Windschutzmauer konnten nicht geliefert werden und ebenso wenig ein Naturschutzgebiet. Hier muss noch weiter geforscht werden und es müssen auf politischer Ebene Veränderungen stattfinden. Neben dem Gesundheitsaspekt, Fehlzeiten und Vorbildfunktionen gegenüber Schüler*innen, liegt vor allem in der hohen monetären Belastung des Staates durch stressbedingte Krankheiten ein großes Anreizpotenzial, politische Veränderungen voranzutreiben. Wenn die Problematik psychischer und physischer Erkrankungen im Schulwesen derart hoch ist, können die Ursachen nicht allein in kognitiv-emotionalen und verhaltensbezogenen Eigenschaften liegen. Im Gegenteil. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass bereits tiefe Wurzeln vorhanden sind. Der erzielte durchschnittliche Resilienz-Wert entspricht der Norm und das Berufungsgefühl ist unter den Teilnehmer*innen doppelt so hoch wie in anderen Bereichen. Demnach kann die Ursache des Problems nicht allein im Individuum liegen. Eine wirkliche Lösung des Problems muss daher im Bau einer Schutzmauer, also in einer Veränderung der Rahmenbedingungen, liegen.

7 Literaturverzeichnis

- Aaron Antonovsky. (1989). *Meducs 2. Die salutogenetische Perspektive. Zu einer neuen Sicht von Gesundheit und Krankheit.*
- Aldao, A. (2013). The Future of Emotion Regulation Research: Capturing Context. *Perspectives on Psychological Science : a Journal of the Association for Psychological Science*, 8(2), 155–172. <https://doi.org/10.1177/1745691612459518>
- Algoe, S. B. & Stanton, A. L. (2012). Gratitude when it is needed most: social functions of gratitude in women with metastatic breast cancer. *Emotion (Washington, D.C.)*, 12(1), 163–168. <https://doi.org/10.1037/a0024024>
- Allmer, H. (1996). *Erholung und Gesundheit: Grundlagen, Ergebnisse und Maßnahmen.* Hogrefe: Verlag für Psychologie.
- Antonovsky, A. (1997). *Salutogenese. Zur Entmystifizierung der Gesundheit.* Tübingen: Dgvt.
- Barnow, S. [S.]. (2012). Emotionsregulation und Psychopathologie: Ein Überblick. *Psychologische Rundschau*, 63., (63), 111–124.
- Barnow, S. [Sven], Pruessner, L. & Schulze, K. (2020). Flexible Emotionsregulation: Theoretische Modelle und Empirische Befunde. *Psychologische Rundschau*, 71(3), 288–302. <https://doi.org/10.1026/0033-3042/a000494>
- Barnow, S. [Sven], Reinelt, E. & Sauer, C. (2016). *Emotionsregulation.* Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-47774-8>
- Bengel, J. & Lyssenko, L. (2012). *Resilienz und psychologische Schutzfaktoren im Erwachsenenalter. Stand der Forschung zu psychologischen Schutzfaktoren von Gesundheit im Erwachsenenalter* (Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung, Bd. 43, Aufl.: 1.3.11.12). Köln: BZgA.
- Berry, K. J., Johnston, J. E., Zahran, S. & Mielke, P. W. (2009). Stuart's tau measure of effect size for ordinal variables: some methodological considerations. *Behavior Research Methods*, 41(4), 1144–1148. <https://doi.org/10.3758/BRM.41.4.1144>
- Braun, O. L. & Ziemke, S. (2019). Theorie und Training mit. In O. L. Braun (Hrsg.), *Selbstmanagement und Mentale Stärke im Arbeitsleben* (S. 1–20). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-57909-1_1
- Cadge, W. & Hammonds, C. (2012). Reconsidering detached concern: the case of intensive-care nurses. *Perspectives in Biology and Medicine*, 55(2), 266–282. <https://doi.org/10.1353/pbm.2012.0021>
- Cohen, J. (2013). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences.* Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203771587>

- Croux, C. & Dehon, C. (2010). Influence functions of the Spearman and Kendall correlation measures. *Statistical Methods & Applications*, 19(4), 497–515.
<https://doi.org/10.1007/s10260-010-0142-z>
- Dormann, C. & Zapf, D. (2004). Customer-related social stressors and burnout. *Journal of Occupational Health Psychology*, 9(1), 61–82. <https://doi.org/10.1037/1076-8998.9.1.61>
- Duffy, R. D., Bott, E. M., Allan, B. A., Torrey, C. L. & Dik, B. J. (2012). Perceiving a calling, living a calling, and job satisfaction: testing a moderated, multiple mediator model. *Journal of Counseling Psychology*, 59(1), 50–59.
<https://doi.org/10.1037/a0026129>
- Duffy, R. D., Dik, B. J. & Steger, M. F. (2011). Calling and work-related outcomes: Career commitment as a mediator. *Journal of Vocational Behavior*, 78(2), 210–218.
<https://doi.org/10.1016/j.jvb.2010.09.013>
- Emmer, E. T. & Stough, L. M. (Hrsg.). (2008). *21st century education: A reference handbook. Responsive classroom management*. CA: Sage: Thousand Oaks. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/publication/268523064_Responsive_classroom_management
- Emmons, R. A. & McCullough, M. E. (Hrsg.). (2004). *The Psychology of Gratitude*: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195150100.001.0001>
- Faltermaier, T. (2020). *Salutogenese*. <https://doi.org/10.17623/BZGA:224-i104-2.0>
- Flammer, A. (1990). *Erfahrung der eigenen Wirksamkeit*. Bern: Huber.
- Flueckiger, L., Lieb, R., Meyer, A. H., Witthauer, C. & Mata, J. (2016). The importance of physical activity and sleep for affect on stressful days: Two intensive longitudinal studies. *Emotion (Washington, D.C.)*, 16(4), 488–497.
<https://doi.org/10.1037/emo0000143>
- Frick, J. (2021). Resilienz und Salutogenese im Lehrberuf: Förderung und Aufrechterhaltung der Lehrer*innen-Gesundheit. In K. Fröhlich-Gildhoff & M. Rönnau-Böse (Hrsg.), *Menschen stärken* (Studien zur Resilienzforschung, S. 109–155). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-32259-5_6
- Friedman, I. A. (Hrsg.). (2011, S. 925–944). *Handbook of classroom management - Research, practice, and contemporary issues. Classroom management and teacher stress and burnout*. New York: Routledge.

- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönna-Böse, M. (Hrsg.). (2021). *Menschen stärken* (Studien zur Resilienzforschung). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
<https://doi.org/10.1007/978-3-658-32259-5>
- Fuchs, T. (2013). Existential vulnerability: toward a psychopathology of limit situations. *Psychopathology*, 46(5), 301–308. <https://doi.org/10.1159/000351838>
- GEW. (2018, 29. Januar). *Studie zur Arbeitszeit: Lehrkräfte sind hochmotiviert aber hochbelastet*. Verfügbar unter: <https://www.gew.de/aktuelles/detailseite/studie-zur-arbeitszeit-lehrkraefte-sind-hochmotiviert-aber-hochbelastet>
- Gilpin, A. R. (1993). Table for Conversion of Kendall'S Tau to Spearman'S Rho Within the Context of Measures of Magnitude of Effect for Meta-Analysis. *Educational and Psychological Measurement*, 53(1), 87–92.
<https://doi.org/10.1177/0013164493053001007>
- Göppel, R., & Zander, M. (2017). *Resilienz aus der Sicht der betroffenen Subjekte. Eine autobiografische Perspektive*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Gross, J. J. (2013). Emotion regulation: taking stock and moving forward. *Emotion (Washington, D.C.)*, 13(3), 359–365. <https://doi.org/10.1037/a0032135>
- Gu, Q. & Day, C. (2007). Teachers resilience: A necessary condition for effectiveness. *Teaching and Teacher Education*, 23(8), 1302–1316.
<https://doi.org/10.1016/j.tate.2006.06.006>
- Hagenauer, G. & Hascher, T. (2018). Bedingungsfaktoren und Funktionen von Emotionen von Lehrpersonen im Unterricht. *Unterrichtswissenschaft*, 46(2), 141–164.
<https://doi.org/10.1007/s42010-017-0010-8>
- Hart, S. & Kindle Hodson, V. (2010). *Empathie im Klassenzimmer. Ein Lehren und Lernen, das zwischenmenschliche Beziehungen in den Mittelpunkt stellt ; gewaltfreie Kommunikation im Unterricht* (Reihe Kommunikation, gewaltfreie Kommunikation, 2. Aufl.). Paderborn: Junfermann.
- Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible Learning"*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Helmke, A. (2010). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität: Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts [Quality of teaching and teacher professionalism: Diagnosis, evaluation and improvement of teaching]*. Seelze-Velber.
- Helmreich, I. & Lieb, K. (2015). Schutzmechanismen gegen Burnout und Depression. *InFo Neurologie & Psychiatrie*, 17(2), 52–62. <https://doi.org/10.1007/s15005-015-1133-2>

- Hill, P. L., Allemand, M. & Roberts, B. W. (2013). Examining the Pathways between Gratitude and Self-Rated Physical Health across Adulthood. *Personality and Individual Differences*, 54(1), 92–96. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2012.08.011>
- Hirschi, A. (2011). Callings in career: A typological approach to essential and optional components. *Journal of Vocational Behavior*, 79(1), 60–73. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2010.11.002>
- Hirschi, A. (2012). Callings and work engagement: moderated mediation model of work meaningfulness, occupational identity, and occupational self-efficacy. *Journal of Counseling Psychology*, 59(3), 479–485. <https://doi.org/10.1037/a0028949>
- Hirschi, A. & Herrmann, A. (2012a). *Beruf aus Berufung? – Ein Überblick über die Forschung*. <https://doi.org/10.7892/boris.109595>
- Hirschi, A. & Herrmann, A. (2012b). Vocational Identity Achievement as a Mediator of Presence of Calling and Life Satisfaction. *Journal of Career Assessment*, 20(3), 309–321. <https://doi.org/10.1177/1069072711436158>
- Hobfoll, S. E. (Hrsg.). (2001). *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Social support and Stress*. Tarrytown, NY: Pergamon.
- Hu, T., Zhang, D. & Wang, J. (2015). A meta-analysis of the trait resilience and mental health. *Personality and Individual Differences*, 76, 18–27. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.11.039>
- Imhof, A., Kurre, S., Auffarth, C., Bernard, J. & Mohr, H. (2018). *Metzler Lexikon Religion. Gegenwart - Alltag - Medien*. Stuttgart: J.B. Metzler.
- KMK (Kultusministerkonferenz, Hrsg.). (2012). *Empfehlung zur Gesundheitsförderung und Prävention in der Schule (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.11.2012)*.
- Korczak, D., Huber, B. & Kister, C. (2010). *Differentialdiagnostik des Burnout-Syndroms*. DIMDI. <https://doi.org/10.3205/hta000087L>
- Kounin, J. S. (1976). *Techniken der Klassenführung* (Standardwerke aus Psychologie und Pädagogik Reprints). Mannheim: Huber.
- Kounin, J. S. (2006). *Techniken der Klassenführung* (M. Gellert, C. Gellert, Übers.) (Standardwerke aus Psychologie und Pädagogik Reprints, Bd. 3). Münster, New York, München, Berlin: Waxmann.
- Krause, A., Philipp, A., Bader, F. & Schüpbach, H. (2008). Emotionsregulation von Lehrkräften: Umgang mit Gefühlen als Teil der Arbeit. In A. Krause, H. Schüpbach, E. Ulich & M. Wülser (Hrsg.), *Arbeitsort Schule* (S. 309–334). Wiesbaden: Gabler. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-9551-3_12

- Laireiter, A.-R. (Hrsg.). (1993). *Soziales Netzwerk und soziale Unterstützung. Konzepte, Methoden und Befunde. Begriffe und Methoden der Netzwerk- und Unterstützungsforschung*. (Huber-Psychologie-Forschung, 1. Aufl.). Bern: Huber.
- Lenhard, W. & Lenhard, A. (Linda Regber, M. P., Hrsg.). (2016). *Berechnung von Effektstärke*. Zugriff am 30.06.2022. Verfügbar unter: <https://lindaregber.com/effekt-berechnen-interpretieren/>
- Lepore, S. J., & Revenson, T. A. (Hrsg.). (2006). *Handbook of posttraumatic growth, research and practice. Resilience and posttraumatic growth: Recovery, resistance, and reconfiguration*: Mahwah, NJ: Routledge.
- Leppert, K., Koch, B., Brähler, E. & Strauß, B. (2008). Die Resilienzskala (RS) - Überprüfung der Langform RS-25 und einer Kurzform RS-13. *Klinische Diagnostik und Evaluation, 1*, 226–243.
- LI Hamburg.. *Referenzrahmen für die Ausbildung von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst und für die Anpassungsqualifizierung*, Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung, Abteilung Ausbildung. Zugriff am 13.06.2022. Verfügbar unter:
<https://li.hamburg.de/contentblob/12779726/f628678e4a1c59b9614951ddc71d21c6/d ata/pdf-referenzrahmen-19-08.pdf>
- Lief, H. I., & Fox, R. C. (Hrsg.). (1963). *The psychological basis of medical practice. Training for "DC" in medical students*. New York: Harper & Row.
- Liu, J. J. W., Ein, N., Gervasio, J., Battaion, M., Reed, M. & Vickers, K. (2020). Comprehensive meta-analysis of resilience interventions. *Clinical Psychology Review, 82*, 101919. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2020.101919>
- Maslach, C. [C.], Schaufeli, W. B. & Leiter, M. P. [M. P.]. (2001). Job burnout. *Annual Review of Psychology, 52*, 397–422. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.397>
- Maslach, C. [Christina] & Leiter, M. P. [Michael P.] (2010). Teacher Burnout: A Research Agenda. In R. Vandenberghe & A. M. Huberman (Hrsg.), *Understanding and Preventing Teacher Burnout* (S. 295–303). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511527784.021>
- Mauritz, S. (2022). *Resilienzmodelle im Vergleich*, Resilienz Akademie. Zugriff am 22.02.2022. Verfügbar unter: <https://www.resilienz-akademie.com/resilienzmodelle-im-vergleich/>
- Mette, J. & Harth, V. (2017). Das Kohärenzgefühl im Arbeitskontext. *Zentralblatt für Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergonomie, 67*(4), 240–244. <https://doi.org/10.1007/s40664-017-0168-2>

- Montgomery, C. & Rupp, A.A. (2005). A meta-analysis for exploring the diverse causes and effects of stress in teachers. *Canadian Journal of Education*, (28), 458–486.
- Pabst, H., Lenhart, P. & Steininger, K. (1982). Möglichkeiten der Regeneration nach längerer Belastung im Hochleistungssport. In M. Löcken & R. Dietze (Hrsg.), *Das Betreuungssystem im modernen Hochleistungssport. Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. med. Otto-Karl Sperling*. Münster, philippka.
- Peperkorn, M., Horstmann, D., Dadaczynski, K. & Paulus, P. (2017). Belastungserleben von Lehrkräften durch schulische Inklusion. *Public Health Forum*, 25(4), 294–297. <https://doi.org/10.1515/pubhef-2017-0058>
- Piwowar, V., Ophardt, D., & Thiel, F. (2016). Wie können Referendare ihr Klassenmanagement verbessern? *Unterrichtswissenschaft*, 44 (1), (44 (1)), 89–10.
- Poterpin, E. (2020). *Achtsamkeitsbasierte Förderung der emotionalen Balance von Lehramtsstudierenden*. <https://doi.org/10.23668/psycharchives.4250>
- Putzkammer, H. & Gosch, H. (1995). Abschied vom Pflichtstundenmodell. *Erziehung und Wissenschaft*, (10), 18–22.
- Quecke, F. (2021). *Kontakte im Job. Netzwerkst du noch oder stalkst du schon?* Zugriff am 15.06.2022. Verfügbar unter: <https://www.spiegel.de/karriere/networking-so-gelingt-effektives-netzwerken-a-3669b9fa-92b4-4888-8553-fcb5a21cf12e>
- Rasch, B., Hofmann, W., Friese, M. & Naumann, E. (Hrsg.). (2010). *Quantitative Methoden Band 2*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-05270-5>
- Razmjoo, S. A. & Ayoobiyan, H. (2019). On the Relationship between Teacher Resilience and Self-efficacy: The Case of Iranian EFL Teachers. *Journal of English language Teaching and Learning*, (Volume 11, Issue 23).
- Reiners, F. (2009). *Networking. Strategisch Kontakte knüpfen* (Harvard Business manager 9). Zugriff am 15.06.2022. Verfügbar unter: <https://www.managermagazin.de/harvard/selbstmanagement/networking-fuer-fuehrungskraefte-a-00000000-0002-0001-0000-000066386658>
- Ritter, R. (2022). Emotionale und soziale Kompetenz. 13-21 / Die Materialwerkstatt. Zeitschrift für Konzepte und Arbeitsmaterialien für Lehrer*innenbildung und Unterricht., Bd. 4 Nr. 1 (2022): Die Materialwerkstatt – Ausgabe 4. <https://doi.org/10.11576/dimawe-5272>
- Rothland, M. (2009). Das Dilemma des Lehrerberufs sind ... die Lehrer? *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 12(1), 111–125. <https://doi.org/10.1007/s11618-008-0045-z>

- Rothland, M. (2013a). *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-18990-1>
- Rothland, M. (Hrsg.). (2013b). *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-18990-1>
- Rutter, M. (1999). Resilience as the Millennium Rorschach: Response to Smith and Gorell Barnes. *Journal of Family Therapy*, 21(2), 159–160. <https://doi.org/10.1111/1467-6427.00111>
- Sappa, V. [V.] & Boldrini, E. (2018). *Resilienz und Wohlbefinden der Lehrkräfte in der Berufsbildung. Nationale Studie*. Forschungsbericht 2015-2018. Lugano: Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung.
- Sappa, V. [Viviana], Aprea, C. & Barabasch, A. (2018). Widrigkeiten standhalten – Eine Schweizer Studie zur Resilienz von Lehrkräften in der beruflichen Bildung. *BWP 5/2018*, 47, 43–47.
- Sarubin, N., Gutt, D., Giegling, I., Bühner, M., Hilbert, S., Krähenmann, O. et al. (2015). Erste Analyse der psychometrischen Eigenschaften und Struktur der deutschsprachigen 10- und 25-Item Version der Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, 23(3), 112–122. <https://doi.org/10.1026/0943-8149/a000142>
- Sauer, D. & Knebel, M. (2018). Kollegiale Unterrichtshospitation und kollegiale Beratung als Bausteine der Personalentwicklung im Kontext der erweiterten Schulleitung : Grundlagen – Praxisbezüge – Perspektiven. <https://doi.org/10.20378/irbo-51473>
- Schaarschmidt, U. [U.]. (2005). *Halbtagsjobber? Psychische Gesundheit im Lehrerberuf – Analyse eines veränderungsbedürftigen Zustandes*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Schaarschmidt, U. [U.]. (2006). *AVEM: Ein Instrument zur interventionsbezogenen Diagnostik beruflichen Bewältigungsverhaltens*. Zugriff am 06.06.2022. Verfügbar unter: https://www.psychotherapie.uni-wuerzburg.de/termine/dateien/Schaarschmidt180407_AVEM.pdf
- Schaarschmidt, U. [Uwe] & Kieschke, U. (2013). Beanspruchungsmuster im Lehrerberuf Ergebnisse und Schlussfolgerungen aus der Potsdamer Lehrerstudie. In M. Rothland (Hrsg.), *Belastung und Beanspruchung im Lehrerberuf* (S. 81–97). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-531-18990-1_5

- Schneider, C. & Bodensohn, R. (2011). Zur Wahrnehmung von Lehrerhandeln. Versuch des Perspektivenabgleichs zwischen Lehrern, Schülern und Fremdbeobachtern. <https://doi.org/10.25656/01:14726>
- Schönwälder, H.-G., Berndt, J. & Ströver, F. (2003). *Belastung und Beanspruchung von Lehrerinnen und Lehrern* (Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin : [...], Forschung, Fb 989 : Arbeitsschutz). Bremerhaven: Wirtschaftsverl. NW, Verl. für Neue Wiss.
- Schult, J., Münzer-Schrobildgen, M. & Sparfeldt, J. R. (2014). Belastet, aber hochzufrieden? *Zeitschrift für Gesundheitspsychologie*, 22(2), 61–67. <https://doi.org/10.1026/0943-8149/a000114>
- Schumacher, J., Wilz, G., Gunzelmann, T. & Brähler, E. (2000). Die Sense of Coherence Scale von Antonovsky. Teststatistische Überprüfung in einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe und Konstruktion einer Kurzska. *Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische Psychologie* [The Antonovsky Sense of Coherence Scale. Test statistical evaluation of a representative population sample and construction of a brief scale], 50(12), 472–482. <https://doi.org/10.1055/s-2000-9207>
- SECO. (2000). *Die Kosten von Stress in der Schweiz* (Staatsekretariat für Wirtschaft, Hrsg.). Bern.
- Seidel, T. (2009). Klassenführung. In E. Wild & J. Möller (Hrsg.), *Pädagogische Psychologie* (Springer-Lehrbuch, S. 135–148). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-88573-3_6
- Sonnentag, S. & Fritz, C. (2007). The Recovery Experience Questionnaire: development and validation of a measure for assessing recuperation and unwinding from work. *Journal of Occupational Health Psychology*, 12(3), 204–221. <https://doi.org/10.1037/1076-8998.12.3.204>
- Tandler, N. & Dalbert, C. (2020). Always look on the bright side of students: does valence of teacher perceptions relate to students' educational performance? *Social Psychology of Education*, 23(5), 1121–1147. <https://doi.org/10.1007/s11218-020-09573-z>
- Ungar, M. (2006). Resilience across Cultures. *British Journal of Social Work*, 38(2), 218–235. <https://doi.org/10.1093/bjsw/bcl343>
- Wagnild, G. M. & Young, H. M. (1993). Development and psychometric evaluation of the Resilience Scale. *Journal of Nursing Measurement*, 1(2), 165–178.

- Watkins, P. C. (2014). *Gratitude and the Good Life*. Dordrecht: Springer Netherlands.
<https://doi.org/10.1007/978-94-007-7253-3>
- Weinert, F. E. (1996). *Enzyklopädie der Psychologie. Pädagogische Psychologie. Bd. 2: Psychologie des Lernens und der Instruktion*. Göttingen: Hogrefe; Verlag für Psychologie.
- Wesselborg, B. & Bauknecht, J. (2022). Belastungs- und Resilienzfaktoren vor dem Hintergrund von psychischer Erschöpfung und Ansätzen der Gesundheitsförderung im Lehrerberuf. *Prävention und Gesundheitsförderung*.
<https://doi.org/10.1007/s11553-022-00955-z>
- Willberg, H.-A. (2018). Dankbarkeit und Demut. In H.-A. Willberg (Hrsg.), *Dankbarkeit* (S. 91–113). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
https://doi.org/10.1007/978-3-662-54927-8_5
- Winkelmann, C. & Gienke, F. (2007). Schülerbedingte Hindernisse im Unterricht. Eine Beobachtungsstudie zur Lehrerbelastung an berufsbildenden Schulen. *Arbeitsmedizin, Sozialmedizin, Umweltmedizin*, 7, 396–402.
- Witte, K. (Hrsg.). (2019). *Angewandte Statistik in der Bewegungswissenschaft (Band 3)*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-58360-9>
- Wood, A. M., Joseph, S., Lloyd, J. & Atkins, S. (2009). Gratitude influences sleep through the mechanism of pre-sleep cognitions. *Journal of Psychosomatic Research*, 66(1), 43–48. <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2008.09.002>
- Wrzesniewski, A., McCauley, C., Rozin, P. & Schwartz, B. (1997). Jobs, Careers, and Callings: People's Relations to Their Work. *Journal of Research in Personality*, 31(1), 21–33. <https://doi.org/10.1006/jrpe.1997.2162>
- Zierer, K. (Süddeutsche Zeitung, Hrsg.). (2018). *Der Lehrerberuf ist nicht nur Beruf, sondern auch Berufung*. Zugriff am 14.06.2022. Verfügbar unter:
<https://www.sueddeutsche.de/bildung/schule-die-lehrerbildung-muss-generalueberholt-werden-1.4107510-2>
- Zitate.eu (zitate.at gmbh, Hrsg.). (2022). Verfügbar unter:
<https://www.zitate.eu/autor/aristoteles-zitate/281628>
- Zygar, C. & Angus, J. (2016). Dankbarkeit. In D. Frey (Hrsg.), *Psychologie der Werte* (S. 37–52). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
https://doi.org/10.1007/978-3-662-48014-4_4

Methodischer Anhang

Methodischer Anhang 1 - Konzeption des Fragebogens

In diesem Anhang wird die Operationalisierung der Konstrukte und die Formulierung der Fragen detailliert erklärt.

Schulspezifische Eigenschaften der Ego-Resilienz (Kognitiv-emotionale und verhaltensbezogene Persönlichkeitsmerkmale)

Nach Schaarschmidt ist eine eingeschränkte Distanzierungsfähigkeit ein typisches und zentrales Lehrer*innen-Problem. Inwieweit diese auch unter Einbezug faktorieller Einflüsse im Zusammenhang mit Resilienz steht soll hier ermittelt werden. Es wird gefragt, inwieweit eine Lehrperson belastende emotionale Informationen mit nach Hause nimmt, angreifende Beleidigungen persönlich nimmt und unter normalen Umständen am Wochenende abschalten kann. Die Frage zum Abschalten wird dabei bewusst oberflächlich gehalten. Es wird lediglich nach der Anzahl an Stunden gefragt, die jemand mit erholsamen wohltuenden Dinge verbringt, um die Individualität und Spezifität der Erholungsform zu beachten. Die Fragen Ego07 – Ego10 (bzw. 2.7 – 2.10) messen Distanzierungsfähigkeit.

Ein weiterer Fragenabschnitt beschäftigt sich dem Umgang mit Emotionen. Für eine Einstufung der Emotionsregulationsfähigkeit soll ermittelt werden, inwieweit Gefühle und Verletzungen losgelassen und Dankbarkeit für die eigenen positiven Eigenschaften empfunden wird. Die Effektivität der mentalen Stressbewältigung wird operationalisiert, indem danach gefragt wird, wie gut sich die teilnehmende Person selbst Fehler und Misserfolge verzeihen kann. Darüber hinaus soll sich eine Situation vorgestellt werden, in der die jeweilige Person von Lernenden respektlos behandelt gefühlt hat und eingeschätzt werden, wie lange sich darüber aufgeregt wurde / wird. Ein weiteres Indiz adaptiver Emotionsregulation ist das Gefühl der Dankbarkeit. Mit der Frage ‚Wie dankbar bist Du für das, was Dich im Beruf auszeichnet?‘ soll die Größe des Dankbarkeits- und Demutgefühls ermittelt werden. Aufgrund vorhandener Forschungsergebnisse werden insgesamt positive Korrelationen zwischen Emotionsregulationsfähigkeit und Resilienz erwartet. Emotionsregulation wird anhand der Fragen Ego01 – Ego03 (bzw. 2.1 – 2.3) gemessen

Drei weitere Fragen werden dem Kohärenzgefühl gewidmet. Es werden schulspezifische Fragen in Anlehnung an Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse zur Verstehbarkeit, Bewältigung und Sinnhaftigkeit gestellt. Sie haben das Kohärenzgefühl auf den Lehrberuf übertragen und folgendermaßen gedeutet: „Wer Probleme und Ereignisse einigermaßen verstehen kann

(,störende SchülerInnen haben auch ihre eigenen Probleme und sind deswegen nicht einfach nur an meinem Unterricht desinteressiert‘), mit den Schüler*innen einen Weg zur Bewältigung findet (,ich versuche mit ihnen in der Pause in ein persönliches Gespräch zu kommen‘) – auch mit Umwegen, Hindernissen - und diese Umwege und Hemmnisse sinnhaft einordnen kann (,es lohnt sich, mit ihnen zu sprechen, sie zu unterrichten‘), der/die wird aus der Perspektive von Antonovsky tendenziell gesund bleiben“. (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2021) Die Fragen Ego04 – Ego 06 (bzw. 2.4 – 2.6) repräsentieren das Kohärenzgefühl.

Schulbezogene Ressourcen

Zunächst sollen sich die Teilnehmer*innen eine belastende Situation vorstellen und dann angeben, inwieweit sie die Hilfe von der Schulleitung bzw. den Kolleg*innen in Anspruch nehmen bzw. einfordern würden. Unterstützungsstrukturen praktischer Art werden mit der letzte Frage dieses Fragenblocks abgefragt. Hier geht um die Kooperation innerhalb des Kollegiums in Bezug auf das Teilen von eigenem Unterrichtsmaterial. Schulbezogenen Ressourcen werden im Fragebogen mit Res01 – Res03 (bzw. 3.1 - 3.3) benannt.

Mit der abschließenden Frage, was den Teilnehmer*innen helfen würde, eine kooperativere und unterstützende Atmosphäre zu schaffen, soll qualitativ ermittelt werden, welche Unterstützungsfaktoren sich Lehrer*innen wünschen.

Klassenführung

Die Fragen zur Klassenführung wurden auf Grundlage der fünf Merkmale effektiver Klassenführung nach Kounin entwickelt (Kounin, 2006).

Die erste Frage bezieht sich auf die *Disziplinierung*. Nach Kounins Forschungsergebnissen sind solche Disziplinierungen besonders wirksam, welche sehr klar formuliert sind und mit einer gewissen Festigkeit/Ernsthaftigkeit und Härte kommuniziert werden. Mit der Frage ‚Du bemerkst während Deines Frontalunterrichts, dass 2 Schüler*innen im Flüsterton anfangen zu reden. Wie reagierst Du?‘ und spezifischen Antwortoptionen zur Klarheit, Festigkeit und Härte soll dieses Merkmal der Klassenführung eingeschätzt werden.

Mit dem Umfragepunkt: ‚Du erklärst eine*m Schüler*in etwas und hinter Deinem Rücken wird es unruhig. Wie reagierst Du?‘ soll die *Allgegenwärtigkeit* geprüft werden. Nach dem Prinzip der Allgegenwärtigkeit soll bereits beim Startzeitpunkt von Unruhe diese eliminiert werden. Ansonsten wird riskiert, dass sich die Störung wellenartig ausbreitet und die falsche (also nicht die auslösende) Person verantwortlich gemacht wird. Ein*e allgegenwärtige*r Lehrer*in wird die Unruhe hinter seinem Rücken direkt unterbinden, während andere Lehrpersonen zunächst

zu Ende erklären und erst eingreifen, wenn es noch lauter wird. Hierzu wurden verschiedene Antwortoptionen formuliert.

Reibungslosigkeit und Schwung soll über die Komponente ‚Leerlauf‘ geprüft werden. Leerlauf wird in der Umfrage als Zeit definiert, in der Schüler*innen keine Aufgabe haben, z.B. durch die Verbindung des Laptops, das Rauskramen von Materialien, Ansagen / Diskussionen mit Schüler*innen, Verzettelung in etwas eher Unwichtigem und Erzählungen über Privates.

Gruppenmobilisierung steht nach Kounins Forschung in einem engen Zusammenhang mit aktiverer Mitarbeit und weniger Fehlverhalten. Gruppenmobilisierung ist die Fähigkeit, Spannung zu erzeugen oder zu vermitteln, dass jede*r jederzeit aufgerufen werden kann. In der Umfrage wird dieses Merkmal operationalisiert, indem nach dem Anteil derjenigen Schüler*innen gefragt wird, die durchschnittlich aktiv am Unterricht teilnehmen.

Das fünfte Merkmal effizienter Klassenführung ist *Abwechslung und Herausforderung*. Sowohl in Team- als auch in Stillarbeit sollten die Aufgaben abwechslungsreich und herausfordernd sein, um kognitiv aktivierend zu wirken. Sowohl die Quantität von Methoden als auch die Qualität im Sinne der Herausforderung wird unter diesem Punkt abgefragt.

Im Fragebogen sind diese Fragen unter Class01 – Class05 (bzw. 4.1 – 4.5) wiederzufinden.

Der Fragenblock wird mit der qualitativen Frage abgeschlossen, was helfen würde, um eine bessere Klassenführung umsetzen zu können. Sie soll zielorientiert erforschen, wie Lehrer*innen bei der Umsetzung eines effizienten Classroom Managements unterstützt werden könnten.

Eine weitere Frage zum Classroom Management wird den Teilnehmer*innen im Vorbereitungsdienst (Referendariat) unter den persönlichen Fragen im letzten Umfragen-Teil gestellt. Es soll ermittelt werden, in welchem Umfang das Thema Klassenführung in der derzeitigen Lehramtsausbildung aufgegriffen wird.

Gefühl der Berufung

Zum Abschluss wurden die Teilnehmer*innen nach einer Einschätzung ihres Gefühls der Berufung in Form einer Likert-Skala gebeten. Sie konnten sich innerhalb einer Skala von 1 („Ich stimme überhaupt nicht zu“) bis 7 („Ich stimme völlig zu“) einschätzen, ob sie sich als Lehrer*in berufen fühlen. Hierbei handelt es sich um Frage 5.

Persönliches

Bei den Fragen 6.1 – 6.5 wurde nach dem Alter, Geschlecht, Schulform und dem Anstellungsverhältnis gefragt. Teilnehmende Referendar*innen wurden zusätzlich gefragt, ob

und in welchem Umfang sie bereits von Classroom Management in ihren Seminaren gehört haben.

Der vollständige Fragebogen mit den ausformulierten Fragen ist im folgenden Abschnitt angehängt.

Verhalten & Empfinden

2.1 Wie gut kannst Du Dir selbst Fehler und Misserfolge verzeihen? (Ego01)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Schlecht, mir sind Misserfolge sehr unangenehm. Manchmal schäme ich mich noch nach Wochen dafür.
- Schlecht, ich halte mir Fehler oft tagelang vor.
- Einigermaßen gut. Am nächsten Tag sehe ich die Welt schon wieder anders.
- Einigermaßen gut. Nobody is perfect.
- Gut. Ich verausgabe mich nicht, eine gewisse Fehlerquote gehört immer dazu.
- Gut. Ich versuche daraus zu lernen.
- Sehr gut. Ich halte mir meine Fehler nicht vor.

2.2 Erinnere Dich an eine Situation, in der Du von einer*m Schüler*in sehr respektlos behandelt wurdest. Wie lange hast Du Dich darüber aufgeregt? (Ego02)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Die Situation ist mir noch Monate später wieder eingefallen.
- Mehrere Wochen
- Mehrere Tage
- 2 Tage
- 1 Tag
- Mehrere Stunden
- Ich reflektiere solche Situationen und hake sie dann für mich ab.

2.3 Wie dankbar bist Du für das was Dich im Beruf auszeichnet? (Ego03)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

1 – Stimme gar nicht zu, 7 – Stimme voll und ganz zu

Ich bin dankbar für das was mich im Beruf auszeichnet!

2.4 Ein*e sonst durchschnittlich gut*e Schüler*in zeigt plötzlich störendes Verhalten (lenkt andere ab, ruft rein, ist schnell gereizt, streitet sich mit Mitschüler*innen). Wie deutest Du diese Situation (Mehrfachauswahl möglich)? (Ego04)

Bitte wählen Sie einen oder mehrere Punkte aus der Liste aus.

- Das Verhalten ist respektlos.

- Der/Die Schüler*in hat null Bock.
- Mein Unterricht interessiert ihn/sie nicht.
- Der/Die Schüler*in hat wahrscheinlich gerade andere Probleme.
- Ich werde das weiter im Blick haben und nachhorchen, was bei dem/der Schüler*in los ist.
- Das ist die Pubertät...
- Das Thema scheint ihn/sie nicht zu interessieren.
- Sonstiges:

2.5 Du führst ein Gespräch mit dem/der Schüler*in. Wie machst Du das? (Ego05)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

(nie, eher nicht, vielleicht, ziemlich sicher, ganz sicher)

Ich beginne das

Gespräch mit der Benennung der positiven Eigenschaften des Lernenden.

	<input type="radio"/>				
Ich zeige Konsequenzen auf.	<input type="radio"/>				
Ich versuche herauszufinden, was hinter dem Verhalten steckt.	<input type="radio"/>				
Egal was er/sie sagt: Ich fühle mich niemals angegriffen und kann komplett objektiv bleiben.	<input type="radio"/>				
Am Ende des Gesprächs biete ich meine Unterstützung an.	<input type="radio"/>				
Ich habe ein offenes Ohr und bin vertrauenswürdig.	<input type="radio"/>				
In der Regel finden wir eine Lösung.	<input type="radio"/>				

2.6 Wie sehr bewertest Du die Wichtigkeit solcher Gespräche? (Ego06)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	1 (nicht						7 (sehr
	wichtig)	2	3	4	5	6	wichtig
Mir sind solche	<input type="radio"/>)					
Gespräche ...							

2.7 Du hast von einer*m Schüler*in erfahren, dass er/sie seit der Kindheit zu Hause geschlagen wird. Wie sehr nimmst Du das mit nach Hause? (Ego07)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	Stimmt	Stimmt		Stimmt	Stimmt
	nicht	eher nicht	Vielleicht	etwas	völlig
Ich fühle große	<input type="radio"/>				
Anteilnahme.					

Ich kann tagelang nicht schlafen.	<input type="radio"/>				
Manchmal beschäftigt mich sowas über mehrere Wochen.	<input type="radio"/>				
Manchmal beschäftigt mich sowas über mehrere Tage.	<input type="radio"/>				
Ich kann nach der Arbeit ohne Probleme davon abschalten.	<input type="radio"/>				
Ich lasse solche Dinge nicht nah an mich heran.	<input type="radio"/>				
Ich erlerne gerade Strategien, wie ich mich davon in Zukunft distanzieren kann.	<input type="radio"/>				
Ich verweise auf Beratungslehrer*innen (o.ä.) und hole mir evtl. Hilfe hinzu.	<input type="radio"/>				

2.11 Was hilft Dir besonders, um nach einem anstrengenden Tag oder am Wochenende abzuschalten?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Schulbezogene Ressourcen

3.1 Angenommen Du hättest große Probleme mit einer Klasse. Die ganze Situation wächst Dir über den Kopf. Würdest Du die Hilfe Deiner Schulleitung in Anspruch nehmen? (Res01)

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Nein. Mir ist es unangenehm, mich dem/der Schulleiter*in zu öffnen.
- Nein. Ich möchte sie/ihn nicht mit meinen Problemen nerven.
- Nein. Die wird mir nicht weiterhelfen. Ich frage sie/ihn gar nicht erst.
- Ja. Ich frage um Rat, erhoffe mir aber nicht viel.
- Ja. Mir hilft es allein schon, den Ballast von der Seele zu reden.
- Ja. Ich fordere mir Unterstützung ein und erwarte Unterstützung.
- Ja natürlich. Die Schulleitung hat diese Pflichten gegenüber uns Lehrer*innen.

3.2 Du befindest Dich immer noch in der gleichen Situation. Wendest Du Dich an Deine Kolleg*innen? (Res02)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Nein. Mir ist es unangenehm, mich Kolleg*innen zu öffnen.
- Nein. Ich möchte sie nicht mit meinen Problemen nerven.
- Nein. Das würde mir nicht weiterhelfen. Ich frage sie gar nicht erst.
- Ja. Ich frage um Rat, erhoffe mir aber nicht viel.
- Ja. Mir hilft es allein schon, den Ballast von der Seele zu reden.
- Ja. Ich habe 1-3 Bezugspersonen, denen ich vertrauen kann und die mich unterstützen.
- Ja natürlich. Ich habe einen guten Draht zu meinen Kolleg*innen und wir unterstützen uns gegenseitig.

3.3 Ist Dein Kollegium kooperativ? (Res03)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Nein. Es herrscht eher ein Konkurrenzgefühl.
- Nein. Jeder hat sein/ihr Unterrichtsmaterial. Getauscht wird nicht.
- Nein. Es fehlt an Organisationsstruktur und Zeit.

Ja manchmal. Aber nur, wenn ich weiß, dass ich auch Materialien zurück bekomme.

- Ja. Ich tausche mit vereinzelt Kolleg*innen, die ich sympathisch finde.
- Ja. Ich teile alles, auch wenn ich dafür manchmal nichts zurück bekomme.
- Ja natürlich. Es herrscht eine große Tausch- und Unterstützungs-Kultur an meiner Schule.

3.4 Was würde Dir und/oder Deinem Kollegium helfen, eine kooperativere und unterstützende Atmosphäre zu schaffen?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Klassenführung

4.1 Du bemerkst während Deines Frontalunterrichts, dass 2 Schüler*innen im Flüsterton anfangen zu reden. Wie reagierst Du? (Class01)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ignorieren. Sie unterhalten sich nur leise und ich muss mit dem Stoff vorankommen. Es ist zwecklos. Es herrscht immer etwas Unruhe.
- Ich mache meine Ansprachen, wenn ich merke, dass sich Schüler*innen wegen der Lautstärke nicht konzentrieren können.
- Ich reagiere, sobald es noch etwas unruhiger wird.
- Ich reagiere klar und fest.
- Ich gebe ein warnendes Zeichen und führe mit meinem Unterricht fort.
- Ich reagiere darauf sofort klar, fest, aber nicht zu hart.

4.2 Du erklärst eine*m Schüler*in etwas und hinter Deinem Rücken wird es unruhig. Wie reagierst Du? (Class02)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Ich bin oft so fokussiert, dass ich den Beginn von Unruhe nicht bemerke.

Ich bekomme die Unruhe mit, fokussiere mich trotzdem erstmal weiter und erkläre zu Ende.

- Es ist zwecklos. Es herrscht immer leichte bis starke Unruhe.

- Ich reagiere, wenn es noch lauter wird.
- Ich pausiere sofort das Erklären und mache eine Ansage.
- Ich pausiere sofort das Erklären und werfe einen warnenden Blick zu.
- Ich drehe mich sofort zu den Störquellen um und werfe einen warnenden Blick zu, während ich weiter erkläre.

4.3 Wie viel Leerlauf gibt es durchschnittlich in Deinem Unterricht? (Class03)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ich habe insgesamt einen Leerlauf pro Doppelstunde von 40 min oder mehr.
- Ich habe insgesamt einen Leerlauf pro Doppelstunde von 30 min.
- Ich habe insgesamt einen Leerlauf pro Doppelstunde von 25 min.
- Ich habe insgesamt einen Leerlauf pro Doppelstunde von 20 min.
- Ich habe insgesamt einen Leerlauf pro Doppelstunde von 15 min.
- Ich habe insgesamt einen Leerlauf pro Doppelstunde von 10 min.
- Ich achte darauf, möglichst wenig Leerlauf (≤ 5 min) zu haben und fließende Übergänge zu schaffen und halte mich da meistens dran.

Leerlauf = Zeit, in der Schüler*innen keine Aufgabe haben, z.B. durch:

- die Verbindung meines Laptops
- das Rauskramen meiner Materialien
- Ansagen / Diskussionen mit meinen Schüler*innen
- Verzettlung in etwas eher Unwichtigem
- Erzählungen über Privates

4.4 Wie sehr befinden sich die Schüler*innen einer durchschnittlich guten Klasse im Bereitschaftsmodus? (Class04)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ich habe oft das Gefühl, dass ich gegen eine Wand rede.
- Viele sind in ihren Gedanken versunken. Es machen meistens die gleichen 2-3 Schüler*innen mit.
- Ein Viertel meiner Schüler*innen machen aktiv im Unterricht mit.
- Ein Drittel meiner Schüler*innen machen aktiv im Unterricht mit.
- Die Hälfte meiner Schüler*innen machen aktiv im Unterricht mit.
- Drei Viertel meiner Schüler*innen machen aktiv im Unterricht mit.
- Meine Schüler*innen wissen, dass sie jederzeit drankommen können und 90-100 % hören aktiv zu.

4.5 Wie abwechslungsreich sind Deine Methoden und wie herausfordernd Deine Materialien? (Class05)

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	nie	fast nie	manchmal	oft	immer
Mein Unterricht setzt sich hauptsächlich aus Frontalphasen und Einzel-/Partnerarbeit zusammen.	<input type="radio"/>				
Ich habe ein Repertoire von ca. 5 weiteren Unterrichtsmethoden, die ich mehrmals pro Woche anwende	<input type="radio"/>				
Meine Aufgaben haben in jeder Unterrichtsstunde unterschiedliche Schwierigkeitsgrade.	<input type="radio"/>				
Meine Aufgaben sind für jede*n Schüler*in auch immer etwas herausfordernd.	<input type="radio"/>				
Ich bilde mich ständig über Unterrichtsmethoden fort und probiere gerne neue Methoden aus.	<input type="radio"/>				

4.6 Was würde Dir dabei helfen, eine bessere Klassenführung umzusetzen?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Berufung (Berufung)

5. Wie sehr fühlst Du Dich als Lehrer*in berufen?

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	1 (Ich stimme überhaupt nicht zu)							7 (Ich stimme völlig zu)
Ich fühle mich als Lehrer*in berufen!	<input type="radio"/>	2 <input type="radio"/>	3 <input type="radio"/>	4 <input type="radio"/>	5 <input type="radio"/>	6 <input type="radio"/>		<input type="radio"/>

Persönliches

Diese Daten werden diskret und anonymisiert behandelt und werden mir sehr bei der Auswertung helfen.

6.1 Darf ich nach Deinem Alter fragen?

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

6.2 Welchem Geschlecht fühlst Du Dich zugehörig?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- weiblich
- männlich
- divers

6.3 Wie hoch ist Dein Stundenumfang in Prozent?

In dieses Feld dürfen nur Zahlen eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

100 % = Vollzeitstelle

6.4 An welcher Schule bist Du tätig?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Berufsschule
- Grundschule
- Stadtteilschule
- Gesamtschule
- Gymnasium

- Realschule
- Hauptschule
- Förderschule

6.5 Was trifft auf Dich zu?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Beamter/Beamtin (bzw. voll ausgebildete*r Lehrer*in)
- Lehrer*in im Vorbereitungsdienst (LiV)
- Lehrauftrag mit abgeschlossenem Lehramtsstudium (Master)
- Lehrauftrag ohne abgeschlossenem Lehramtsstudium

6.5.2 In welchem Umfang hast Du in deiner Ausbildung (Uni/Ref) bereits etwas vom Classroom Management (bzw. von Klassenführung) gehört?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Lehrer*in im Vorbereitungsdienst (LiV)' bei Frage '28 [PSAnstellung605]' (6.5 Was trifft auf Dich zu?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Noch nie gehört.
- Schon mal gehört, aber wurde noch nie in meiner Ausbildung thematisiert.
- Schon mal gehört. Es wurde in meiner Ausbildung erwähnt, aber nicht weiter darauf eingegangen.
- Schon mal gehört. Es wurde einmal am Rande einer Seminareinheit behandelt.
- Eine Seminarstunde lang wurde es thematisiert.
- Mehrere Stunden wurde es behandelt.
- Ich habe ein komplettes Seminar dazu besucht.

6.5.3 In welchem Semester Deines Referendariats befindest Du Dich?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Lehrer*in im Vorbereitungsdienst (LiV)' bei Frage '28 [PSAnstellung605]' (6.5 Was trifft auf Dich zu?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 1. Semester
- 2. Semester
- 3. Semester

Tipps

7. Gibt es etwas, das Du mir und/oder Deinen Kolleg*innen mit auf den Weg geben möchtest?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Vielen Dank für Deine Teilnahme! Du hast mir sehr geholfen! :)

Falls Du im Sommer 2022 über meine Erkenntnisse informiert werden möchtest (kurzer Abstract + Link zur Vollversion), dann trage gerne unter dem folgenden Link Deine Mail-Adresse ein: <https://www.limesurvey.uni-hamburg.de/index.php/399144?lang=de>

Alles Gute und bleib gesund und munter!

Übermittlung Ihres ausgefüllten Fragebogens:

Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.

Methodischer Anhang 3 – Auswertung

1. Transformationen und Auswertung der Item-Batterien

Item-Batterie Ego04 (Kohärenz): war umsortiert gewesen. Die Antworten wurden in die richtige Rangfolge gebracht. Danach wurde jede Antwort mit einer Punktzahl bewertet, alle Punkte aufsummiert und danach auf eine Skala 1-7 transformiert.

2.4 Ein*e sonst durchschnittlich gut*e Schü-ler*in zeigt plötzlich störendes Verhalten (lenkt andere ab, ruft rein, ist schnell gereizt, streitet sich mit Mitschüler*innen). Wie deutest Du diese Situation (Mehrfachauswahl möglich)?

- Der/Die Schüler*in hat null Bock. 0=0, 1=-3
- Das Verhalten ist respektlos. 0=0, 1=-2
- Mein Unterricht interessiert ihn/sie nicht. 0=0, 1=-1
- Das Thema scheint ihn/sie nicht zu interessieren. 0=0, 1=0
- Das ist die Pubertät... 0=0, 1=1
- Der/Die Schüler*in hat wahrscheinlich gerade andere Probleme. 0=0, 1=2
- Ich werde das weiter im Blick haben und nachhören, was bei dem/der Schüler*in los ist. 0=0, 1=3
- Andere Möglichkeiten: 2

Transformation:

Der Wert -6 wird zu 1 auf der 7er-Skala.

Die Werte -5 bis -4 werden zu 2 auf der 7er-Skala.

Die Werte -3 bis -2 werden zu 3 auf der 7er-Skala.

Die Werte -1 bis 0 werden zu 4 auf der 7er-Skala.

Die Werte 1 bis 2 werden zu 5 auf der 7er-Skala.

Die Werte 3 bis 4 werden zu 6 auf der 7er-Skala.

Die Werte 5 bis 6 werden zu 7 auf der 7er-Skala.

Ego04_sum: aufsummierte Werte

Ego04_sum_trans: transformierte Werte auf die Skala 1-7

Item-Batterie Ego05 (Kohärenz): Durchschnittswert berechnet und von der Skala 1-5 auf die Skala 1-7 transformiert

2.5 Du führst ein Gespräch mit dem/der Schü-ler*in. Wie machst Du das?

A1=nie, A5= ganz sicher

- Ich beginne das Gespräch mit der Benennung der positiven Eigenschaften des Lernenden.
- Ich zeige Konsequenzen auf.
- Ich versuche herauszufinden, was hinter dem Verhalten steckt.
- Egal was er/sie sagt: Ich fühle mich niemals angegriffen und kann komplett objektiv bleiben.
- Am Ende des Gesprächs biete ich meine Unterstützung an.
- Ich habe ein offenes Ohr und bin vertrauenswürdig.
- In der Regel finden wir eine Lösung.

Transformation:

Der Wert 1 der 5er-Skala bleibt 1 auf der 7er-Skala.

Der Wert 2 der 5er-Skala wird zu 2,5 auf der 7er-Skala.

Der Wert 3 der 5er-Skala wird zu 4 auf der 7er-Skala.

Der Wert 4 der 5er-Skala wird zu 5,5 auf der 7er-Skala.

Der Wert 5 der 5er-Skala wird zu 7 auf der 7er-Skala.

Ego05_mean_new: transformierte Durchschnittswerte auf die Skala 1-7

Item-Batterie Ego07 (Distanzierungsfähigkeit): Inverse Umkodierung bei den Antwortmöglichkeiten 1-3, Berechnung des Durchschnittswerts, Transformation auf eine 7er-Skala

2.7 Du hast von einer*m Schüler*in erfahren, dass er/sie seit der Kindheit zu Hause geschlagen wird. Wie sehr nimmst Du das mit nach Hause?

(A1=stimmt nicht, A5=stimmt völlig)

- Ich kann tagelang nicht schlafen. A1=5, A5=1
- Manchmal beschäftigt mich sowas über mehrere Wochen. A1=5, A5=1
- Manchmal beschäftigt mich sowas über mehrere Tage. A1=5, A5=1
- Ich lasse solche Dinge nicht nah an mich heran. Ab hier wieder A1=1
- Ich fühle große Anteilnahme. → **Isoliert betrachten!!**
- Ich erlerne gerade Strategien, wie ich mich davon in Zukunft distanzieren kann.
- Ich verweise auf Beratungslehrer*innen (o.ä.) und hole mir evtl. Hilfe hinzu.
- Ich kann nach der Arbeit ohne Probleme davon abschalten.

Transformation:

Der Wert 1 der 5er-Skala bleibt 1 auf der 7er-Skala.

Der Wert 2 der 5er-Skala wird zu 2,5 auf der 7er-Skala.

Der Wert 3 der 5er-Skala wird zu 4 auf der 7er-Skala.

Der Wert 4 der 5er-Skala wird zu 5,5 auf der 7er-Skala.

Der Wert 5 der 5er-Skala wird zu 7 auf der 7er-Skala.

Ego07: Aufteilung in zwei neue Items:

- **Zusammenhang Ego07_mean_wo05 (Durchschnitt, transformiert, ohne Punkt 5)**
- **Zusammenhang Ego07_5 (Anteilnahme, transformiert, nur Punkt 5)**

Item-Batterie Ego08 (Distanzierungsfähigkeit): jede Antwort wurde mit einer Punktzahl bewertet, alle Punkte aufsummiert und danach auf eine Skala 1-7 transformiert.

2.8 Stelle Dir vor, ein*e Schüler*in beschimpft Dich als Schlampe oder Schwuchtel. Was trifft auf Dich zu (Mehrfachauswahl möglich)?

- Der Tag ist gelaufen. In die Klasse möchte ich am liebsten nie wieder gehen. 0=0, 1=-3
- Ich gerate aus dem Gleichgewicht, bin verunsichert. 0=0, 1=-2
- Ich fühle mich sehr respektlos behandelt. 0=0, 1=-1
- Ich weiß, dass ich es nicht persönlich nehmen muss, es verletzt mich trotzdem. 0=0, 1=0
- Es geht mir am A**** vorbei. 0=0, 1=1
- Ich weiß, dass das Verhalten nichts mit mir zu tun hat. 0=0, 1=2
- Ich erkenne, dass der/die Schüler*in massive Probleme in seiner/ihrer Sozialkompetenz aufweist. 0=0, 1=3
- Ich bleibe komplett gelassen. 0=0, 1=4

Transformation:

Die Werte -10 bis -8 wird zu 1 auf der 7er-Skala.

Die Werte -7 bis -5 werden zu 2 auf der 7er-Skala.

Die Werte -4 bis -2 werden zu 3 auf der 7er-Skala.

Die Werte -1 bis 1 werden zu 4 auf der 7er-Skala.

Die Werte 2 bis 4 werden zu 5 auf der 7er-Skala.

Die Werte 5 bis 7 werden zu 6 auf der 7er-Skala.

Die Werte 8 bis 10 werden zu 7 auf der 7er-Skala.

Ego08_sum_trans: transformierte Werte auf die Skala 1-7

Item-Batterie Class05 (Abwechslung und Herausforderung): inverse Umkodierung bei der ersten Antwortmöglichkeit, Durchschnittswert berechnet und von der Skala 1-5 auf die Skala 1-7 transformiert

4.5 Wie abwechslungsreich sind Deine Methoden und wie herausfordernd Deine Materialien?
(A1=nie, A5=immer)

- Mein Unterricht setzt sich hauptsächlich aus Frontalphasen und Einzel-/Partnerarbeit zusammen. A1=5, A5=1 (restliche normal)
- Meine Aufgaben haben in jeder Unterrichtsstunde unterschiedliche Schwierigkeitsgrade.
- Meine Aufgaben sind für jede*n Schüler*in auch immer etwas herausfordernd.
- Ich habe ein Repertoire von ca. 5 weiteren Unterrichtsmethoden, die ich mehrmals pro Woche anwende.
- Ich bilde mich ständig über Unterrichtsmethoden fort und probiere gerne neue Methoden aus.

Transformation:

Der Wert 1 der 5er-Skala bleibt 1 auf der 7er-Skala.

Der Wert 2 der 5er-Skala wird zu 2,5 auf der 7er-Skala.

Der Wert 3 der 5er-Skala wird zu 4 auf der 7er-Skala.

Der Wert 4 der 5er-Skala wird zu 5,5 auf der 7er-Skala.

Der Wert 5 der 5er-Skala wird zu 7 auf der 7er-Skala.

Class05_mean_trans: transformierte Durchschnittswerte auf die Skala 1-7

2. Transformationstabelle Gilpin und Interpolation

TABLE 1
Values of Spearman's Rho (ρ), Pearson's r , and Transformations of r as functions of Kendall's Tau (τ)

τ	ρ	r	r^2	d	Z_r
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
0.010	0.015	0.016	0.000	0.031	0.016
0.020	0.030	0.031	0.001	0.063	0.031
0.030	0.045	0.047	0.002	0.094	0.047
0.040	0.060	0.063	0.004	0.126	0.063
0.050	0.075	0.078	0.006	0.157	0.079
0.060	0.090	0.094	0.009	0.189	0.094
0.070	0.105	0.110	0.012	0.221	0.110
0.080	0.120	0.125	0.016	0.253	0.126
0.090	0.135	0.141	0.020	0.285	0.142
0.100	0.150	0.156	0.024	0.317	0.158
0.110	0.164	0.172	0.030	0.349	0.174
0.120	0.179	0.187	0.035	0.382	0.190
0.130	0.194	0.203	0.041	0.414	0.206
0.140	0.209	0.218	0.048	0.447	0.222
0.150	0.223	0.233	0.054	0.480	0.238
0.160	0.238	0.249	0.062	0.514	0.254
0.170	0.253	0.264	0.070	0.547	0.270
0.180	0.267	0.279	0.078	0.581	0.287
0.190	0.282	0.294	0.086	0.615	0.303
0.200	0.296	0.309	0.095	0.650	0.319
0.210	0.311	0.324	0.105	0.685	0.336
0.220	0.325	0.339	0.115	0.720	0.353
0.230	0.339	0.353	0.125	0.756	0.369
0.240	0.354	0.368	0.136	0.792	0.386
0.250	0.368	0.383	0.146	0.828	0.403
0.260	0.382	0.397	0.158	0.865	0.420
0.270	0.396	0.412	0.169	0.903	0.437
0.280	0.410	0.426	0.181	0.941	0.455
0.290	0.424	0.440	0.194	0.980	0.472
0.300	0.437	0.454	0.206	1.019	0.490
0.310	0.451	0.468	0.219	1.059	0.507
0.320	0.465	0.482	0.232	1.100	0.525
0.330	0.478	0.495	0.245	1.141	0.543
0.340	0.492	0.509	0.259	1.183	0.561
0.350	0.505	0.522	0.273	1.226	0.580
0.360	0.518	0.536	0.287	1.269	0.598
0.370	0.531	0.549	0.301	1.314	0.617
0.380	0.544	0.562	0.316	1.359	0.636
0.390	0.557	0.575	0.331	1.406	0.655
0.400	0.570	0.588	0.345	1.453	0.674
0.410	0.582	0.600	0.361	1.502	0.694
0.420	0.595	0.613	0.376	1.551	0.714
0.430	0.607	0.625	0.391	1.602	0.734
0.440	0.620	0.637	0.406	1.655	0.754
0.450	0.632	0.649	0.422	1.708	0.774
0.460	0.644	0.661	0.437	1.763	0.795
0.470	0.655	0.673	0.453	1.820	0.816
0.480	0.667	0.685	0.469	1.878	0.838

Continued on following page

Tabelle 4: Transformationstabelle Kendalls tau und Pearson's r nach Gilpin⁸

⁸ Aus: Gilpin (1993).

Interpolation allgemein:

$$f(x) = f_0 + \frac{f_1 - f_0}{x_1 - x_0} * (x - x_0)$$

Interpolation für $r = 0,100$:

$$f(0,100) = 0,060 + \frac{0,070 - 0,060}{0,110 - 0,094} * (0,100 - 0,094) = 0,0638$$

Interpolation für $r = 0,300$:

$$= 0,190 + \frac{0,200 - 0,190}{0,309 - 0,294} * (0,300 - 0,294) = 0,194$$

Interpolation für $r = 0,500$:

$$= 0,330 + \frac{0,340 - 0,330}{0,509 - 0,495} * (0,500 - 0,495) = 0,334$$

3. Korrelationen

Pro Konstrukt wurde die Summe aller Items berechnet. Danach wurde mittels Kendalls tau b die Korrelationen und Signifikanzen zwischen den einzelnen Korrelationen mittels SPSS Statistics berechnet. Innerhalb des Konstruktes ‚Schulspezifische Eigenschaften der Ego-Resilienz‘ wurden zudem die Summen der Teil-Konstrukte ‚Distanzierungsfähigkeit‘, ‚Emotionsregulation‘ und ‚Kohärenz‘ gebildet und auf Korrelationen überprüft. Darüber hinaus wurden die Korrelationen zwischen den einzelnen Items berechnet.

Detaillierte Werte aller Korrelations- und Signifikanzwerte sind den folgenden Abbildungen zu entnehmen.

Korrelationen zwischen den Konstrukten

			Correlations				
			Res_sum	Ego_total_sum_trans1	Res_total_sum	Class_total_sum	Berufung05
Kendall's tau_b	Res_sum	Correlation Coefficient	1.000	.234**	.010	.035	.305**
		Sig. (2-tailed)	.	.001	.898	.623	.000
		N	97	97	96	96	96
	Ego_total_sum_trans1	Correlation Coefficient	.234**	1.000	.175*	.112	.162*
		Sig. (2-tailed)	.001	.	.014	.100	.030
		N	97	101	100	100	100
	Res_total_sum	Correlation Coefficient	.010	.175*	1.000	.183*	.131
		Sig. (2-tailed)	.898	.014	.	.011	.099
		N	96	100	100	99	99
	Class_total_sum	Correlation Coefficient	.035	.112	.183*	1.000	.000
		Sig. (2-tailed)	.623	.100	.011	.	.997
		N	96	100	99	100	99
	Berufung05	Correlation Coefficient	.305**	.162*	.131	.000	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.030	.099	.997	.
		N	96	100	99	99	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tabelle 5: Korrelationen zwischen den Konstrukten

			Correlations								
			Res_sum	Ego_total_s m_trans1	Class_total_s um	Res_total_s m	Berufung05	Ego123_sum	Ego456_sum _trans1	Ego789_sum	Ego78910_s um
Kendall's tau_b	Res_sum	Correlation Coefficient	1.000	.234**	.035	.010	.305**	.206**	.083	.158*	.162*
		Sig. (2-tailed)	.	.001	.623	.898	.000	.005	.241	.025	.021
		N	97	97	96	96	96	97	97	97	97
	Ego_total_sum_trans1	Correlation Coefficient	.234**	1.000	.112	.175*	.162*	.514**	.176*	.515**	.679**
		Sig. (2-tailed)	.001	.	.100	.014	.030	.000	.010	.000	.000
		N	97	101	100	100	100	101	101	101	101
	Class_total_sum	Correlation Coefficient	.035	.112	1.000	.183*	.000	-.028	.124	.099	.155*
		Sig. (2-tailed)	.623	.100	.	.011	.997	.692	.072	.148	.023
		N	96	100	100	99	99	100	100	100	100
	Res_total_sum	Correlation Coefficient	.010	.175*	.183*	1.000	.131	.022	.156*	.081	.197**
		Sig. (2-tailed)	.898	.014	.011	.	.099	.762	.030	.259	.006
		N	96	100	99	100	99	100	100	100	100
	Berufung05	Correlation Coefficient	.305**	.162*	.000	.131	1.000	.236**	.068	.007	.038
		Sig. (2-tailed)	.000	.030	.997	.099	.	.002	.374	.921	.616
		N	96	100	99	99	100	100	100	100	100
	Ego123_sum	Correlation Coefficient	.206**	.514**	-.028	.022	.236**	1.000	.056	.259**	.213**
		Sig. (2-tailed)	.005	.000	.692	.762	.002	.	.433	.000	.002
		N	97	101	100	100	100	101	101	101	101
	Ego456_sum_trans1	Correlation Coefficient	.083	.176*	.124	.156*	.068	.056	1.000	-.002	.016
		Sig. (2-tailed)	.241	.010	.072	.030	.374	.433	.	.977	.819
		N	97	101	100	100	100	101	101	101	101
	Ego789_sum	Correlation Coefficient	.158*	.515**	.099	.081	.007	.259**	-.002	1.000	.573**
		Sig. (2-tailed)	.025	.000	.148	.259	.921	.000	.977	.	.000
		N	97	101	100	100	100	101	101	101	101
	Ego78910_sum	Correlation Coefficient	.162*	.679**	.155*	.197**	.038	.213**	.016	.573**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.021	.000	.023	.006	.616	.002	.819	.000	.
		N	97	101	100	100	100	101	101	101	101

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tabelle 6: Korrelationen zwischen den (Teil-)Konstrukten

Korrelationen Alter / Stundenumfang und Konstrukte

		Correlations											
			6.1 Darf ich nach Deinem Alter fragen?	6.3 Wie hoch ist Dein Stundenumfang in Prozent?	Res_sum	Ego123_sum	Ego456_sum_trans1	Ego789_sum	Ego78910_sum	Ego_total_sum_trans1	Res_total_sum	Class_total_sum	Berufung05
Kendall's tau_b	6.1 Darf ich nach Deinem Alter fragen?	Correlation Coefficient	1.000	.151	.126	.081	.035	.146*	.115	.101	.003	.059	.003
		Sig. (2-tailed)	.	.051	.082	.261	.619	.036	.097	.148	.963	.403	.964
		N	99	96	95	99	99	99	99	99	99	98	98
	6.3 Wie hoch ist Dein Stundenumfang in Prozent?	Correlation Coefficient	.151	1.000	.124	.080	-.027	.235**	.203**	.168*	.148	.008	-.032
		Sig. (2-tailed)	.051	.	.115	.312	.727	.002	.008	.027	.066	.913	.703
		N	96	96	92	96	96	96	96	96	95	95	95

Tabelle 8: Korrelationen bezüglich Alter und Stundenumfang

Korrelationen zwischen den Teil-Konstrukten und Items innerhalb der Eigenschaften der Ego-Resilienz

Correlations

		Ego123_sum	Ego07_trans_mean_wo05	Ego08_sum_trans	Ego09	
Kendall's tau_b	Ego123_sum	Correlation Coefficient	1.000	.287**	.110	.258**
		Sig. (2-tailed)		.000	.164	.001
		N	101	100	101	98
	Ego07_trans_mean_wo05	Correlation Coefficient	.287**	1.000	.248**	.264**
		Sig. (2-tailed)	.000		.001	.001
		N	100	100	100	97
	Ego08_sum_trans	Correlation Coefficient	.110	.248**	1.000	-.008
		Sig. (2-tailed)	.164	.001		.923
		N	101	100	101	98
	Ego09	Correlation Coefficient	.258**	.264**	-.008	1.000
		Sig. (2-tailed)	.001	.001	.923	
		N	98	97	98	98

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Bedeutende Korrelationen von quadratischen Kontingenztabelle nach Kendalls τ_c Ego01 – Ego03

Symmetric Measures

		Value	Asymptotic Standard Error ^a	Approximate T ^b	Approximate Significance
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.239	.085	2.767	.006
	Kendall's tau-c	.218	.079	2.767	.006
	Spearman Correlation	.285	.102	2.825	.006 ^c
Interval by Interval	Pearson's R	.317	.089	3.168	.002 ^c
N of Valid Cases		92			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Tabelle 9: Kendalls τ_c für den Zusammenhang Ego01 - Ego03

Ego01 – Ego09

Symmetric Measures

		Value	Asymptotic Standard Error ^a	Approximate T ^b	Approximate Significance
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.391	.072	5.400	.000
	Kendall's tau-c	.397	.074	5.400	.000
N of Valid Cases		100			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Tabelle 10: Kendalls τ_c für den Zusammenhang Ego01 - Ego09

Ego02 – Ego09

Symmetric Measures

		Value	Asymptotic Standard Error ^a	Approximate T ^b	Approximate Significance
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.171	.081	2.105	.035
	Kendall's tau-c	.156	.074	2.105	.035
	Spearman Correlation	.210	.100	2.058	.042 ^c
Interval by Interval	Pearson's R	.191	.090	1.870	.065 ^c
N of Valid Cases		94			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Tabelle 11: Kendalls τ_c für den Zusammenhang Ego02 - Ego09

Ego03 – Berufung

Symmetric Measures

		Value	Asymptotic Standard Error ^a	Approximate T ^b	Approximate Significance
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.438	.069	6.097	.000
	Kendall's tau-c	.382	.063	6.097	.000
	Spearman Correlation	.512	.079	5.627	.000 ^c
Interval by Interval	Pearson's R	.450	.075	4.749	.000 ^c
N of Valid Cases		91			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Tabelle 12: Kendalls τ_c für den Zusammenhang Ego03 – Berufung

Ego05_mean_trans – Class01

		Symmetric Measures			
		Value	Asymptotic Standard Error ^a	Approximate T ^b	Approximate Significance
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.173	.084	2.057	.040
	Kendall's tau-c	.164	.080	2.057	.040
N of Valid Cases		98			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Tabelle 13: Kendalls τ_c für den Zusammenhang Ego05 - Class01

Ego05_mean_trans – Class02

		Symmetric Measures			
		Value	Asymptotic Standard Error ^a	Approximate T ^b	Approximate Significance
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.217	.068	3.183	.001
	Kendall's tau-c	.218	.069	3.183	.001
N of Valid Cases		98			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Tabelle 14: Kendalls τ_c für den Zusammenhang Ego05 - Class02

Class01 – Class02

		Symmetric Measures			
		Value	Asymptotic Standard Error ^a	Approximate T ^b	Approximate Significance
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.273	.073	3.699	.000
	Kendall's tau-c	.253	.068	3.699	.000
	Spearman Correlation	.335	.090	3.469	.001 ^c
Interval by Interval	Pearson's R	.341	.086	3.541	.001 ^c
N of Valid Cases		97			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Tabelle 15: Kendalls τ_c für den Zusammenhang Class01 - Class02

Class02 – Class03

Symmetric Measures

		Value	Asymptotic Standard Error ^a	Approximate T ^b	Approximate Significance
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.183	.082	2.187	.029
	Kendall's tau-c	.165	.075	2.187	.029
	Spearman Correlation	.217	.098	2.144	.035 ^c
Interval by Interval	Pearson's R	.218	.091	2.155	.034 ^c
N of Valid Cases		95			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Tabelle 16: Kendalls τ_c für den Zusammenhang Class02 - Class03

Class04 – Berufung

Symmetric Measures

		Value	Asymptotic Standard Error ^a	Approximate T ^b	Approximate Significance
Ordinal by Ordinal	Kendall's tau-b	.178	.079	2.260	.024
	Kendall's tau-c	.162	.072	2.260	.024
	Spearman Correlation	.213	.096	2.053	.043 ^c
Interval by Interval	Pearson's R	.183	.084	1.761	.082 ^c
N of Valid Cases		91			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

c. Based on normal approximation.

Tabelle 17: Kendalls τ_c für den Zusammenhang Class04 - Berufung

4. Mann-Whitney-Test

Ranks				
	AnteilGrößerDis	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Res_sum	.00	15	63.63	954.50
	1.00	82	46.32	3798.50
Total		97		

Test Statistics ^a									
	Res_sum	Ego123_sum	Ego456_sum_trans1	Ego789_sum	Ego78910_sum	Ego_total_sum_trans1	Res_total_sum	Class_mean_w5	Berufung05
Mann-Whitney U	395.500	499.000	526.000	415.500	670.000	655.500	619.000	667.500	644.000
Wilcoxon W	3798.500	4154.000	662.000	4070.500	4325.000	4310.500	739.000	803.500	4214.000
Z	-2.193	-1.694	-1.434	-2.460	-.093	-.228	-.180	-.042	-.273
Asymp. Sig. (2-tailed)	.028	.090	.152	.014	.926	.820	.857	.966	.785

a. Grouping Variable: AnteilGrößerDis

Tabelle 18: Mann-Whitney-Test zur Anteilnahme⁹

Effektstärke:

$$r = \left| \frac{Z}{\sqrt{n}} \right| = \left| \frac{-2,193}{\sqrt{97}} \right| = 0,223$$

Korrelationskoeffizient r interpretieren nach Lenhard¹⁰:

- $r < 0,3$ – kleiner Effekt
- $0,3 \leq r \leq 0,5$ – mittelgradiger Effekt
- $r > 0,5$ – großer Effekt

⁹ Gruppe 0: Teilnehmer*innen, bei denen Distanzierungsfähigkeit > Anteilnahme,
Gruppe 1: Teilnehmer*innen, bei denen Distanzierungsfähigkeit < Anteilnahme

¹⁰ Lenhard, W. & Lenhard, A. (2016).

5. Cronbachs Alpha

Resilienz RS-13

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.826	13

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
RS13_01	64.40	73.264	.474	.815
RS13_02	64.25	74.188	.504	.815
RS13_03	64.91	67.252	.659	.800
RS13_04	64.77	68.073	.566	.807
RS13_05	65.16	71.577	.343	.826
RS13_06	64.99	69.323	.561	.808
RS13_07	65.24	67.329	.520	.811
RS13_08	65.15	71.799	.494	.813
RS13_09	64.67	73.848	.343	.823
RS13_10	65.35	72.647	.363	.822
RS13_11	64.72	72.161	.570	.810
RS13_12	65.07	69.484	.487	.813
RS13_13	65.52	69.107	.382	.825

Tabelle 19: Cronbachs Alpha RS-13

Ego-Resilienzfaktoren

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.546	10

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Ego01	48.8518	43.340	.441	.463
Ego02	47.2565	46.732	.211	.527
Ego03	46.6851	48.986	.313	.510
Ego04_sum_trans	46.1375	52.297	.106	.547
Ego05_mean_new	48.1930	53.751	.226	.541
Ego06	46.0779	52.112	.146	.540
Ego07_trans_mean_wo05	48.1468	48.537	.331	.505
Ego08_sum_trans	47.3279	53.208	.070	.551
Ego09	48.8399	41.162	.464	.447
Ego10	43.2208	28.365	.336	.550

Tabelle 20: Cronbachs Alpha Ego-Resilienz

Ressourcen

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.450	3

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Ressource01	12.1277	3.338	.237	.510
Ressource02	10.5532	5.648	.424	.277
Ressource03	11.1702	4.293	.287	.331

Tabelle 21: Cronbachs Alpha Ressourcen

Classroom Management

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.449	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Class01	20.0805	7.929	.334	.308
Class02	20.7011	6.042	.409	.224
Class03	18.7816	11.792	.160	.440
Class04	19.8506	10.989	.230	.403
Class05_trans_mean	20.5862	12.687	.057	.480

Tabelle 22: Cronbachs Alpha Classroom Management

6. Auswertung des RS-13

Zunächst wurden die einzelnen Skalenwerte aufsummiert. Danach wurden sie nach dem Einstufungsverfahren nach Wagnild & Young eingruppiert:

Punktwerte 13 – 66 = niedrig

Punktwerte 67 – 72 = moderat

Punktwerte 73 – 91 = hoch

7. Weitere deskriptive Statistiken

Descriptive Statistics											
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
Res_sum	97	59	29	88	70.35	9.049	81.876	-1.548	.245	4.871	.485
Ego_total_sum_trans1	101	37.89	31.83	69.71	50.7721	8.05878	64.944	-.091	.240	-.489	.476
Res_total_sum	100	11	10	21	16.66	2.941	8.651	-.490	.241	-.774	.478
Class_total_sum	100	22	11	33	24.03	4.513	20.365	-.559	.241	.151	.478
Berufung05	100	6	1	7	5.62	1.476	2.177	-1.222	.241	1.150	.478
Valid N (listwise)	94										

Tabelle 23: Deskriptive Statistik zu den einzelnen Konstrukten

Die schulspezifische Eigenschaften der Ego-Resilienz ist mit einem durchschnittlichen Wert von 50,77 (SD = 8,059) bei einer Spannweite von 10 bis 70 Punkten annähernd normalverteilt, wie der nachstehenden Grafik zu entnehmen ist:

Abbildung 9: Verteilung schulspezifischer Eigenschaften der Ego-Resilienz

Klassenführung hat bei einer Spannweite von 11 bis 33 Punkten einen Mittelwert von 24,03 (SD = 4,513) erreicht.

Abbildung 10: Verteilung Klassenführungs-Werte

Die Ressourcennutzung hat bei einer Spannweite von 3 bis 21 Punkten einen Mittelwert von 16,66 (SD = 2,941) erreicht.

Abbildung 11: Verteilung der Ressourcennutzung

8. Classroom Management in der Lehrer*innen-Ausbildung

6.5.2 In welchem Umfang hast Du in deiner Ausbildung (Uni/Ref) bereits etwas vom Classroom Management (bzw. von Klassenführung) gehört?				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	79	78,2	78,2	78,2
Schon mal gehört, aber wurde noch nie in meiner Ausbildung thematisiert.	3	3,0	3,0	81,2
Schon mal gehört. Es wurde in meiner Ausbildung erwähnt, aber nicht weiter darauf eingegangen.	3	3,0	3,0	84,2
Schon mal gehört. Es wurde einmal am Rande einer Seminareinheit behandelt.	5	5,0	5,0	89,1
Eine Seminarstunde lang wurde es thematisiert.	6	5,9	5,9	95,0
Mehrere Stunden wurde es behandelt.	4	4,0	4,0	99,0
Ich habe ein komplettes Seminar dazu besucht.	1	1,0	1,0	100,0
Total	101	100,0	100,0	

Tabelle 24: Classroom Management in der Ausbildung

9. Offene Fragen - Antworten

1.11 - Was hilft Dir besonders, um nach einem anstrengenden Tag oder am Wochenende abzuschalten?

Case Summaries^a

Res_sum	Res_string	2.11 Was hilft Dir besonders, um nach einem anstrengenden Tag oder am Wochenende abzuschalten?	
1	76	hoch	Kochen, gemeinsam essen, ein Glas Rotwein, joggen, Sport
2	75	hoch	Schlafen
3	60	niedrig	Rausgehen, Ausflüge, Bewegung
4	78	hoch	Wenn ich mich mit etwas Schönerem (z.B. mit Freunden treffen/ Ausflug am Wochenende...) ablenken kann, was mit Schule nichts zu tun hat.Ziel: den Kopf frei kriegen
5	70	moderat	Sport und Entspannungsübungen (Joggen und Yoga), mir Zeit für meine Hobbys zu nehmen (Hund und Pferd) und Zeit mit meiner Familie zu verbringen
6	54	niedrig	Yoga, Spaziergänge
7	68	moderat	Mit Freunden redenGemütlich essenJoggen
8	67	moderat	
9	68	moderat	
10	75	hoch	
11	38	niedrig	
12	75	hoch	Schlafen
13	71	moderat	Meine Kinder
14	71	moderat	SportFamilieFreundeGartenLesenTee trinken
15	65	niedrig	Fahrradfahren auf dem Weg von der Schule nach Hause, Begegnung mit dem Partner, Natur erleben,
16	77	hoch	
17	78	hoch	Lesen, Zeit mit der Familie verbringen, Musik
18	65	niedrig	Sport, Zeit mit der Familie, draußen sein
19	54	niedrig	Fernsehen, Filme, in eine Bar gehen, spazieren gehen, in den Supermarkt gehen, schöne Dinge kaufen.
20	82	hoch	Tapetenwechsel (Familie, Freunde, Garten, Sport)
21	71	moderat	Mit einer Freundin treffen, mit Familie etwas unternehmen
22			Mit Menschen sprechen, die keine Lehrer sind. Sport. Ausflüge.
23	76	hoch	Freunde treffen, Konzerte, Sport, draußen sein
24	61	niedrig	Treffen mit Freunden Besuchen von kulturellen Angeboten Mein Freund
25	72	moderat	Lesen, Filme, Gespräche , spielen
26	66	niedrig	kochen, Gartenarbeit
27	70	moderat	Treffen mit Freunden
28	77	hoch	Mein Hobby und private Verpflichtungen
29	75	hoch	Mich mit Freund*innen treffen; teilweise auch Lehrer*innen, mit denen ich mich gut über das Geschehene austauschen kann; Spazieren gehen; Aufräumen und umräumen; ein Glas Wein
30			Natur, Freunde, Familie, Kultur
31	69	moderat	Sport und BewegungKlare Arbeitszeiten und klare Arbeitsorte
32	68	moderat	Freunde und Familie treffen, in der Natur sein.
33	77	hoch	Sport, Freunde treffen, Familie und die Arbeit im Arbeitszimmer lassen, ab einem gewissen Zeitpunkt keine dienstlichen Mails oder Messenger mehr checken
34	77	hoch	Freunde, Familie, Sport, Lieblingsserie
35	71	moderat	Spaziergänge, Gartenarbeit, Besuch von netten Menschen

36	74	hoch	Bewegung, TV, Gesellschaftsspiele, gute Bücher, Gespräche, Ruhe
37	83	hoch	Bewegung.Freund:innen treffen.
38	88	hoch	Sport, Schlafen, Freunde treffen, Kochen
39	74	hoch	Sport, Lesen, Spaziergehen, mit der Familie Zeit verbringen, etwas Schönes unternehmen
40	69	moderat	Sport, Gartenarbeit, mit meiner Tochter spielen, mit Freunden treffen
41	77	hoch	Meine Pferde, Familie, Sport
42	78	hoch	Sport, Wellness, Schlaf
43	69	moderat	Meine Kinder
44	66	niedrig	WandernZeit mit meinen KindernGut kochenGut essen
45	63	niedrig	Freunde/Familie, Sport
46	68	moderat	- darüber zu reden und Verständnis zu erfahren - Ausdauersport- Ablenkung durch schöne Freizeitaktivitäten
47	68	moderat	Meine Familien (Partner/ Tochter)
48	76	hoch	Freizeit, Zeit mit der Freundin verbringen, raus gehen, Freunde treffen, kochen
49	81	hoch	Das zu machen, worauf ich Lust habe. Sport, Spielen, Familie, Garten, ...
50	86	hoch	
51	72	moderat	mich mit anderen Dingen zu beschäftigen (Ausflüge, Filme gucken, lesen, Freunde treffen...)
52	77	hoch	Familie und Sport
53	57	niedrig	Gute Freizeitgestaltung, Familie
54			Musik und Sport
55	79	hoch	
56	29	niedrig	
57	76	hoch	Hobbies, Freunde
58	62	niedrig	Ausüben meines Handwerks, Film sehen, gemütlich grillen.
59	77	hoch	Rockmusik, Roadster offen fahren, Harley-Davidson fahren...
60	74	hoch	Laufen, Sport
61	84	hoch	sportliche Betätigung
62	64	niedrig	
63	78	hoch	mit der Familie weg von zuhause
64			Sport, Freunde, Netflix, Sex
65	85	hoch	Yoga, Meditation, Wellness, Sport, Freund
66	76	hoch	Mittagsschlaf, ZeitunglesenGespräch mit EhepartnerinDem Hobby nachgehen
67	75	hoch	Zeit mit der Familie, dem Hund und Freunden verbringen.
68	74	hoch	Bewegung, Musik, Familie und Freunde
69	74	hoch	Freunde und FamilieSport und UnternehmungenReisenMusik
70	51	niedrig	spazieren Serien schauen
71	72	moderat	Auf mein Kind fokussieren
72	71	moderat	Mit Freunden/Familie telefonieren
73	60	niedrig	Spaziergänge mit Hund, Ablenkung durch Freunde, andere bspw mediale Einflüsse
74	68	moderat	Sport, Yoga, Freunde treffen (und über andere Dinge als Schule sprechen), spazieren gehen, durch die Stadt bummeln, was leckereres kochen, Musik hören, Wellness (Sauna, Gesichtsmaske, Kerzen etc.), ein gutes Buch lesen, Zeit mit der Familie, Handy ausschalt
75	75	hoch	Dem Nachgehen von Hobbies, z.B. langes und ausgiebiges Kochen.
76	74	hoch	Ausschlafen, zum Sport gehen, Zeit für mich alleine
77	66	niedrig	Mich auf mein Sofa legen und eine/n Serie/Film schauen.
78	66	niedrig	Ablenken
79	59	niedrig	
80	70	moderat	Sex, Filme, Musik
81	64	niedrig	

82	64	niedrig	Joggen & in der Natur wandern & Sauna
83	74	hoch	Baden, Tür vom Arbeitszimmer schließen, ins Bett legen und chillen, vorher klar sagen: "Ab jetzt mache ich nichts mehr für die Schule."
84	76	hoch	Serien gucken
85	56	niedrig	Angeln gehen, Freunde treffen, sportlicher Ausgleich
86	74	hoch	Sport
87	59	niedrig	Laufen, Treffen mit Freunden, Lesen, Filme.
88	74	hoch	- Sport- TV- Unternehmungen mit Familie & Freunden
89	70	moderat	YogaGespräche mit meiner Frau oder Freunden
90	79	hoch	Partnerin, Familie, Zocken, Filme
91	64	niedrig	Natur, Freunde, Hobbies, Sport
92	77	hoch	
93	71	moderat	Raus gehen, mit Freund*innen etwas unternehmen
94	73	hoch	Prosecco
95	65	niedrig	Yoga, Qigong, Meditation, joggen, Spazieren gehen
96	65	niedrig	Ablenkung
97	61	niedrig	belanglose Serien schauen
98	78	hoch	Sport, Spaziergänge an der frischen Luft, wegfahren, lesen
99	73	hoch	Sport, Filme
100	73	hoch	
To- tal	96	100	

100

a. Limited to first 100 cases.

1.4 - Was würde Dir und/oder Deinem Kollegium helfen, eine kooperativere und unterstützende Atmosphäre zu schaffen?

Case Summaries^a

Res_sum	Res_string	3.4 Was würde Dir und/oder Deinem Kollegium helfen, eine kooperativere und unterstützende Atmosphäre zu schaffen?	
1	76	hoch	
2	75	hoch	Gemeinsame fröhliche Aktivitäten
3	60	niedrig	
4	78	hoch	
5	70	moderat	
6	54	niedrig	pädagogische Konferenzen
7	68	moderat	Materialaustausch, um für Entlastung zu sorgen Erfahrungsaustausch, um Ballast loszuwerden und Tipps zu bekommen
8	67	moderat	
9	68	moderat	
10	75	hoch	
11	38	niedrig	Vertrauen, Anleitung und Regeln für Kooperation
12	75	hoch	Mehr Arbeitsanweisung
13	71	moderat	
14	71	moderat	Mehr Zeit
15	65	niedrig	Mehr Zeit für die eigentlich wesentliche Arbeit, weniger Orga-Mist vom Ministerium für noch eine Reform, die nichts Wesentliches ändert, aber viel Aufwand macht und nach ein paar Jahren zurückgefahren wird

16	77	hoch	
17	78	hoch	Mehr Gesprächsanlässe und mehr Zeit
18	65	niedrig	
19	54	niedrig	Bilanzierung auch vor Besprechungen von Problemen im Unterricht. Längere, gemeinsame Pausenzeiten oder regelmäßige JF.
20	82	hoch	Mehr Teamzeiten.
21	71	moderat	
22			Haben wir schon
23	76	hoch	mehr Team-Zeit und keine personelle Unterdeckung (zu wenig Kolleg:innen im Bildungsgang/an Schule)
24	61	niedrig	Eine entspanntere und wenig cholerische Schulleitung, sowie ein ausgearbeitetes Beratungskonzept. Ebenfalls mehr Wertschätzung untereinander
25	72	moderat	
26	66	niedrig	
27	70	moderat	Mehr Zeit für Austausch und Teamarbeit
28	77	hoch	Transparenz im Sinne von Anlaufstellen (Wer ist für was zuständig und kann unterstützen)
29	75	hoch	Das alle Material zur Verfügung stellen, ohne "Angst" zu haben, dass diese bewertet/verurteilt werden
30			
31	69	moderat	Die besteht schon, lediglich einzelne Kollegen profitieren ohne etwas zurückzugeben. Keine Ahnung, wie man damit gut umgehen kann.
32	68	moderat	Das Mindset zu verändern. Alle profitieren, wenn wir teilen!
33	77	hoch	Ein gleichwertiges und beidseitiges Geben und Nehmen. Dort herrscht oft ein Ungleichgewicht
34	77	hoch	Wir sind bereits sehr gut im Austausch. Dazu nutzen wir besonders die digitalen Plattformen unserer Schule.
35	71	moderat	schön ausgestattete Räume, in denen man sich auch gerne trifft;
36	74	hoch	
37	83	hoch	Weniger über Schüler:innen lästern.Sonst nix. Untereinander sind wir super
38	88	hoch	Gemeinsames Lehrerzimmer, mehr Zeit für Austausch
39	74	hoch	
40	69	moderat	Eine Materialsammlung auf Moodle
41	77	hoch	
42	78	hoch	
43	69	moderat	
44	66	niedrig	Mehr Zeit sich auszutauschen
45	63	niedrig	
46	68	moderat	- wieder gemeinsame Veranstaltungen (Weihnachtsfeier..) ohne Coronamaßnahmen durchführen zu dürfen - mehr Zeit
47	68	moderat	Mehr Zeit
48	76	hoch	Alle sollten mehr Material zur Verfügung stellen und es auf den Schulserver hochladen. Das machen leider nur wenige Kollegen
49	81	hoch	
50	86	hoch	
51	72	moderat	
52	77	hoch	
53	57	niedrig	Ein gemeinsames Lehrerzimmer
54			Mehr Zeit
55	79	hoch	
56	29	niedrig	
57	76	hoch	

58	62	niedrig	Wenn es gelänge auch öfter über positive Dinge zu sprechen. Oft werden nur negative Dinge zernörgelt!
59	77	hoch	Austausch der erweiterten Schulleitung
60	74	hoch	Gespräche
61	84	hoch	
62	64	niedrig	
63	78	hoch	Strukturen wie Börsen o.ä.
64			
65	85	hoch	
66	76	hoch	k. A.
67	75	hoch	
68	74	hoch	
69	74	hoch	
70	51	niedrig	
71	72	moderat	Klare Strukturen, Absprachen mit Schulleitung, Zeit zum Kennenlernen (gerade in Corona-Zeiten schwer)
72	71	moderat	Gemeinsame Teamtage (durch Corona und veränderte Zeitpläne gibt es selten Möglichkeiten sich im Team auszutauschen)
73	60	niedrig	Mehr Aufgeschlossenheit
74	68	moderat	
75	75	hoch	Unterstützung von der Schulleitung.
76	74	hoch	
77	66	niedrig	Ist schon super.
78	66	niedrig	Mehr Zusammenhalt
79	59	niedrig	
80	70	moderat	Wir haben bereits eine sehr gute Kooperative Atmosphäre
81	64	niedrig	
82	64	niedrig	Mehr Teambuildingmaßnahmen
83	74	hoch	
84	76	hoch	
85	56	niedrig	Lulteams
86	74	hoch	Mehr Austausch von Material
87	59	niedrig	
88	74	hoch	- Lockerheit
89	70	moderat	
90	79	hoch	Schwer zu sagen
91	64	niedrig	
92	77	hoch	Gelegentlich private Treffen außerhalb der Schule
93	71	moderat	
94	73	hoch	
95	65	niedrig	Eine gemütliche Kaffee-Bar
96	65	niedrig	
97	61	niedrig	Zuhören, Verständnis
98	78	hoch	Gemeinsame Veranstaltungen wo man sich austauscht, bestimmte Fallbeispiele besprechen, Workshops
99	73	hoch	
100	73	hoch	
Total	96	100	

4.6 - Was würde Dir dabei helfen, eine bessere Klassenführung umzusetzen?

Case Summaries^a

Res_sum	Res_string	4.6 Was würde Dir dabei helfen, eine bessere Klassenführung umzusetzen?	
1	76	hoch	
2	75	hoch	Faktor des Fachunterrichts erhöhen, z. B. auf 1,9
3	60	niedrig	
4	78	hoch	
5	70	moderat	Regelmäßiger Austausch und Fortbildung gemeinsam mit dem Kollegium
6	54	niedrig	Mit den Schüler:innen darüber ins Gespräch kommen. Teamteaching
7	68	moderat	Teamarbeit Partner-Klassenlehrer
8	67	moderat	
9	68	moderat	
10	75	hoch	
11	38	niedrig	
12	75	hoch	Kabinett
13	71	moderat	
14	71	moderat	
15	65	niedrig	?
16	77	hoch	Planungs- und Vorbereitungszeit, gestellte Materialien
17	78	hoch	Fortbildungen zum Umgang mit altersspezifischen Problemen
18	65	niedrig	
19	54	niedrig	Fortbildung, Ideen, Erfahrungsaustausch zu dem Thema.
20	82	hoch	Kollegiale Unterrichtshospitationen.
21	71	moderat	
22			
23	76	hoch	Gestaltung der Klassenräume => weniger Lehrkräfte zentriert
24	61	niedrig	Mehr Verantwortung als Lehrkraft bekommen und ein Lehrertandem, sowie Zeit für Teambuilding
25	72	moderat	Lehrerteam
26	66	niedrig	
27	70	moderat	Eine andere Gestaltung der Räume
28	77	hoch	Klassenlehrerteams
29	75	hoch	
30			
31	69	moderat	Hinweis zu „Leerlauf“: Objektiv betrachtet gibt es in meinem Unterricht sicherlich relativ viel Leerlauf, z.B. durch Energizer/Fragen wie es den SuS geht/Abstimmung über nächste Schritte (deswegen habe ich 25 Min angegeben). Allerdings halte ich das nicht für Leerlauf sondern für sehr zentral. Niemand kann sich 90 Min durchweg konzentrieren. Es ist wichtig, dass die Lernzeit, die dann folgt möglichst aktiv und selbstgesteuert erfolgt, die SuS partizipieren konnten und eine gute Atmosphäre herrscht. Dann ist die „richtige“ Lernzeit optima
32	68	moderat	Mehr Zeit zur Vorbereitung und nicht nur von einer Stunde zur nächsten zu hetzen!
33	77	hoch	Als Klassenleitung eine zusätzliche Stunde nur für klasseninterne Anliegen zu haben. Bisher muss das nebenbei zum Unterricht laufen und nimmt zeitlich viel Raum ein.
34	77	hoch	
35	71	moderat	dass viele Dinge einfach schon im Voraus geregelt sind: Namenslisten, best. Abläufe, z. B. Umgehen mit Fehlzeiten, Klassendienstlisten, Jahresplaner etc.

36	74	hoch	Klassenlehrerstunden, Doppelbesetzung
37	83	hoch	
38	88	hoch	Mehr Zeit, kleinere Klassen
39	74	hoch	
40	69	moderat	
41	77	hoch	
42	78	hoch	
43	69	moderat	
44	66	niedrig	Weniger störende äußere Einflüsse wie Corona
45	63	niedrig	Kleinere Klassen, es ist eine lehrerinterne Fortbildung geplant zum Thema Classroom management
46	68	moderat	- bessere Rahmenbedingungen (größere Klassenräume, Räume zur Differenzierung) - kleine Leergruppen- stabile Internetverbindung; funktionierende , digitale Geräte-
47	68	moderat	Mehr Zeit für Planung
48	76	hoch	Ein gutes Jahrgangsteam
49	81	hoch	Wenn man mehr Zeit hätte, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen
50	86	hoch	
51	72	moderat	kleinere Klassen
52	77	hoch	
53	57	niedrig	Mehr Stunden für Klassenorga usw
54			Mehr Zeit
55	79	hoch	
56	29	niedrig	
57	76	hoch	
58	62	niedrig	Mehr investition in Unterrichtsvorbereitung
59	77	hoch	Weniger Schüler
60	74	hoch	
61	84	hoch	
62	64	niedrig	
63	78	hoch	-
64			
65	85	hoch	Mehr Zeit zur Unterrichtsvorbereitung aus dem WAZ-Modell.
66	76	hoch	k.A.
67	75	hoch	
68	74	hoch	
69	74	hoch	Besser Technik und Ausstattung im Klassenraum
70	51	niedrig	Übung
71	72	moderat	Strukturen durch Klassenlehrkraft
72	71	moderat	Mehr Reflexion und dann auch konkrete Umsetzung
73	60	niedrig	
74	68	moderat	Bereits mehr Unterrichtserfahrungen im Studium, es fehlt trotz der Länge des Studium in vielen Situationen das richtige Handwerkzeug und oft ist es eher lerneng by doing.
75	75	hoch	Kleinere Klassen und einen gut mit Medien und unterrichtsspezifischen Materialien ausgerichtetes Fachraum.
76	74	hoch	
77	66	niedrig	
78	66	niedrig	Mehr Zeit
79	59	niedrig	
80	70	moderat	Mehr Ideen zu Methoden zu erhalten und Beispiele, wie sie gelingen können

81	64	niedrig	
82	64	niedrig	
83	74	hoch	
84	76	hoch	
85	56	niedrig	Teamteaching
86	74	hoch	
87	59	niedrig	
88	74	hoch	
89	70	moderat	Berufserfahrung
90	79	hoch	Übersicht über praktische Tipps
91	64	niedrig	Fortbildungen zum Thema
92	77	hoch	
93	71	moderat	
94	73	hoch	Bin keine Klassenlehrerin
95	65	niedrig	Mehr Information, evtl. Trainings/Seminare
96	65	niedrig	
97	61	niedrig	Übung, ausprobieren
98	78	hoch	Workshops, Tipps von Kolleg*innen, Online-Schulungen
99	73	hoch	
100	73	hoch	
To- tal	96	100	

100

a. Limited to first 100 cases.

7. - Gibt es etwas, das Du mir und/oder Deinen Kolleg*innen mit auf den Weg geben möchtest?

Case Summaries^a

Res_sum	Res_string	7. Gibt es etwas, das Du mir und/oder Deinen Kolleg*innen mit auf den Weg geben möchtest?	
1	76	hoch	
2	75	hoch	Alle Erfahrungen (gute wie schmerzhaft) sind wichtig für deine Entwicklung, also nehme diese Erfahrungen an und orte sie an passender Stelle ein.
3	60	niedrig	
4	78	hoch	Man sollte grundsätzlich Freude am Umgang mit Kindern haben ; Gerne mit Kindern zusammen sein und pädagogische Herausforderungen positiv annehmen . Aber auch realistisch sein, wenn man Dinge im häuslichen Umfeld nicht ändern kann.Man muss langfristig planen , Arbeit sinnvoll verteilen und gut organisiert sein.Man muss auch Prioritäten setzen können.: Was ist letztendlich wirklich wichtig für die
5	70	moderat	
6	54	niedrig	Ein gut vorbereiteter und interessanter Unterricht ist wichtig. Es ist wichtig zu reflektieren, ob die Methoden und das eigene Lehrerverhalten auf einem hohen Niveau sind.
7	68	moderat	Reflexionen über seine Tätigkeiten helfen Austausch mit KollegenAustausch mit Eltern und Kindern
8	67	moderat	
9	68	moderat	
10	75	hoch	
11	38	niedrig	
12	75	hoch	Sich gut auf die Woche vorzubereiten. Dann gibt es keinen Stress und man hat mehr Zeit für das Privatleben, auch wenn man auf den ersten Blick glaubt, dass sich das widerspricht.

13	71	moderat	
14	71	moderat	
15	65	niedrig	Wehrt Euch gegen die zunehmende Arbeitsbelastung durch größere Klassen auch politisch.
16	77	hoch	
17	78	hoch	
18	65	niedrig	
19	54	niedrig	
20	82	hoch	Schüler:innen beteiligen und ernst nehmen - dann entsteht ein wunderbares Miteinander.
21	71	moderat	Du solltest deine SchülerInnen mögen, wertschätzen und dich nicht über sie stellen. Sei locker und nicht verschlossen.
22			Gelassenheit hilft manchmal. Aber trotzdem hinhören und Dinge, die IM Raum stehen, klären.
23	76	hoch	
24	61	niedrig	Durch zahlreiche Praxisbesuche ist es eine ständige Belastung Stundenplan und besuche miteinander zu vereinbaren. Für Praxisbesuche benötigt man mehr Ausgleichsstunden. Offenheit für Neues muss viel mehr Seiten Schulleitung und Kollegium als Haltung eingenommen werden. Weniger Konkurrenzkämpfe und mehr miteinander.
25	72	moderat	
26	66	niedrig	
27	70	moderat	
28	77	hoch	
29	75	hoch	
30			
31	69	moderat	1. Hobbys sind wichtig. Diese sollten fest eingeplant werden. 2. Viele Probleme, die in Schule sehr dringend erscheinen, erledigen sich von selbst. Also manchmal reicht einfach einen Tag abwarten.
32	68	moderat	Schule ist eine Sozialisationsinstanz. Wichtiger als Fachinhalte ist die vorurteilsbewusste pädagogische Haltung und dementsprechend demokratische und ungleichheitskritische Projekte und Prinzipien in der Schulkultur.
33	77	hoch	Schule und Lehrer:in sein heißt, jederzeit die Offenheit haben, sich weiterzuentwickeln und nicht im "alten" Denken oder in festgesetzten Methoden zu verharren. Schul- und Unterrichtsentwicklung ist ein permanenter Prozess.
34	77	hoch	
35	71	moderat	- Resilienz ist unbedingt nötig für den Beruf des Lehrers- man sollte den Beruf zumindest ein wenig auch als Berufung verstehen- ein gutes Maß an Eigenreflexion ist wichtig- gute Vernetzung im Kollegium ist von großer Bedeutung (Austausch von Materialien, gemeinsame Treffen, auch privat ...)
36	74	hoch	
37	83	hoch	Du wirst das System Schule nicht ändern, aber du kannst deinen Schüler:innen das Lernen angenehm machen und deine Schule zu einem angenehmeren Ort machen.
38	88	hoch	Arbeiten ist nicht alles! Sobald man anfängt, mit seinem Stresslevel anzugeben, läuft etwas schief.
39	74	hoch	
40	69	moderat	
41	77	hoch	Zusammenarbeiten
42	78	hoch	
43	69	moderat	
44	66	niedrig	
45	63	niedrig	Einstellung beginnt im Kopf! Macht man's fürs Ego oder für die Kinder?
46	68	moderat	
47	68	moderat	Wir können das kaputte Bildung-System nicht retten. Das muss die Politik machen. Gebt euer Bestes aber auf keinen Fall zu viel!
48	76	hoch	

49	81	hoch	Ich würde mir wünschen, dass man als Lehrer mehr Zeit hätte, an der Qualität seines Unterrichts zu arbeiten. Oft bleibt kaum Zeit darüber nachzudenken, wie man bestimmte Inhalte unterrichten kann, sodass es dann wieder eher frontal unterrichtet wird. Ebenso ist selten Zeit sich mit Dingen außerhalb des Unterrichts zu befassen (bspw. Wandertage, Klassenraumgestaltung, ...).
50	86	hoch	
51	72	moderat	
52	77	hoch	
53	57	niedrig	100% Perfektionismus z. B. in der Unterrichtsvorbereitung macht den Unterricht auch nicht zwingend besser. Oftmals ist es auch eine Typfrage bzw. wie das zwischenmenschliche Miteinander ist. Straight aber fair bleiben
54			
55	79	hoch	
56	29	niedrig	
57	76	hoch	
58	62	niedrig	Viel Erfolg bei der Auswertung!
59	77	hoch	Nichts
60	74	hoch	Immer flexibel sein.
61	84	hoch	
62	64	niedrig	
63	78	hoch	Du hast die richtige Entscheidung getroffen! Es ist ein toller Job, in dem man gesund bleiben kann.
64			
65	85	hoch	
66	76	hoch	Die 20/80 Regel passt auch in unserem Beruf ganz gut.
67	75	hoch	Habe Spaß an deinem Job!
68	74	hoch	
69	74	hoch	
70	51	niedrig	
71	72	moderat	Zusammenarbeit, Offenheit, Kooperation, gegenseitige Entlastung, kein gegenseitiges Profilieren
72	71	moderat	Ausgleich schaffen, Sachen die nicht änderbar sind einfach mal so hinnehmen und das Beste draus machen.
73	60	niedrig	Nicht zu streng mit sich selbst zu sein
74	68	moderat	
75	75	hoch	
76	74	hoch	
77	66	niedrig	
78	66	niedrig	Authentisch bleiben und nicht verstellen
79	59	niedrig	
80	70	moderat	
81	64	niedrig	
82	64	niedrig	
83	74	hoch	
84	76	hoch	Mach weiter so :)
85	56	niedrig	
86	74	hoch	
87	59	niedrig	
88	74	hoch	
89	70	moderat	

90	79	hoch	Viel Erfolg bei der Masterarbeit!
91	64	niedrig	
92	77	hoch	In jeder Persönlichkeit erstmal das Gute suchen und sich selbst nicht zu wichtig nehmen. Immer auf Augenhöhe kommunizieren und doch kompromisslos bleiben.
93	71	moderat	
94	73	hoch	
95	65	niedrig	Seid lieb!
96	65	niedrig	
97	61	niedrig	
98	78	hoch	Kolleg*innen: Zeit investieren in die Unterrichtsvorbereitung oder zumindest an die Schulklassen anpassen (Leistungsniveau etc). Dann kann z.B. Unruhe vermieden werden, wenn SuS sich unterfordert fühlen...
99	73	hoch	
100	73	hoch	
Total	96	100	100

a. Limited to first 100 cases.

Nachfolgend findet sich eine Übersicht über die gegebenen Antworten zu den jeweiligen offenen Fragen.

Kategorie	Anzahl der Nennungen
Freunde / Familie treffen, mit den eigenen Kindern spielen	49
Bewegung , Sport	44
Filme / Serien , Zocken	15
Lesen	14
Hobbys	13
Natur , Gartenarbeit, Hund	13
Musik / Kultur	10
Ausflüge	9
Partner*in : Gespräche, Zeit verbringen, Sex	9
Kochen / Grillen	8
Ruhe , Wellness, Me-Time	8
(Mittags-)Schlaf	7
Entspannungstechniken wie Yoga, QiGong, Meditation	6
Ausgehen , Bar	4
Gemütlich / gemeinsam essen	3
ein Glas Wein oder Prosecco	3
Klare Arbeitszeiten & -räume	3
Ablenkung , Das machen, worauf man Lust hat	3
Einkaufen	2
Tee trinken	1
Aufräumen	1

Tabelle 25: Übersicht Antworten zur offenen Frage 2.11

Kategorie	Anzahl der Nennungen
mehr (Team-)Zeit , weniger sinnlose Orga, keine personelle Unterdeckung	11
(Material-)Austausch ohne Nutznießer / Ungleichgewicht und ohne Angst verurteilt zu werden, digital, Mindset-Veränderung	9
gemeinsame (Freizeit-)Aktivitäten, Gesprächsanlässe schaffen, Teambuilding	7
Vertrauen , Wertschätzung, Aufgeschlossenheit im Kollegium	4
gemütliches gemeinsames Lehrer*innen-Zimmer	4
Struktur : Beratungskonzept, klare Anlaufstellen, Kooperationsregeln	4
Zusammenhalt , Teams	3
pädagogische Konferenzen	2
positive Gespräche , weniger Nörgelei und Lästerei über SuS	2
entspannte unterstützende Schulleitung	2
Austausch mit erweiterter Schulleitung	2
mehr Arbeitsanweisung	1
Strukturen wie Börsen	1

Tabelle 26: Übersicht Antworten zur offenen Frage 3.4

Kategorie	Anzahl der Nennungen
(Material-)Austausch mit KuK, LuL & Lehrer*innen-Teams	11
Faktor erhöhen = mehr Vorbereitungszeit	10
Fortbildungen	7
kleinere Klassen	6
Teamteaching	5
Übung (LiV's)	5
Klassenräume umgestalten: Lehrerraumsystem statt Klassenräumen, Fachausrichtung, insgesamt weniger LuL-zentriert & mehr Platz	5
Zeit für Teambuilding-Maßnahmen in der Klasse, Klassenlehrer*innen-Stunden	4
stabile Internetverbindung , funktionierende digitale Geräte	2
SuS einbinden	1
Pausen, Energizer	1
aktive und selbstgesteuerte Lernzeit	1
weniger äußere Störfaktoren wie Corona	1
Kollegiale Unterrichtshospitation	1
Mehr Verantwortung als Lehrkraft bekommen	1

Tabelle 27: Übersicht Antworten zur offenen Frage 4.6

Kategorie	Anzahl der Nennungen
Austausch / Zusammenarbeit mit KuK <u>und</u> SuS	6
ständige Reflexion des Unterrichts und sich selbst	5
SuS Ernst nehmen / auf Augenhöhe begegnen & wertschätzen	5
Freude an der Arbeit / Gelassenheit	4
Einsicht, dass manche Dinge nicht veränderbar sind	4
ständige Weiterbildung und Offenheit für Veränderungen / Flexibilität	4
Einstellung: "Arbeit ist nicht alles", " weniger Perfektionismus ", "20/80-Regel"	4
Selbstorganisation / Prios setzen	3
Sich gegen zunehmende Arbeitsbelastung wehren	3
interessante Unterrichtsgestaltung	3
Ausgleich durch Hobbys etc.	2
Fairness gegenüber SuS	2
Authentizität	2
sich selbst nicht so wichtig nehmen	2
Resilienz	1

Tabelle 28: Übersicht Antworten zur offenen Frage 7

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die Arbeit eigenständig verfasst habe. Ich habe keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie wörtliche und sinn-gemäße Zitate kenntlich gemacht. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen und die eingereichte schriftliche Fassung entspricht der auf dem elektronischen Speichermedium.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a horizontal line and a small flourish.

Kreimer, Anne